

**CENTRO UNIVERSITARIO MAR DE CORTES S. C.
CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DE DOCTORADO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA
CLAVE 25PSU00890**

TÍTULO DE LA TESIS

**NIVEL DE COMPETENCIAS MUSICALES A TRAVÉS DEL MÉTODO MUSICAL DALCROZE
QUE LOGRARON LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DE LA TERCERA GENERACIÓN DEL
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DALCROZE REALIZADO EN EL CONSERVATORIO DE
LAS ROSAS EN MORELIA, MICHOACÁN, EN CONVENIO CON EL INSTITUTO JAQUES-
DALCROZE DE GINEBRA, SUIZA.**

**COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN EDUCACIÓN BASADA EN
COMPETENCIAS**

REVOE-20122763

PRESENTA

M.C. HÉCTOR SIGIFREDO LÓPEZ TAPIA

DIRECTORA DE TESIS

DRA. ANA IMELDA CORONEL CABANILLAS

CULIACÁN, SINALOA, JULIO DE 2023

Culiacán, Sinaloa, a 18 de julio de 2023

Asunto: **Carta de aprobación de tesis**

CENTRO UNIVERSITARIO MAR DE CORTÉS S. C.

Presente.–

Por este conducto hago constar que, en mi calidad de Directora de Tesis, he analizado y revisado de manera puntual el trabajo de investigación titulado: *Nivel de competencias musicales a través del método musical Dalcroze que lograron las alumnas y alumnos de la tercera generación del programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza*, elaborado por el **M.C. Héctor Sigifredo López Tapia**, egresado del Doctorado en Educación Basado en Competencias, llegando a la conclusión de que su tesis reúne satisfactoriamente los requisitos metodológicos y científicos requeridos para la obtención de grado.

Por lo anterior le otorgo mi **Voto Aprobatorio** para que se realicen los trámites conducentes de programación, presentación y defensa de los resultados.

Sin otro particular, reciba respetuosamente mi cordial saludo.

Atentamente

Dra. Ana Imelda Coronel Cabanillas

Directora de Tesis

Culiacán, Sinaloa, a 18 de julio de 2023

Asunto: **Carta de aprobación de tesis**

CENTRO UNIVERSITARIO MAR DE CORTÉS S. C.

Presente.–

Por este conducto hago constar que, en mi calidad de Lector de Tesis, he analizado y revisado de manera puntual el trabajo de investigación titulado *Nivel de competencias musicales a través del método musical Dalcroze que lograron las alumnas y alumnos de la tercera generación del programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza*, elaborado por el **M.C. Héctor Sigifredo López Tapia**, egresado del Doctorado en Educación Basado en Competencias, llegando a la conclusión de que su tesis reúne satisfactoriamente los requisitos metodológicos y científicos requeridos para la obtención de grado.

Por lo anterior, le otorgo mi **Voto Aprobatorio**, para que se realicen los trámites conducentes de programación, presentación y defensa de los resultados.

Sin otro particular, reciba respetuosamente mi cordial saludo.

Atentamente

Dr. Marco César Ojeda Castro

Lector de Tesis

Culiacán, Sinaloa, a 18 de julio de 2023

Asunto: **Carta de aprobación de tesis**

CENTRO UNIVERSITARIO MAR DE CORTÉS S. C.

Presente.–

Por este conducto hago constar que, en mi calidad de Lectora de Tesis, he analizado y revisado de manera puntual el trabajo de investigación titulado: *Nivel de competencias musicales a través del método musical Dalcroze que lograron las alumnas y alumnos de la tercera generación del programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza*, elaborado por el **M.C. Héctor Sigifredo López Tapia**, egresado del Doctorado en Educación Basado en Competencias, llegando a la conclusión de que su tesis reúne satisfactoriamente los requisitos metodológicos y científicos requeridos para la obtención de grado.

Por lo anterior le otorgo mi **Voto Aprobatorio** para que se realicen los trámites conducentes de programación, presentación y defensa de los resultados.

Sin otro particular, reciba respetuosamente mi cordial saludo.

Atentamente

Dra. María Teresa García López
Lectora de Tesis

DEDICATORIA

Dedico con cariño y admiración esta tesis de doctorado a mis padres, quienes con su ejemplo, amor y apoyo incondicional me educaron y formaron la persona que hoy soy.

A mi esposa y mis hijos, quienes me han apoyado e impulsado durante este proceso, ellos son mi motor de vida y alimentan mis deseos de superarme todos los días.

A mis cuatro abuelos que están en el cielo, que siempre creyeron en mí y esperaron este momento.

AGRADECIMIENTOS

Quiero manifestar mi agradecimiento a la Dra. Ana Imelda Coronel Cabanillas, directora de esta investigación, por su guía, apoyo y enriquecedores conocimientos y consejos para realizar la presente tesis.

A mis padres, esposa e hijos por apoyarme incondicionalmente en este proceso.

A la Dra. Elda Nelly Treviño coordinadora general y maestra del programa de Certificación Jaques-Dalcroze llevado a cabo en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán, por su autorización para acceder a las instalaciones durante las clases y recabar la información necesaria para esta investigación, así como al equipo de docentes de este programa, los maestros Pablo Cernik, Georgina Gómez y Maité Bilbao por concederme su apoyo y su tiempo.

Expreso mi especial gratitud a las y los alumnos de la tercera generación del programa de Certificación Dalcroze llevado a cabo en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán, quienes accedieron a ser los informantes clave de la investigación, y al brindarme su apoyo hicieron realidad la presente tesis.

ÍNDICE

	Pág.
INTRODUCCIÓN.	13
CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN.	17
1.1. Título de la investigación.	17
1.2. Planteamiento del problema.	17
1.3. Preguntas de investigación.	23
1.3.1. Pregunta general.	23
1.3.2. Preguntas específicas.	23
1.4. Objetivos de la investigación.	24
1.4.1. Objetivo general.	24
1.4.2. Objetivos específicos.	24
1.5. Hipótesis.	25
1.6. Delimitación.	25
1.7. Justificación.	26
1.8. Enfoque de la investigación.	29
1.9. Viabilidad de la investigación.	30
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO.	32
2.1 Estado del arte	32
2.2 Descripción de las variables	72
2.2.1 Competencias musicales	72
2.2.1.1 Definición de competencias: evolución y enfoques	72
2.2.1.2 Antecedentes de Educación Basada en Competencias	82
2.2.1.3 Concepto Educación Basada en Competencias (EBC)	91
2.2.1.4 Clasificación y categorización de competencias	97

2.2.1.4.1	Competencias Clave definidas por el Proyecto DeSeCo	97
2.2.1.4.2	Competencias básicas	98
2.2.1.4.3	Competencias clave	101
2.2.1.4.4	Competencias genéricas y específicas	105
2.2.1.5	Competencias musicales: definición y categorías	114
2.2.2	Método Dalcroze	134
2.2.2.1	Definición de método Dalcroze	134
2.2.2.2	Biografía de Jaques-Dalcroze	141
2.2.2.3	Origen y fundamentos del método Dalcroze	145
2.2.2.4	Rítmica Dalcroze: Una educación por la música y para la música	148
2.2.2.5	Fundamentos del método Dalcroze	151
2.2.2.5.1	Rítmica y movimiento	151
2.2.2.5.2	Solfeo	154
2.2.2.5.3	Improvisación	155
2.2.2.6	Corrientes pedagógicas vinculadas con la rítmica Dalcroze	157
2.2.2.7	La formación del profesorado	161
2.2.2.8	Dalcroze en América Latina	162
2.2.2.9	Dalcroze en México	165
	CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO	169
3.1	La Investigación	169
3.2	Tipos de investigación de acuerdo a su alcance	171
3.3	Enfoques de la investigación cuantitativo, cualitativo y mixto	176
3.4	Universo y muestra	179
3.5	Estudio de caso	180

CAPÍTULO 4. RESULTADOS CUALITATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.	182
4.1 Entrevistas semiestructuradas realizadas a las y los alumnos que cursaron la certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra, Suiza.	182
4.1.1 Primera dimensión de la entrevista: competencias musicales	185
4.1.2 Segunda dimensión de la entrevista: competencias profesionales	202
4.1.3 Tercera dimensión de la entrevista: competencias docentes	208
4.2 Entrevistas en profundidad realizadas a las y los maestros que impartieron el programa de certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra, Suiza.	224
CONCLUSIONES	250
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	263
ANEXOS	282

ÍNDICE DE TABLAS

	PÁGINA
Tabla 1. Competencias profesionales	77
Tabla 2. Categorías de Competencias Clave definidas por el Proyecto DeSeCo	98
Tabla 3. Competencias básicas definidas por la UE y el MEC	99
Tabla 4. Competencias Clave para el aprendizaje permanente	103
Tabla 5. Competencias genéricas definidas por Tuning Educational Structures in Europe	106
Tabla 6. Competencias para la vida según la RIEB, SEP.	111
Tabla 7. Competencias básicas, genéricas y específicas	113
Tabla 8. Desarrollo de las competencias musicales en las 8 competencias básicas	120
Tabla 9. Competencias del educador musical	124
Tabla 10. Competencias docentes específicas en el área de educación musical etapa primaria.	128
Tabla 11. Propuesta de competencias profesionales para el profesorado de música.	130
Tabla 12. Competencias profesionales en la música con base en Longueira (2011)	131
Tabla 13. El valor educativo de la música según Dalcroze	147
Tabla 14. Tipos de investigación según su nivel de investigación	173
Tabla 15. Datos sociodemográficos de las y los alumnos entrevistados	183
Tabla 16. Primera dimensión de la entrevista: competencias musicales adquiridas	186
Tabla 17. Segunda dimensión de la entrevista: Competencias profesionales adquiridas	203
Tabla 18. Tercera dimensión de la entrevista: Competencias docentes adquiridas	208
Tabla 19. Datos sociodemográficos de las y los maestros entrevistados	225
Tabla 20. Entrevista en profundidad realizada a informante clave 15	226
Tabla 21. Entrevista en profundidad realizada a informante clave 16	230
Tabla 22. Entrevista en profundidad realizada a informante clave 17	238
Tabla 23. Entrevista en profundidad realizada a informante clave 18	243

RESUMEN

La presente tesis tuvo como objetivo conocer el nivel de competencias musicales logradas a través del método Dalcroze en las alumnas y alumnos de la tercera generación del programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza. Por la profundidad de esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo, el cual busca comprender fenómenos educativos y sociales; se utilizó el instrumento de la entrevista semiestructurada, la cual se aplicó a las y los alumnos de la tercera generación del programa de Certificación Dalcroze, con el objetivo de identificar y analizar el nivel de competencias musicales logradas a través de sus experiencias y vivencias durante sus estudios de Certificación. De manera complementaria, se aplicó entrevista en profundidad a las y los maestros que impartieron la Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, con el objetivo conocer a fondo su experiencia docente en el método Dalcroze, así como conocer los principios pedagógicos de la rítmica Dalcroze, los objetivos del programa de Certificación ofrecido en el Conservatorio de las Rosas y las competencias musicales que se busca desarrollar en los alumnos a través de este programa. Los resultados obtenidos señalan que el método Dalcroze favorece la adquisición de competencias musicales, profesionales y docentes en las y los alumnos de la tercera generación del programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán.

Palabras clave: Método Dalcroze, Rítmica Dalcroze, Jaques-Dalcroze, Competencias, Competencias musicales.

ABSTRACT

The present thesis had as objective to know the level of musical competences developed through Dalcroze method in the students of the third generation of the Dalcroze Certification program in the Conservatorio de las Rosas in Morelia Michoacán, in agreement with the Institut Jaques-Dalcroze (IJD) in Geneva, Switzerland. Due to the depth of this research, the qualitative approach was used, which seeks to understand educational and social phenomena, the instrument used was semi-structured interview, which was applied to the third generation students of the Dalcroze Certification program, with the objective of identifying and analyzing the level of musical competences developed through their experiences during their Certification studies. In a complementary way, depth interview was applied to the Dalcroze Certification's teachers at the Conservatorio de las Rosas, with the aim of knowing their teaching experience in the Dalcroze method, the objectives of the Certification program offered at the Conservatorio de las Rosas and the musical skills that are sought to be developed in students through this program. The results obtained indicate that the Dalcroze method favors the acquisition of musical competences, performance and teaching skills in the third generation students of the Dalcroze Certification program completed at the Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán.

Key words: Dalcroze Method, Dalcroze Rhythmic, Jaques-Dalcroze, Competences, Musical competences.

INTRODUCCIÓN

El método Dalcroze es un sistema de enseñanza musical activo, en el que el alumno adquiere los conocimientos desde su experiencia y vivencia, al representar los elementos de la música con su cuerpo, a través del movimiento en el espacio, respondiendo a los estímulos sonoros que el profesor propone con música improvisada en el piano. Se promueve un aprendizaje significativo, pues el conocimiento llega primero al cuerpo, antes de recibirlo de manera teórica, durante el proceso los conceptos se van asimilando cognitivamente, para después transferir toda esa musicalidad desarrollada al instrumento musical.

Las escuelas de educación superior de música en México carecen de metodologías activas de enseñanza y por el contrario, están invadidas por pedagogías tradicionales y enciclopedistas que causan una formación musical muy rígida en los alumnos. Los músicos egresados llevan esta formación rígida al escenario e inclusive a las aulas cuando se convierten en profesores, quienes enseñan de la misma manera que fueron enseñados, por lo que estamos ante una evidente necesidad de un cambio educativo que atienda las carencias de la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas de música. El presente trabajo de investigación, muestra el método Dalcroze como una alternativa de una pedagogía activa para favorecer la adquisición de competencias musicales, profesionales y docentes, a músicos en formación continua que enriquezcan su dominio disciplinar, artístico y pedagógico.

La investigación que se presenta en este documento fue llevada a cabo con las y los alumnos de la tercera generación del programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza. Su principal objetivo es conocer el nivel de competencias musicales logradas a través del método Dalcroze tras cursar sus estudios de Certificación.

En el capítulo uno, se proporciona un panorama general del tema de esta investigación y del enfoque metodológico que se adoptó. Contiene los siguientes elementos: planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivos, hipótesis, justificación y enfoque de la investigación.

En el capítulo dos, se presenta el marco teórico, el cual es una parte fundamental de la investigación científica, en este caso, lo constituye el estado del arte a través de la revisión profunda de literatura existente en torno al tema de investigación tanto en el ámbito internacional, nacional y local, así como el análisis y su interpretación, posteriormente se abordan y analizan los conceptos básicos que agrupan al objeto de estudio de esta investigación a través de la definición de dos variables: competencias musicales y método Dalcroze. Por un lado, se describe la variable competencias musicales partiendo del génesis del concepto competencias para entender su importancia, evolución y aplicación en el ámbito educativo, particularmente en el musical. Posteriormente, se expone el método Dalcroze como una de las metodologías activas de la música, explicando su concepto, historia y fundamentación pedagógica, citando al mismo creador del método y a sus discípulos, así como exponentes actuales que difunden la rítmica Dalcroze por

distintas partes del mundo. El marco teórico se construyó a partir de la revisión de la literatura científica relevante sobre el objeto de estudio.

En el capítulo tres se desarrolla el marco metodológico, donde se describe y explica la metodología que se utilizó para llevar a cabo la investigación. Para el caso de la presente tesis se empleó el enfoque cualitativo. El instrumento que se utilizó es entrevista semiestructurada, la cual se aplicó a las y los 14 alumnos de la tercera generación del programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, con el objetivo de identificar y analizar el nivel de competencias musicales logradas a través de sus experiencias y vivencias durante sus estudios de Certificación.

De manera complementaria, se aplicó entrevista en profundidad los 4 maestros y maestras que imparten la certificación Dalcroze, con el fin de conocer a fondo su experiencia docente en el método Dalcroze, al ser maestros que cuentan con licencia, master o diploma superior en este método, así como conocer los objetivos del programa de certificación ofrecido en el Conservatorio de las Rosas y las competencias que se busca desarrollar en las y los alumnos a través de este programa.

En el capítulo cuatro se presentan los resultados de esta investigación, en el cual se muestran los hallazgos que se obtuvieron después de llevar a cabo el estudio. Se muestran los resultados cualitativos del procedimiento metodológico derivados de las entrevistas semiestructuradas que fueron aplicadas a las y los alumnos del programa de Certificación realizado en el Conservatorio de las Rosas. El diseño de la entrevista se dividió en tres dimensiones: la primera para conocer su experiencia

como alumnos y las competencias musicales adquiridas tras haber vivenciado la rítmica Dalcroze en sus estudios de certificación; la segunda dimensión, para conocer su experiencia en el performance como músicos ejecutantes y las competencias profesionales adquiridas para mejorar su desempeño y calidad musical en el escenario y la tercera dimensión para conocer las competencias docentes adquiridas para aplicar los principios del método Dalcroze en los centros educativos donde laboran.

De la misma manera se muestran los resultados y el análisis de las entrevistas en profundidad que de manera complementaria se aplicaron a las y los maestros que impartieron la Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, para llegar a recopilar más detalles del fenómeno estudiado.

Por último, se presentan las conclusiones de esta investigación, donde se plantea un análisis de los resultados obtenidos, se responde a la pregunta de investigación planteada en el capítulo uno y se afirma la hipótesis. Así mismo se proporcionan consideraciones, reflexiones y propuestas para ser aplicadas en al ámbito de educación musical en México.

CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN.

1.1. Título de la investigación.

NIVEL DE COMPETENCIAS MUSICALES A TRAVÉS DEL MÉTODO MUSICAL DALCROZE QUE LOGRARON LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DE LA TERCERA GENERACIÓN DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DALCROZE REALIZADO EN EL CONSERVATORIO DE LAS ROSAS EN MORELIA, MICHOACÁN, EN CONVENIO CON EL INSTITUTO JAQUES-DALCROZE DE GINEBRA, SUIZA.

1.2. Planteamiento del problema.

México está en busca de un cambio educativo a través de reformas que lo coloquen al nivel de competencia en los estándares mundiales de educación y con ello abandonar las técnicas conductistas para aplicar aquellas que promuevan los aprendizajes significativos, vivenciales y permanentes.

La Educación Basada en Competencias (EBC) es hoy uno de los instrumentos de política educativa, laboral y social más importantes para hacer frente a los grandes cambios y desafíos de la globalización. En México este sistema se encuentra en gestación temprana dentro de la educación básica y aún más en la educación musical, la cual está invadida por las técnicas de la escuela tradicional y carece de metodologías activas de la música que propicien eficientemente las competencias musicales.

Según estudios y diagnósticos realizados en el campo de la educación musical tanto a conservatorios de música de nuestro país, así como a programas de educación

musical en la escuela elemental (primaria y secundaria) arrojan preocupantes resultados de decadencia y rezago educativo musical en México.

En este aspecto, el diagnóstico realizado por personal académico en *The Julliard School NY* durante 2012 y 2013 al Conservatorio Nacional de Música, a la Escuela Superior de Música y a la Escuela Superior de Música y Danza en Monterrey, publicado en el periódico Excélsior, 2014, comprobó un rezago en la educación musical en México, identificando las siguientes necesidades:

Hacer una contratación de profesores que demuestren su capacidad para impartir clases, y no guiarse solo por el currículum; generar procesos de actualización y capacitación docente, sobre todo en temas de metodología y pedagogía musical; corregir la metodología de enseñanza ofreciendo la oportunidad a los estudiantes de practicar la teoría; realizar monitoreo del desempeño de los profesores y por último la existencia de un hueco en la enseñanza musical en el nivel medio e infantil que ingresan al siguiente nivel (licenciatura) con un nivel bajo y sin conocimientos previos (Ávila, 2014).

En cuanto a la enseñanza musical en el nivel básico en México, Estrada (2001) en un informe que presenta en el marco del programa para la promoción de la educación artística a nivel escolar: primaria y secundaria, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), arroja los siguientes resultados en cuanto a los docentes de primaria y su formación en la música:

En la mayoría de las escuelas primarias del país, los profesores que atienden a los grupos en todas las materias (español, matemáticas, historia, geografía, etc.) son los encargados de llevar a cabo las actividades artísticas. En muy pocas escuelas, en un número extremadamente reducido para todo el país, hay escuelas primarias, en su mayoría privadas, que cuentan con profesores de música.

Los profesores normalistas (aquellos profesores que estudian para ejercer en la primaria) no son preparados de manera sistemática en la enseñanza artística. En algunos estados del país existen licenciaturas en enseñanza artística pero sus egresados están destinados a la enseñanza en el nivel secundario. Sin embargo, su entrenamiento en el área musical es muy deficiente, en parte porque según el programa deben dominar solamente la flauta dulce. (pp. 3-4)

En cuanto a los docentes de educación secundaria, Estrada (2001) concluye:

Son demasiados contenidos que no proponen una secuencia de dificultad musical, que en las clases se reducen a un aspecto teórico y dejan muy poco tiempo para la práctica musical. Se propone relacionarlos con otras manifestaciones artísticas pero no se indica la importancia de relacionarlos con la música que es más cercana a los alumnos. Uno de los problemas fundamentales de los docentes que atienden hoy día las clases del nivel de secundaria es su escasa formación musical. Algunos cuentan con estudios musicales no concluidos, pero la carencia fundamental es el dominio básico de un instrumento musical. (p. 6)

Ambos diagnósticos realizados tanto a la enseñanza musical elemental en la educación básica, así como a la enseñanza musical superior de los conservatorios de música, reflejan la carencia de calidad educativa musical en México. En general, en los conservatorios de música, se busca alcanzar el virtuosismo a través de una especialización centrada en la técnica del instrumento, quedando en un segundo plano el desarrollo de las competencias musicales.

En torno a esta problemática Carbajo (2009), menciona que no basta con ser buenos músicos para tener habilidades y destrezas en la enseñanza de la música “saber tocar un instrumento no debería ser sinónimo de saber enseñar ni la puerta principal que conducen al camino de la docencia” (p. 105).

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los diagnósticos anteriores, existe una necesidad de conocer, emplear y fomentar los métodos de enseñanza activos en la formación docente de los conservatorios y escuelas superiores de música, para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes y promover una evolución educativa en las escuelas tradicionales de música. El método Dalcroze conocido también como “rítmica Dalcroze” tiene sus fundamentos en los principios de la escuela activa y se anticipa a las corrientes constructivistas que se originaron durante las primeras décadas del siglo XX. Propone vivenciar todos los elementos de la música a través de la improvisación, el cuerpo y movimiento utilizando el espacio, de esta manera el individuo adquiere la cognición musical a través de la experiencia corporal y no solo de manera teórica, por lo que las competencias musicales adquiridas son significativas y permanentes. Tal como menciona, Valencia et al (2014) “El fundamento de la rítmica se basa en tener primero la

vivencia musical a través del cuerpo y después la comprensión musical a través del intelecto” (p. 9).

En este mismo sentido, Del Bianco y Rodríguez (2013) afirman:

La rítmica Jaques-Dalcroze es un método de educación musical que relaciona el movimiento corporal y el movimiento musical, y así permite el desarrollo global de la persona y de sus facultades artísticas. Música y movimiento se cristalizan en la utilización del espacio. La percepción del tiempo y la energía necesaria en cada gesto permite crear simultáneamente imágenes auditivas, motrices y espaciales visualizando así las nociones trabajadas (p. 71).

Por lo tanto, el método Dalcroze se basa en construir el conocimiento a través actividades vivenciales que permiten sentir, reconocer e interiorizar los elementos de la música, lo que conlleva a una actividad cognitiva más significativa porque se queda en el cuerpo. Del Bianco (2007) señala “El camino pedagógico que este método propone lleva a descubrir los elementos de la música, a sentirlos y apropiárselos antes de ser intelectualizados” (p. 24).

Ahora bien, se habla de competencias en la educación como “capacidades más que simples saberes, porque el énfasis se pone en el saber hacer, sin que falten por ello los saberes y las predisposiciones o actitudes que los envuelvan” (Sarramona, 2004, p. 13). En este sentido, el método Dalcroze favorece la adquisición de las competencias musicales, las cuales se encuentran definidas en Brinner (2009) como “...los conocimientos y las habilidades que un músico adquiere y desarrolla

en y para su interpretación. Es polifacética incluso dentro de una misma práctica musical y difiere de un músico a otro” (p. 46).

Ya sea en el ámbito de la educación básica donde no se persigue la formación de un músico profesional, sino adquirir las competencias musicales básicas como parte integradora del currículo o en el ámbito de los conservatorios y escuelas superiores de música donde el objetivo es formar grandes solistas o miembros de una orquesta o grupos de cámara, el método Dalcroze puede adaptarse a ambas situaciones como una orientación metodológica para los aprendizajes permanentes. Sin embargo, es evidente la carencia de las técnicas de enseñanza musical activas en educación musical de México, estando invadidas por los métodos de enseñanza tradicionales, lo que provoca deficiencias en la formación integral del músico que se refleja en su nivel de cognición y ejecución musical, por lo tanto al egresar también carece de oportunidades laborales tanto en agrupaciones como orquestas sinfónicas así como el ocupar un puesto de profesor en las universidades, puestos que ocupan en gran parte personal extranjero por estar mejor capacitados tanto como músicos como docentes.

En búsqueda de recursos pedagógicos musicales para adquirir competencias en el ámbito de la docencia musical, un grupo de maestras y maestros de varias universidades de México y Costa Rica, tras cursar un diplomado en el método Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia Michoacán, fueron seleccionados para realizar estudios a mayor profundidad del método a través de un Programa de Certificación Dalcroze que se llevaría a cabo durante 2 años en el mismo conservatorio.

Con base en lo anteriormente planteado, surge el interés de conocer por medio del estudio de caso, las competencias musicales que se lograron desarrollar a través del método musical Dalcroze en las alumnas y alumnos de la tercera generación del Programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza.

1.3. Preguntas de investigación.

1.3.1. Pregunta general.

¿Cuál es el nivel de competencias musicales que lograron las alumnas y alumnos de la tercera generación del Programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza?

1.3.2. Preguntas específicas.

¿Qué son las competencias musicales?

¿En qué consiste el método musical Dalcroze?

¿Cuáles competencias musicales lograron a través del método musical Dalcroze las alumnas y los alumnos del Programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza?

¿Qué diferencias existen entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?

1.4. Objetivos de la investigación.

1.4.1. Objetivo general.

Conocer el nivel de competencias musicales logradas a través del método Dalcroze en las alumnas y alumnos de la tercera generación del Programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza.

1.4.2. Objetivos específicos.

- Definir las competencias musicales a través de revisión de literatura especializada.
- Describir el método musical Dalcroze a través de revisión de literatura especializada y definiciones proporcionadas por las y los maestros que impartieron la certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán.
- Indagar cuáles competencias musicales lograron a través del método musical Dalcroze, las alumnas y alumnos de la tercera generación del Programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza.
- Conocer las diferencias que existen entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.5. Hipótesis.

El método Dalcroze favorece el desarrollo de competencias musicales, profesionales y docentes en las y los alumnos de la tercera generación del Programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza, siendo útiles para su desarrollo profesional tanto en la ejecución de su instrumento musical como en su desarrollo docente.

1.6. Delimitación.

La presente investigación se realizó con las y los alumnos de la tercera generación del Programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza, durante el periodo 2014-2016.

El Programa de Certificación Dalcroze, está en la categoría de estudios de formación continua para profesores de música, tiene una duración de dos años con un total de 200 horas de trabajo presencial en las instalaciones del Conservatorio de las Rosas durante dos módulos intensivos cada año. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Instituto Jaques-Dalcroze en Ginebra, el certificado habilita a sus estudiantes para utilizar e incorporar la rítmica Jaques-Dalcroze en sus clases, prácticas o enseñanzas habituales. Las alumnos y alumnos de la Certificación Dalcroze, (quienes se desarrollan como instrumentistas activos,

pedagogos o ambas) pertenecen a diferentes partes de la república mexicana y Costa Rica.

1.7. Justificación.

Las escuelas de música de México están invadidas por los ideales y las técnicas antipedagógicas de la escuela tradicional, las cuales llegan a ser enciclopedistas y memorísticas, no estando a la vanguardia de las metodologías musicales activas y mucho menos al Enfoque Educativo Basado en Competencias.

Los alumnos egresados de estas escuelas no han recibido una formación musical activa, dejando secuelas y deficiencias musicales que les impide alcanzar un desempeño profesional de calidad al no haber adquirido aprendizajes significativos, pero es aún más preocupante la evidente carencia en formación docente basada en metodologías activas en músicos instrumentistas, cantantes e incluso alumnos perfilados a la docencia musical egresados de conservatorios y escuelas tradicionales de música, que en algún momento de su carrera se desempeñarán en el ámbito de la enseñanza musical sin tener las herramientas y bases pedagógicas necesarias para proporcionar a sus estudiantes competencias musicales de calidad, creando así un círculo de rezago educativo musical que nos mantienen por debajo de los estándares internacionales. Por lo tanto no basta con ser un músico profesional para ser un buen maestro. Tal como expresa de Gainza (1964)

No basta, pues, ser un buen instrumentista...para llegar a despertar en el niño un sincero amor por la música. Hasta hace muy pocas décadas, quienes tenían a su cargo la primera enseñanza musical en conservatorios y escuelas

habían recibido una preparación unilateral, destinada a lograr esencialmente el dominio técnico de un instrumento. La mayoría de estos maestros carecía, por lo tanto, de un conocimiento organizado acerca de las características fundamentales de la personalidad infantil; desconocían los mecanismos del aprendizaje en el niño –y del aprendizaje de la música, en particular...Aquellos que lograban sobrevivir a esta disciplina, se independizaban posteriormente, intentando por su cuenta el acercamiento hacia la música que su formación meramente teórica les había negado (pp.11-12).

En el mismo orden de ideas, Alsina (2007) expresa “del mismo modo que sería impensable que un profesor de música pretendiera subirse a un escenario como virtuoso instrumentista, debería ser impensable que un excelente instrumentista se convirtiera espontáneamente en virtuoso maestro” (p. 30).

Es necesario dar a conocer la necesidad de un cambio educativo en el ámbito musical que atienda las necesidades de la era de la información en la que vivimos. Existen metodologías musicales activas pero lamentablemente son poco conocidas y difundidas en México, lo cual imposibilita adquirir un nivel musical y educativo a la vanguardia de otras culturas más desarrolladas.

El método Dalcroze es una corriente musical que persigue interiorizar y vivenciar la música en las y los alumnos, desarrollando la rítmica, el movimiento corporal, la improvisación, la educación auditiva, entonación, armonía, expresividad y creatividad, además de proporcionar a los docentes herramientas necesarias para transmitir a sus estudiantes los elementos esenciales de la música de una manera efectiva y significativa.

La Rítmica Dalcroze permite una adaptación viva y continua a todo tipo de alumnado, por tal motivo resulta uno de los métodos musicales de la escuela activa más efectivos, pues promueve la educación general e integral musical, ya que ofrece la oportunidad de un aprendizaje constructivista y experiencial, a la vez que promueve las competencias básicas y musicales necesarias para la formación de músicos y docentes de calidad. En este sentido Dalcroze (1915, citado por Bachmann, 1998) afirmaba:

Es importante que la educación haga marchar juntos el desarrollo intelectual y el desarrollo físico, y me parece que la rítmica debe tener, en este sentido, una buena influencia (...) Mi convencimiento es que la educación por y para el ritmo es capaz de despertar el sentido artístico de todos los que se sometan a ella. Por eso lucharé hasta el fin, para que se introduzca en las escuelas y para que se haga comprender a los educadores el papel importante y decisivo que el arte debe desempeñar en la educación del pueblo (p. 176).

El Programa de Certificación Dalcroze del Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza, ofrece estudios de formación continua para profesores tanto de México como del extranjero, siendo una alternativa para la adquisición de las competencias musicales tanto como instrumentistas como docentes.

1.8. Enfoque de la investigación.

Por la profundidad de esta investigación se utilizará el enfoque cualitativo, el cual busca comprender fenómenos educativos y sociales, de esta manera es definida por Sardín (2003):

Es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos (p. 123).

Por su parte Blasco y Pérez (2007) mencionan:

En la investigación cualitativa, se estudia la realidad en su contexto natural tal y como sucede, sacando e interpretando los fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes (p. 25).

Por lo tanto, la investigación cualitativa estudia fenómenos sociales que el investigador trata de entender al estar en contacto constante con el objeto o los objetos de estudio.

De acuerdo con (Knowles y Cole 2008), los estudios cualitativos “prefieren una descripción y comprensión interpretativa de la conducta dentro del marco de referencia del propio individuo, grupo o cultura investigada. Por este motivo, es el

conjunto de estrategias metodológicas más usado en investigación artística” (Knowles y Cole 2008, citado en López-Cano y San Cristóbal, 2014, p. 108).

En el caso de esta investigación, se utilizó el instrumento de la entrevista semiestructurada, la cual se aplicó a las y los alumnos de la tercera generación del Programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en Convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza, con el objetivo de identificar y analizar el nivel de competencias musicales logradas a través de sus experiencias y vivencias durante sus estudios de Certificación.

De manera complementaria, se aplicó entrevista en profundidad a las y los maestros que imparten la Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, con el objetivo conocer a fondo su experiencia docente en el método Dalcroze, así como conocer los principios pedagógicos de la rítmica Dalcroze, los objetivos del programa de certificación ofrecido en el Conservatorio de las Rosas y las competencias que se busca desarrollar en los alumnos a través de este programa.

1.9. Viabilidad de la investigación.

Esta investigación es viable, ya que se contó con la autorización de los directores del Programa de Certificación Dalcroze para el acceder al Conservatorio de las Rosas, en Morelia, Michoacán, durante las clases del programa para recabar la información necesaria mediante la realización de entrevistas semiestructuradas a las y los alumnos de la tercera generación del Programa de Certificación Dalcroze, y de manera complementaria, entrevistas en profundidad a las y los maestros de dicho programa. Por otra parte, se dispone de literatura y acceso a internet para

recabar información y bibliografía que darán soporte al marco teórico y metodológico de este estudio.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1- Estado del Arte

El estado del arte constituye una de las partes fundamentales de una investigación, su producción consiste en la indagación profunda de literatura existente en torno al tema de investigación, así como el análisis y su interpretación, para descubrir el más reciente conocimiento acumulado del mismo y entender su contexto actual. Guevara (2016) plantea que el estado del arte

Se ha convertido en una herramienta esencial en universidades y centros de investigación para revisar la situación actual de conocimiento de su producción investigativa, hacer un balance de esta y crear nuevos escenarios de formación e investigación en los respectivos campos de interés (p. 166).

Para ello, en el presente capítulo se presentan trabajos de investigación tanto en el ámbito internacional, nacional y local acerca de las competencias musicales que se desarrollan a través del método Dalcroze y de esta manera hacer un análisis de la relación que guarda con la presente investigación.

Existe un gran número de trabajos de investigación acerca del método Dalcroze en el ámbito internacional, al ser un método musical europeo tan exitoso que se aplica en muchas partes del mundo en distintas disciplinas educativas y artísticas, así como trabajos de investigación de las competencias, consideradas como una de las políticas educativas más importantes de la era de la información, relacionadas en este caso a la educación musical como competencias musicales.

El primero en mención fue elaborado por la Doctora Julia González Belmonte (2013) en su tesis doctoral realizada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España, Facultad de Educación, que lleva por título *La aplicación del método Dalcroze en las enseñanzas elementales del conservatorio profesional de música "Tomás de Torrejón y Velasco" de Albacete. La rítmica vivencial de los conceptos del lenguaje musical* la cual hace una reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de la música, a través de la asignatura de lenguaje musical, comparando diversos procesos metodológicos, tiene por objetivo aplicar el método Dalcroze en el aula de lenguaje musical en el conservatorio profesional de música "Tomás de Torrejón y Velasco" de Albacete, realizando actividades rítmicas, auditivas, vocales, de improvisación, movimiento y creatividad, vivenciando la música y el movimiento corporal promoviendo un trabajo creativo, lúdico y expresivo, así como comparar los resultados académicos de grupos de alumnos que han experimentado el método Dalcroze con otros grupos que no lo han experimentado.

Esta investigación se ubica dentro de los trabajos de tipo descriptivo y experimental. La línea de investigación descriptiva para conocer las características del alumnado, y experimental para establecer las relaciones causa-efecto realizando un estudio entre los resultados obtenidos por cuatro grupos experimentales y cuatro grupos de control. Teniendo como muestra total 110 sujetos, todos ellos alumnas y alumnos de lenguaje musical de las enseñanzas elementales del conservatorio profesional de música "Tomás de Torrejón y Velasco" de Albacete con edades comprendidas entre 8 y 13 años. Los participantes fueron divididos en dos tipos de grupo: grupo

control y grupo experimental. En el grupo experimental se utilizó la metodología basada en la rítmica Dalcroze y en el grupo de control no se utilizó esta metodología.

Algunos de los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Los alumnos que han experimentado el método Dalcroze, han obtenido mejores resultados en todos los contenidos previstos dentro de la materia de lenguaje musical, que los grupos que no la han experimentado. Al aprender y experimentar la materia de lenguaje musical a través del método Dalcroze, los alumnos han estado mucho más motivados, comunicativos, creativos y expresivos con los demás compañeros. Además han podido aportar sus ideas y creaciones musicales. A través de los ejercicios de rítmica del método Dalcroze, los alumnos han experimentado la música en todo su cuerpo, y por lo tanto, han conocido los procedimientos fundamentales del método. Todo ello les ha permitido hacer un aprendizaje mucho más significativo y profundo...Todas las competencias educativas quedan perfectamente reflejadas en los resultados obtenidos en el grupo experimental a diferencia del grupo control (p. 545).

Finalmente González (2013) concluye:

La aplicación del método Dalcroze, la utilización de sus ejercicios o al menos del planteamiento de su forma de pensar y de priorizar la música desde el principio de la educación musical de un niño, puede obtener, como hemos podido comprobar, unos resultados muy sólidos y duraderos en nuestros alumnos consiguiendo que nuestras clases de lenguaje musical sean mucho

mas eficientes, efectivas y eficaces, por lo tanto, mas verdaderas y deseables para el futuro de la educación musical con mayúsculas, que todos deseamos (p. 554).

Por otra parte, Joaquín Canet Roig (2019) en su trabajo de tesis de maestría en didáctica de la música de la Universitat Jaume I, la cual lleva por título *El método Dalcroze en educación infantil. Una investigación-acción en dos centros de la comunidad valenciana* trata de demostrar como el método Dalcroze contribuye de manera positiva en la educación musical tomando como base el desarrollo de las facultades artísticas de cada persona mediante la combinación del movimiento musical con el corporal. Para ello se muestran las actividades propuestas, sus resultados, análisis y reflexión didáctica de la experiencia llevada con los alumnos de educación infantil incidiendo sobre todo en los contenidos rítmicos y de motricidad, el ritmo como un fenómeno muy importante dentro del método dalcroziano, y la actividad corporal mediante el uso del espacio, que hacen posible explorar y sentir nuevos conocimientos musicales. Este trabajo se estructuró a partir de la investigación-acción y se fundamenta desde la praxis requiriendo una participación colectiva de todos los sujetos implicados (alumnos, investigador y profesores). Para la recogida de datos se usó una metodología mixta, que emplea el manejar tanto de datos cuantitativos como cualitativos, esto debido a la fusión de datos numéricos con la información obtenida a partir de las distintas observaciones y descripciones a lo largo de la investigación. El proceso de investigación se llevó a cabo en la clase de tercero de infantil con 45 alumnas y alumnos de entre 5 y 6 años del colegio Sagrada Familia de Alzira (grupo A, 25 alumnas y alumnos) y el colegio

Sant Francesc de Gaudassuar (grupo B, 20 alumnas y alumnos). Las variables a medir son: la conciencia del cuerpo, adquisición de elementos musicales y la socialización como las competencias que se desean adquirir en el aula de música de ambos colegios. Los instrumentos para obtener los resultados de la aplicación del método fueron: escala de rangos y cuestionario.

El autor Canet Roig (2019) concluye:

Los objetivos de percepción corporal y espacial, de comprensión de elementos musicales y de socialización se han cumplido, dado a los resultados obtenidos a partir de la valoración de las variables. Considero que la educación musical siempre es un campo interesante en el que trabajar y más aplicando este método, ya que repercute directamente sobre la actitud de los sujetos y sobre su motivación y su actitud. Las clases de música en general, deben ser dinámicas, entretenidas, activas y, sobre todo, musicales. Con la aplicación de este método, la única finalidad más importante que se ha perseguido, es que cada uno de los alumnos desarrolle su personalidad, su creatividad, su imaginación y fomentar el compañerismo a través de la música. Además, desde otro punto de vista, con la aplicación de los ejercicios del método o ejercicios planteados a partir de su metodología, se pueden obtener resultados positivos y sólidos haciendo que las clases sean atractivas, activas y entretenidas; que, al fin y al cabo, es lo que desean tanto profesores como alumnos (p. 43).

Otra investigación relacionada con esta tesis, es de Carolina Morales Vallejo (2019) en su trabajo de tesis de maestría la cual lleva por nombre *Efectos metamusicales*

de la Rítmica Dalcroze. Diseño de un prototipo de Intervención para alumnos de agrupaciones instrumentales de Educación Primaria en la cual se estudiaron los efectos metamusicales de la Rítmica Dalcroze sobre las habilidades sociales de los alumnos pertenecientes a la agrupación instrumental *in crescendo* (un programa musical socioeducativo) del Colegio de Educación Primaria Antonio Allué Morer de la ciudad de Valladolid durante los ensayos de banda y orquesta. De la misma manera se trata de resaltar la importancia que la formación en la Rítmica Dalcroze tiene sobre el desarrollo de alumnos del nivel primario de educación, tanto a nivel metamusical como musical, obteniendo cambios manifiestos en los niños en riesgo de exclusión social en el corto plazo.

La metodología que se utilizó se deriva de la Investigación Basada en Diseño, la *Educational Design Resarch*, (EDR por su sigla en inglés), la investigadora utilizó como técnica de recogida de datos la observación no participante, siendo el registro narrativo en el diario de campo un instrumento de recolección de la información para esta primera técnica, como segunda técnica, utilizó la entrevistas semiestructurada y para ello, como instrumentos de recogida de datos se sirvió de grabación de audio y las notas de campo.

Finalmente, Morales (2019) concluye:

Durante las sesiones de música y los ensayos en los que se aplicaron actividades basadas en la Rítmica Dalcroze se observaron efectos metamusicales en los alumnos. Los efectos se manifestaron en la disminución considerable de las conductas disruptivas, teniendo en cuenta que en los momentos en los que estas se presentaron no trascendieron hasta

el punto de interrumpir las sesiones, y en el desarrollo de habilidades necesarias para la adquisición de las competencias clave tales como: el actuar de manera responsable e informada, relacionarse bien con otros, el control efectivo de las emociones, el tomar consciencia sobre las limitaciones y las necesidades y contribuir a la consecución de las metas comunes. La utilización de ejercicios basados en los principios de la Rítmica Dalcroze al inicio de los ensayos de las agrupaciones instrumentales produjo en 105 los alumnos una mayor concentración y disposición para continuar con el ensayo, así como una mejor comprensión de las partituras y de las dinámicas de los ensayos, siendo evidentes efectos musicales valiosos para el desempeño musical de los alumnos (pp. 104-105).

Por su parte, la autora Virginia Arévalo (2018) en su tesis de maestría en educación de la Universidad de ICESI, Santiago de Cali, la cual tituló *Diseño, implementación y evaluación de una secuencia didáctica basada en la metodología Dalcroze para favorecer el desarrollo de competencias asociadas a la expresión rítmica en niños de grado tercero de un colegio privado ubicado en el sur de Cali* se centra en el diseño, implementación y evaluación de una secuencia didáctica basada en la metodología Dalcroze para favorecer el desarrollo de competencias asociadas con la expresión rítmica, en niños de grado tercero del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús - Valle del Lili, institución educativa de carácter privado, ubicado en el sur de Cali, tras observar una serie de dificultades relacionadas con el proceso de aprendizaje musical (problemas para mantener el pulso de manera regular, para identificar la duración de las figuras y para realizar cambios en la velocidad de la

pieza) por lo que tiene por objetivo establecer si después de la implementación de una secuencia didáctica basada en la metodología Dalcroze, se producen cambios en los niveles de desarrollo de las competencias asociadas a la expresión rítmica, en niños sujetos de estudio de la presente investigación.

La investigación propuesta se enmarcó a partir de un enfoque cuantitativo, siendo el diseño no experimental longitudinal de panel y el tipo de estudio es descriptivo correlacional. Este trabajo se realizó en tres fases: la primera, referente al diseño, la segunda fue la implementación y la tercera la evaluación de los resultados.

En la primera fase se diseñó la secuencia didáctica. Para esto, se revisaron las teorías existentes sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la música, haciendo énfasis en los modelos que se centran en el desarrollo de la comprensión rítmica, por lo que se optó por el método Dalcroze. En la segunda fase se implementó la secuencia didáctica y con la ayuda de dos evaluadores externos se calificó la rúbrica general que se aplicó al inicio y final de cada sesión, lo que permitió ver el grado de avance de cada una de las dimensiones trabajadas en la secuencia didáctica y en la tercera fase se realizó el análisis de los datos, de acuerdo con la apreciación de los evaluadores externos y los índices de concordancia del coeficiente de Kendall, y se redactó el informe final.

En cuanto a los sujetos de investigación se realizó con los estudiantes de grado tercero de básica primaria de la institución educativa, integrado por 25 estudiantes, 11 niños y 14 niñas en edades entre 8 y 10 años. Se contó con dos evaluadores: Observador A, maestro en música con énfasis en composición, 5 años de experiencia como docente. Observador B, profesional en interpretación musical con

énfasis en piano, docente por 10 años en diferentes instituciones. Para la recolección de datos se diseñaron los siguientes instrumentos: test general, rúbrica de evaluación general, rúbrica de evaluación por dimensión (tiempo, dinámica, duración y patrón rítmico).

Finalmente Arévalo (2018) concluye:

De acuerdo con los datos de la investigación la secuencia didáctica fue efectiva, aunque es importante destacar que los niveles de desarrollo de cada una de las sesiones fueron dispares, se obtienen cambios positivos en los niveles de desarrollo de las competencias asociadas a la expresión rítmica; en todas las dimensiones se logra el alcance deseado en el tiempo establecido y particularmente se evidencia progreso notable en cada sesión para la dimensión trabajada en la misma (p. 55).

En el ámbito nacional destaca el trabajo de la Doctora Elda Nelly Treviño Flores (2018) en su tesis doctoral en filosofía con orientación en psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Psicología, la cual lleva por título *Efectos de la rítmica Jaques-Dalcroze en variables psicológicas y físicas* evalúa la eficacia de un programa de intervención de Rítmica Jaques-Dalcroze en variables psicológicas y físicas de una muestra de adultos mayores (> 65 años) en el área metropolitana de Monterrey bajo la perspectiva teórica de la psicología positiva. Este estudio es una contribución importante a la investigación en esta área en México, ya que al día de hoy no existe evidencia similar en población mexicana o latinoamericana, a excepción de los estudios previos realizados por la autora y sus colegas. Esta investigación tiene diseño cuasi-experimental con enfoque mixto

con evaluación pre y post intervención en tres grupos experimentales y grupo control. La intervención consistió en ocho sesiones semanales de Rítmica Jaques Dalcroze de una hora de duración cada una. La muestra para este estudio fue intencional no probabilística y se obtuvo de tres lugares del área metropolitana de Monterrey, México (N = 60; M = 73.03; Mdn = 73), hombres (N = 11), mujeres (N = 49) divididas en tres grupos experimentales y un grupo control: (1) Grupo 1(N = 15) en la Casa Club del Adulto Mayor perteneciente al DIF, (2) Grupo 2(N = 16) en el Centro Comunitario Revolución 4 perteneciente al DIF en el municipio de San Pedro y (3) Grupo 3(N = 13) en el edificio del EGADE del ITESM a través de Ama y Trasciende AC, (4) Grupo 4 (N = 16) grupo control.

Treviño (2018) concluye:

La intervención de Rítmica Jaques-Dalcroze tuvo efecto positivo las variables estudiadas en los tres grupos experimentales a pesar de que estadísticamente no fue posible aceptar totalmente la hipótesis de investigación... Los datos obtenidos de la presente investigación empírica contribuyen a la planeación de este tipo de intervenciones positivas sustentables, no farmacológicas centradas en actividades musicales de acuerdo al modelo de bienestar subjetivo (PERMA) de Seligman, específicamente en la implementación de la Rítmica Jaques Dalcroze como una opción idónea para mantener y mejorar las capacidades funcionales e intrínsecas de los adultos mayores y mejorar su bienestar subjetivo. En el área de la Rítmica Jaques-Dalcroze, esta investigación contribuye a proporcionar datos que fueron obtenidos a través del método científico

mediante análisis cuantitativo de resultados tras la aplicación de instrumentos de medición en una muestra de adultos mayores mexicanos, haciendo posible la réplica de este trabajo en otros contextos culturales con muestras similares (pp. 154-156).

En el mismo orden de ideas Raúl Wenceslao Capistrán-Gracia (2019) en su artículo *Retomando el enfoque de Émile Jaques-Dalcroze en la formación del profesional de la música* en Escena Revista de las artes, reflexiona sobre la vigencia de este enfoque pedagógico-musical, proporciona una revisión en torno a las enormes aportaciones que hace a la formación del músico profesional y ofrece algunas recomendaciones para su aplicación en las escuelas de música en niveles superiores. Finalmente, el autor exhorta a las autoridades y maestros de los conservatorios, facultades y departamentos de música a considerar su incorporación en los planes de estudio como un recurso pedagógico de gran valor.

Capistrán (2019) afirma de la Rítmica Dalcroze en relación con la presente investigación:

Desgraciadamente, muchos son los maestros y aún más, los estudiantes, que desconocen la filosofía, las actividades y, sobre todo, los beneficios que puede ejercer en la formación musical profesional. Adicionalmente, se ha visto cómo algunos maestros experimentan algún rechazo hacia este enfoque, ya que, en su “madurez”, han llegado a creer que, experimentar la música como “niños” (explorando, experimentando y moviéndose) está prohibido para los adultos y para los jóvenes. Por lo tanto, se limitan a aprender, disfrutar y enseñar la música solo en el plano auditivo e intelectual,

en lugar de involucrar también el nivel kinestésico. Al pensar de ese modo, se privan y privan a sus alumnos de un enfoque de aprendizaje musical holístico, que inclusive, va más allá de la superación de los retos puramente musicales y llega a trascender a aspectos humanísticos (pp. 51-52).

También es valioso el trabajo de Cinthia Itzel Ordaz Vega (2016) en su artículo *La rítmica Dalcroze como una opción a una educación artística democrática* en el cual identifica las siguientes problemáticas en cuanto a la educación musical en México: la falta de una educación artística formal e integral en las escuelas, específicamente la referente a la música, lo que conlleva al desconocimiento del valor formativo de la música para el desarrollo integral del ser humano; el personal con el que se imparte la formación en las artes en el nivel básico no está capacitado, es decir, normalistas que si bien se preparan para enseñar diversas disciplinas, no cuentan con el conocimiento y el ejercicio necesario para formar a los estudiantes en las artes, o bien, artistas que carecen de formación pedagógica para enseñar; una tercer problemática presentada en este artículo es que las personas interesadas en la formación musical se acercan a “academias” que no siempre tienen posibilidades de guiarlos adecuadamente, pues muchos de los maestros de dichas instituciones no cuentan con el perfil pedagógico, y por último, la falta de una formación musical previa a los estudios superiores de música, lo cual desmotiva a los alumnos y dificulta la tarea de los docentes de nivel superior.

En este sentido, Ordaz (2016) presenta la pedagogía Jaques Dalcroze como una alternativa para la solución de los problemas anteriormente planteados en la educación musical en México, a través de la difusión de talleres, cursos, diplomados

y certificados como el brindado por el Conservatorio de las Rosas, planteándose a quienes han experimentado la rítmica Dalcroze en estos cursos de formación continua ¿por qué es importante conocer la propuesta pedagógica de Dalcroze? ¿Qué beneficios aporta a la profesionalización como músicos, ejecutantes, compositores o educadores? A lo que concluye

La pedagogía Jaques-Dalcroze...pudiera ser una propuesta necesaria y acorde a las necesidades actuales de nuestra sociedad...Creo firmemente en que la filosofía pedagógica Jaques Dalcroze puede ser un parteaguas para consolidar una educación artística democrática que vele por el desarrollo de la autonomía y la libertad de los seres humanos de México y de todo el mundo...Aún nos falta mucho camino por recorrer pero opino que estamos a tiempo de comenzar a actuar (p. 11).

En cuanto a las competencias en el área de educación musical, un referente en el ámbito internacional es el de la Doctora María Salgado García (2017) en su tesis doctoral en Formación del Profesorado de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Ciencias de la Educación, la cual lleva por nombre *Competencias del profesorado de educación musical en primaria valoración de las competencias para una práctica y desarrollo profesional eficaz*, investiga la percepción y valoración que el profesorado de educación musical de educación primaria de la isla de Gran Canaria tiene acerca de las principales competencias que sustentan su desempeño profesional y que consideran necesarias para un adecuado y eficaz ejercicio y cumplimiento de su labor diaria. Para llevarlo a cabo se investigó el grupo de referencia (profesorado de educación primaria, especialidad

de música) perteneciente a distintos municipios de Gran Canaria. Este estudio es de gran profundidad ya que consta de cuatro partes; una primera donde se realiza un análisis cuantitativo de las respuestas emitidas por los profesores/as de educación musical, como grupo de referencia, sobre las variables competenciales que consideran más importantes en educación primaria. Una segunda parte, también con un análisis cuantitativo, en la que se muestran los resultados de la visión que dichos profesores tienen de aquellas competencias, propias de su especialidad, y que valoran como las más adecuadas y óptimas para el desempeño eficaz de su tarea docente. Una tercera parte que busca analizar y comprobar las relaciones, si existieran, y las diferencias significativas, si las hubiese, entre las variables competenciales estudiadas y la cuarta parte está relacionada con las tres primeras, ya que también se quiere comprobar y confirmar si existen diferencias en función de la edad, el sexo, el tipo de centro educativo y de los años de dedicados a la docencia atendiendo a las variables competenciales mejor valoradas.

La metodología utilizada es de tipo cuantitativa, con un diseño descriptivo, correlacional y comparativo. La muestra de esta investigación se constituye en función del grupo de referencia, esto es, el profesorado de la especialidad de música que imparte docencia en educación primaria en centros públicos y privados de la isla de Gran Canaria. Dicha muestra es de tipo intencional, basada en el muestreo aleatorio, la muestra objeto de estudio está comprendida por 136 docentes de música de educación primaria pertenecientes a diferentes centros públicos y privados de la isla de Gran Canaria. Como instrumento de medición se optó por elaborar un cuestionario en el que se recogió, por una parte, un conjunto de ítems

relevantes agrupándolos en las cinco dimensiones teóricas: actividades y contenidos, metodología y recursos, evaluación, motivación y trabajo docente interdisciplinar, además se confeccionó una serie de preguntas relacionadas con la importancia de las competencias específicas: competencias transversales o comunes, específicas o musicales, pedagógicas y didácticas, para el desempeño de la actividad profesional.

Finalmente Salgado (2017) concluye:

Una de las conclusiones más importantes es que los resultados desvelan que para la muestra de docentes de Música de Primaria de la isla de Gran Canaria, el trabajo centrado en las competencias tendría como sustento y base las Competencias Profesionales Específicas de su especialidad, la Motivación y las Actividades (Competencias Generales) para un desempeño eficaz y sobresaliente de su labor diaria. Y dentro de esas competencias profesionales específicas, estaría las competencias transversales o comunes: la actuación ética del docente y la actuación del docente en el aula; y las competencias musicales o específicas: la transmisión de valores artísticos y musicales y el respeto por sus manifestaciones y su entorno. Se puede apreciar, pues que, para un buen rendimiento de la función docente, el conocimiento de las materias, el interés y el alto nivel de compromiso y la planificación, la gestión y la ejecución de tareas, son cualidades, capacidades y actitudes y aptitudes que el profesor y la profesora de Música valoran como las más adecuadas y cercanas para alcanzar y tener un buen desempeño profesional (p. 397)

Por su parte, la doctora Concha Carbajo Martínez (2009) en su trabajo de tesis doctoral en Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Murcia el cual tituló *El perfil profesional del docente de música de educación primaria: autopercepción de competencias profesionales y la práctica de aula* explora las competencias profesionales que definen o identifican a los docentes especialistas en educación musical. Como objetivo general busca elaborar el perfil del docente de música de educación primaria de la región de Murcia a partir de un instrumento de autoevaluación de competencias profesionales construido para tal fin.

Esta investigación tiene una naturaleza descriptiva, utilizando la técnica del cuestionario para la recogida de datos. La población a la que se dirige este estudio es el colectivo de personas que desarrollan su labor profesional en los colegios de primarias como docentes especialistas en educación musical. A partir del total de cuatrocientos ochenta colegios de primaria existentes en la Región de Murcia se procedió a la selección de la muestra considerando como unidad muestral la relación 1 colegio/1 profesor. A través de un criterio de exclusión, la muestra quedó delimitada a cuatrocientos colegios. De este total se obtuvo una participación voluntaria de 240 docentes de música, lo que representa el 60% de la muestra. De ellos 203 son colegios públicos y 37 concertados. El 72% de los participantes son mujeres.

El cuestionario consta de cinco apartados. El primero titulado *datos preliminares* y el último *otros datos*, recogen información general de presentación del colectivo y estado actual de sus intereses profesionales. Los tres apartados restantes recogen información referente a lo que opinan sobre su preparación para la docencia, los

medios con los que trabajan y la valoración del contexto así como la práctica profesional o sus decisiones en el aula.

Los resultados obtenidos permiten identificar las fortalezas y debilidades de este colectivo de especialistas. Carbajo (2009), destaca entre las fortalezas la elevada confianza que perciben tener en su preparación en competencias docentes y musicales, así como en su compromiso personal con la profesión elegida.

El colectivo de los docentes de música de Primaria de la región de Murcia se caracteriza por considerarse preparados ampliamente para ejercer su profesión. En conjunto, la autopercepción que poseen respecto al grado de preparación en competencias docentes y musicales es muy elevada (p. 421).

Vale la pena profundizar en los resultados obtenidos acerca de competencias musicales que guardan una estrecha relación con los de la presente investigación en este caso, las de los docentes especialistas en educación musical de la región de Murcia, a lo que Carbajo (2009) explica:

Los docentes especialistas en educación musical de la región de Murcia se perciben con un nivel de competencia musical elevado. El grado de preparación percibido en las seis competencias musicales contempladas en este estudio, nos asegura una educación musical de calidad en los colegios. El 95% de los docentes se perciben con un nivel muy alto de preparación para *Solfear y Dominar conceptos teórico-musicales* (CM1). Estos conocimientos son los cimientos del lenguaje musical y la alta autovaloración en ellos corresponde con la formación musical que posee el colectivo...De

las dimensiones contempladas en la competencia *Cantar y Dirigir* (CM2) el 90% de los docentes especialistas se perciben con un nivel de preparación alto en cantar adecuadamente y el 95% en utilizar el repertorio de canciones infantiles. En las dimensiones organizar y dirigir coro infantil, grupo instrumental y actividades de movimiento y danza, el grado de preparación percibido disminuye... Destaca el nivel de preparación elevado que perciben tener el 97% de los docentes respecto a la dimensión interpretar con la flauta el repertorio escolar, contemplada en la competencia *Interpretar y Acompañar* (CM3). Por el contrario, los docentes se perciben menos preparados en la dimensión de acompañar con la guitarra o un teclado el repertorio escolar (solo el 58% se percibe realmente preparado). Es decir, los docentes se perciben mejor preparados en la faceta competencial melódica que en la armónica. En las dimensiones contempladas para las competencias *Armonizar y Adaptar* (CM4) y *Componer e Improvisar* (CM5), los docentes de música se aprecian con un grado de percepción alto, excepto en la dimensión improvisar acompañamientos en la que solo se perciben preparados el 42%. También es alto el grado de preparación percibida en la competencia *Conocer estilos* (CM6) (pp. 423-425).

Con base en lo anterior Carbajo (2009) concluye:

Podemos afirmar que los recursos humanos, respecto al dominio de las competencias musicales por parte de los docentes especialistas en la región de Murcia, nos aseguran una educación de calidad en las escuelas. No obstante, consideramos que las dimensiones competenciales que han

obtenido las puntuaciones medias inferiores son puntos débiles en la formación inicial y permanente. Estas como ha quedado indicado anteriormente, son las relacionadas con la formación armónica: dimensiones de acompañar con instrumento armónico e improvisar acompañamientos. Este resultado es interesante tenerlo en cuenta a la hora de planificar actividades de desarrollo profesional (p. 425.).

La tesis finaliza indicando propuestas de formación dirigidas a los responsables de la política educativa regional y sugiriendo temas de investigación para profundizar en el conocimiento del colectivo.

En el mismo orden de ideas, la doctora Silvana Longueira Matos (2011) en su trabajo de tesis doctoral en Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela la cual lleva por título *Educación musical: un problema emergente de intervención educativa. Indicadores pedagógicos para el desarrollo de competencias en educación musical* explica la importancia de conocer, a través de las normas vigentes y de la revisión del periodo histórico más reciente, la situación actual de la educación musical en las enseñanzas de régimen general y régimen especial, así mismo hace hincapié en defender la música como un ámbito de intervención educativa y busca explorar los principios que garanticen un nivel de intervención de calidad; como último objetivo el cual guarda una relación estrecha con la presente investigación, aborda el panorama actual sobre las competencias en educación y su posible aplicación al ámbito educativo musical. Para dichos objetivos se optó por un modelo de trabajo teórico, frente a otras dos opciones, desarrollo de tecnologías específicas y

desarrollo de investigación activa y prospectiva, realizado a través de tres estancias de investigación en universidades de reconocido prestigio en España, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Valencia. En el primero de los casos, el trabajo se centró en conocer de forma detallada la situación actual del concepto de competencias en el sistema educativo y el desarrollo de la evaluación de las mismas. La segunda estancia, en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, supuso la aproximación al desarrollo de la orientación profesional en el ámbito de la educación musical y la aproximación a los valores generales y profesionales. Por último, la estancia en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y en el Instituto de la Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universidad de Valencia, se realizaron trabajos de desarrollo de la creatividad para poder cerrar la relación valores-creatividad-cognición-afectividad.

Como consideraciones finales en cuanto a las competencias en educación y su posible aplicación al ámbito educativo musical, Longueira (2011) afirma:

La música debe ser considerada desde el punto de vista de las competencias como un problema educacional específico. El concepto de competencias es un nuevo modo de referirnos a las finalidades, destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que pueden adquirirse con la música desde la formación general y desde la formación profesional. El avance en el desarrollo de valores vinculados al carácter y al sentido de la educación desde las competencias, justifica la visión de la música desde la educación y no desde la enseñanza profesional instrumental, reforzándola como ámbito de

educación. La reflexión sobre la educación musical debe orientarnos hacia la reconfiguración del esquema fin-medios, el sentido de la educación musical y su concepto en tanto que educación, para formular un marco teórico adecuado. Para afrontar la educación musical como ámbito de intervención educativa y su implicación en la educación general no podemos dejar de lado el concepto de competencias básicas. Además, debemos contemplar lo que puede hacer la educación para el desarrollo de competencias profesionales, permitiéndonos ver qué aspectos mejora la música. Las contribuciones de la música desde el ámbito profesional se observan desde el desempeño teórico, tecnológico y práctico de una actividad en términos de ejecución, interpretación y expresión (pp. 386-387).

Por consiguiente, Longueira (2011) concluye:

Para nosotros, a efectos de esta tesis, la música es cognoscible, enseñable, investigable y realizable. Como ámbito general de educación, desde la experiencia y la expresión artística musical, aporta valores educativos igual que cualquier otra materia o contenido de áreas de experiencia, realizando el carácter y el sentido propios del significado de educación. Se concluye así, que hay razones epistemológicas que apoyan el cambio de la mirada pedagógica sobre la música, haciendo factible la comprensión de la educación musical como la tarea y el resultado de la relación entre música y educación con criterio pedagógico (p. 395).

Por otra parte, Nelly Lourdes Alexandra Rivas Chávez y Patricio Giovanni Jaramillo Carrillo (2017) en su tesis de máster en Diseño y Evaluación de Modelos

Educativo de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil – UTEG, Facultad de Estudios de Postgrado la cual lleva por título *Análisis del Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Asignatura Lenguaje Musical, Basado en Competencias, para 3ero Básico Medio, Colegio de Artes Niccolo Paganini, Año 2016 – 2017* tiene como objetivo evidenciar un diagnóstico docente en la asignatura de lenguaje musical verificando si se aplica dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje el modelo basado en competencias en el Colegio de Artes “Niccolo Paganini” y de qué manera influye en el rendimiento académico de la población estudiantil de tercero básico medio en el año lectivo 2016 – 2017.

Es una investigación de carácter descriptivo y diagnóstico de la problemática que acontece en el Colegio de Artes “Niccolo Paganini” a raíz de los cambios implementados por el órgano rector como lo es el Ministerio de Educación, que es el resultado de las necesidades actuales de la formación para los músicos de Ecuador. Se estudian dos tipos de variables, variables independientes que son currículo vigente y nivel de dominio docente con respecto al Modelo de Planificación por Competencias, así como variables dependientes: desempeño académico de los alumnos, y el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura lenguaje musical.

Se recurre a los siguientes métodos: método inductivo, para observar las situaciones específicas de la asignatura con los docentes dentro del plantel, así como establecer analogías con instituciones similares que atraviesan la misma problemática. Así mismo el método deductivo que permite establecer de manera puntual los aspectos que deben ser corregidos, así como la forma en la que se establecerán dichos correctivos y el método analítico para poder realizar una

selección de prioridades, así como de métodos, estrategias y material didáctico que permita solventar las necesidades de la asignatura tanto para los docentes como para los estudiantes. En cuanto a la metodología musical se hace uso y referencia a los siguientes métodos, exclusivamente implícitos a la formación musical: Orff, Kodaly, Dalcroze y Willems.

Como técnicas para la recolección de la información se utilizó: observación de campo (observación de clase), encuesta (a docentes y estudiantes) y entrevista (a autoridades y al profesor de lenguaje musical de 3ero Básico Medio).

Finalmente Rivas y Jaramillo (2017) llegan a la siguiente conclusión:

El Documento de apoyo docente para la planificación por competencias en la asignatura de Lenguaje Musical para Tercero Básico Medio del Colegio de Artes Niccolo Paganini., contribuye a la evolución y mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje de la asignatura, dando a los estudiantes la libertad de aplicación de los conocimientos adquiridos, involucrándolos en los procesos creativos, estimula el desarrollo del pensamiento musical libre para los estudiantes, así como el interés por la escritura musical y un fin específico que es la creación de música coherente y acorde al nivel en el que se está ubicando. Aporta al mejoramiento docente, promoviendo la función de guía de la clase, otorgando el rol protagónico de la formación a quien realmente debe tenerlo que es el estudiante. Trabaja además en la valoración del trabajo estudiantil, y en el aprendizaje del proceso de creación, publicación y difusión de los resultados de productos musicales, no como simplemente la

ejecución de una obra ya conocida sino en la propagación de nueva música (p. 103).

Es interesante el trabajo de investigación publicado por Ángel H. Conza-Pacca (2020) titulado *Desarrollo de competencias musicales y comportamiento social de estudiantes de IE públicas del nivel primario de la unidad de gestión educativa local, UGEL - CUSCO 201*, el cual tiene por objetivo determinar la relación de las competencias musicales en el comportamiento social de los estudiantes del nivel primario de las I.E. públicas de la UGEL- CUSCO, con la finalidad de conocer si los centros educativos cumplen con el aprendizaje de conocimientos musicales y comportamientos sociales de los alumnos, tomando en consideración los siguientes centros educativos del nivel primario: San Francisco de Borja, Simón Bolívar, Luis Vallejo Santoni, Humberto Luna.

El enfoque de investigación es cuantitativo y como técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizó la observación, cuestionario y encuestas. Se trata de una investigación de tipo correlacional, porque existe una relación directa entre la variable independiente (Competencias musicales) con la variable dependiente (Comportamiento social) por lo tanto dicha relación se comprobó a través de una prueba de Hipótesis. El diseño de la investigación es no experimental por que las variables de estudio no se someten a un experimento longitudinal donde se controlen el total de las variables, sino que se realiza un diagnóstico de la realidad sin pretender alterarla, también tiene un corte transversal ya que la aplicación de los instrumentos se realizó en un momento determinado de la investigación.

Tras los resultados obtenidos de la investigación Conza-Pacca (2020) concluye:

Las competencias musicales son una parte importante por ser un enfoque formativo social y recreativo para todas las Instituciones educativas, que orientan a la que los estudiantes tengan nuevos perfiles en otros campos más didácticos y tener una formación de cualidades musicales, lo cual es directamente vinculado con el comportamiento social, vale decir que existe un grado de relación entre estos dos aspectos para el desarrollo de personalidad del niño, como la memoria atención de los estudiantes en un ámbito recreativo, es de esta manera que podemos afirmar que la hipótesis general dice que, las competencias musicales se relacionan significativamente con el comportamiento social de los estudiantes de I.E. públicas del nivel primario de la Unidad de Gestión Educativa, UGEL-CUSCO, mientras el resultado obtenido fue que mediante los resultados obtenidos se puede observar que $p\text{-valor}=0.000$ que muestra un grado significativo donde $p < 0.05$. Por lo tanto, la hipótesis general de la investigación “, es aceptada (p 536).

Cabe destacar el trabajo publicado por Andrea Giráldez (2007) titulado *Contribuciones de la educación musical a la adquisición de las competencias básicas* donde reflexiona acerca del aprendizaje por competencias y el debate sobre los criterios para su selección, adquisición y evaluación que han venido centrando la atención de pedagogos y educadores en los últimos años. En este artículo se analiza sobre algunas de las condiciones que han de cumplirse para que la música pueda contribuir de manera eficaz a la adquisición de dichas competencias. Hace un recorrido histórico desde la década de los noventa, mencionando como la OCDE,

la Unión Europea y otros organismos internacionales han promovido estudios y proyectos que intentan dar respuesta a las exigencias educativas que demanda nuestra sociedad. Ejemplifica como la música puede contribuir a la adquisición de cada una de las competencias básicas del currículo.

Giráldez (2007) concluye

Es importante que los profesores de música puedan reflexionar y tomar conciencia del potencial educativo de las distintas actividades musicales que se realizan en el aula y diseñen y desarrollen un proyecto curricular acorde con los requerimientos de la nueva ley en todo lo referido al desarrollo de las distintas competencias básicas. También es importante que tanto los docentes del área como el claustro en general y toda la comunidad educativa sean sensibles a las posibilidades que ofrece la educación musical en este sentido, dejando de considerar, como muchas veces ocurre, a la música como una actividad lúdica y complementaria. El desarrollo y adquisición de las distintas competencias básicas por parte del alumnado sólo será posible si somos capaces de conjugar las aportaciones de todas y cada una de las áreas del currículo (pp. 56-57).

Otro referente de investigaciones en torno a las competencias musicales es el de Oswaldo Rodríguez (2020) con el título *¿Qué se entiende por Competencias Musicales? Configurando bases teóricas desde la socioformación y el desarrollo social sostenible* el cual aborda y analiza la noción de competencias musicales con el propósito de evidenciar el desarrollo de esta en el ámbito educativo y musical. Se trata de una investigación de tipo cualitativa y carácter documental, mediante

metodología de cartografía conceptual. Analiza como el enfoque por competencias para la educación musical suscita importantes desafíos epistémicos y metodológicos. Se trabaja metodológicamente el tema de las competencias musicales desde el marco de una configuración teórica para la educación musical que se conjuga desde el desarrollo sostenible y la socioformación y en función de los siguientes propósitos que persigue este desarrollo investigativo: abordar el concepto de competencias musicales desde la cartografía conceptual, articular dicha concepción al enfoque teórico-metodológico de la socioformación y las competencias y delinear aspectos que fortalezcan la concepción de una educación musical para el desarrollo Sostenible desde el enfoque competencial.

El estudio concluye en la necesidad de profundizar la reflexión onto-epistémica y metodológica que permita un diseño competencial para la educación musical desde la socioformación. Rodríguez (2020) llega a la siguiente conclusión:

Los hallazgos, desde la cartografía conceptual, dan cuenta de un planteamiento de las competencias musicales a partir de la noción de música en la educación general y con ello el perfil profesional del docente. Desde la educación musical especializada no se ofrece contraparte propositiva en torno a los aspectos que son neurálgicos en los desempeños que el hacer musical exige o manifiesta en la práctica misma. Esto trae al debate lo siguiente: ¿quién determina las competencias musicales, el rol docente o el desempeño musical?... A partir del abordaje y análisis del desarrollo conceptual, la educación musical de ámbito escolar tan sólo se limita a enunciar o enlistar cosas como la interpretación, para nombrar la ejecución

tanto instrumental como vocal, la escucha, la composición y la dirección, como competencias musicales o bien como habilidades y aptitudes. Se observan así los desplazamientos semánticos en torno a la noción de competencias. De igual modo se evidencia el carácter de mediación para otros propósitos fuera de lo musical como las llamadas competencias básicas, culturales, interpersonales, emocionales, sociales, interculturales. Es decir, competencias para unas competencias... No se trata de estructurar o definir unas competencias musicales que atiendan exclusivamente a lo disciplinar y otro tanto que responda a los propósitos de desarrollo social, ni mucho menos, que por las competencias musicales se pueda explicar la acción social de la música. Se trata de que la Educación Musical para el Desarrollo Sostenible (EMDS) se convierta en la alternativa que conjugue al mismo tiempo desde la socioformación, el ámbito escolar y el profesional, siendo para ello el enfoque competencial el elemento integrador en términos teóricos y metodológicos. La tarea es pues de largo aliento y apenas comienza (pp. 61-62).

Valioso es el trabajo de investigación publicado por Pep Alsina (2007) el cual lleva por nombre *Educación musical y competencias: referencias para su desarrollo* en el cual ofrece espacios de reflexión y referencias documentales con la intención de contribuir a la elaboración de competencias en todos los ámbitos de la educación musical.

A lo largo del artículo enfatiza que las competencias del alumnado son, en algún sentido proporcionales a las competencias de su profesor y para potenciar una

competencia en el alumno, es necesario prever la posibilidad de llegar a ella desde el mayor número de capacidades posibles.

En el apartado de las cualidades del papel del profesorado cuestiona si el dominio de la música sea suficiente para poder enseñar esta disciplina, ya que al profesor de música no le bastará con dominar los contenidos musicales sino que debería ser experto en el universo de las competencias que se espera que adquiriera el alumnado. En este sentido expresa “del mismo modo que sería impensable que un profesor de música pretendiera subirse a un escenario como virtuoso instrumentista, debería ser impensable que un excelente instrumentista se convirtiera espontáneamente en un virtuoso maestro” (p. 30).

Tras exponer algunas definiciones, categorías y nomenclaturas que han sido utilizadas para designar a las competencias las cuales afirma han sido amplia y diversamente definidas en el ámbito internacional de la educación, Alsina (2007) finalmente ofrece una propuesta de las competencias específicas del docente de música tanto de la educación infantil y primaria como conservatorios y escuelas superiores de música, así como la formulación de competencias en el currículo ofreciendo algunas pautas para su elaboración enfatizando que no deben confundirse con los objetivos o contenidos y advirtiendo del riesgo que se corre al sintetizar lo que se supone que deber saber hacer el alumno.

Alsina (2007) concluye:

La determinación y el arbitraje de competencias en la educación musical no debe ser tarea exclusiva de unos pocos expertos sino que debe estar abierta

a equipos de trabajo constituidos por sus protagonistas (profesionales, graduados, empleadores, etc.) con la finalidad de construir una identidad colectiva (p.17).

En el ámbito nacional destaca el trabajo realizado por Díaz Barriga (2006) titulado *El enfoque de competencias en la educación ¿Una alternativa o un disfraz de cambio?* en el cual busca llegar a una articulación conceptual del término que permita caracterizar los elementos que definen a las competencias en educación y, desde un sentido más pedagógico, ubicar su posible aplicación en el campo curricular, así mismo cuestiona si realmente el enfoque de competencias representa una innovación, o sólo una apariencia de cambio. El objetivo de su artículo es ofrecer una argumentación conceptual sobre el enfoque por competencias, delimitar el sentido pedagógico de esta propuesta y ofrecer algunas pistas para su aplicación en el ámbito educativo así como clarificar las opciones que tiene el uso del término competencias en el campo del currículo y de la educación, organizando el análisis en tres secciones: la primera funge como preámbulo al tema; la segunda está centrada en las dificultades que tiene la conceptualización del término competencias, y la tercera examina algunas opciones para su empleo en la educación y en los planes de estudios.

Díaz (2006) concluye el ensayo con las siguientes afirmaciones:

No existe en este momento una propuesta clara y definitiva sobre el empleo del enfoque por competencias en el campo de la educación; no existe un planteamiento claro que permita una formulación curricular segura. En el caso del currículo, podemos afirmar que encontramos múltiples

clasificaciones que no necesariamente permiten orientar los procesos de diseño curricular... Al mismo tiempo, se puede reconocer que este enfoque permite avanzar en la lucha contra el enciclopedismo y el saber erudito como finalidad de la educación...Es probable que el enfoque de competencias pueda mostrar su mayor riqueza si se logra incorporar de manera real en la tarea docente, en la promoción de ambientes de aprendizaje escolares. En este sentido se trataría de pasar de los modelos centrados en la información hacia modelos centrados en desempeño...el reto del enfoque de las competencias en la educación es enorme, ya que requiere clarificar su propia propuesta, lo cual significa construir un lenguaje que contenga tanto su propuesta como sus límites. Esto es, se requiere evitar la diversidad tan amplia de interpretaciones que desde la perspectiva de las competencias se están elaborando en el campo de la educación (pp. 33-35).

Así mismo, en el ámbito nacional es preciso mencionar el trabajo de investigación de Rocío A. Andrade Cázares (2008) que lleva por nombre *El enfoque por competencias en educación* cuya intención es dar al lector un panorama acerca de las competencias en educación, ubicando el desarrollo que esta temática ha tenido en México, pero sin desconocer las tendencias internacionales que van marcando el rumbo de este enfoque. Se aborda el tema del enfoque por competencias en educación, y para desarrollar dicha temática se recurre a una visión amplia de las competencias, misma que implica alejarse de posiciones funcionalistas y conductistas para acercarse a posturas constructivistas.

En su artículo Cázares (2008) afirma que el enfoque por competencias en la educación, representa retos importantes para la docencia y el proceso enseñanza aprendizaje, en virtud de que implica el rompimiento con prácticas, formas de ser, pensar y sentir desde una racionalidad en la que se concibe que la función de la escuela es enseñar (acumular saber), para reproducir formas de vida, cultura e ideología de la sociedad dominante, a través de un Sistema Educativo que pondera los programas de estudios cargados de contenidos y la enseñanza de la teoría sin la práctica.

Cázares (2008) concluye su artículo de la siguiente manera:

En México, con relación al enfoque de competencias aún hay mucho por decir y por investigar, con la finalidad de aclarar posturas y de marcar diferencias en cuanto a las producciones investigativas, además de que es necesario trabajar sobre la construcción teórica-conceptual de las competencias, así como en los aspectos pedagógicos, que como bien lo apunta Ruiz Iglesias (2000), es un elemento débil de dicho enfoque en el cual hay que poner especial atención al momento de llevar a cabo los planes de estudio por competencias, con la finalidad de que los profesores incorporen aspectos metodológicos didácticos para fortalecer el desarrollo de las competencias durante el proceso enseñanza-aprendizaje (p.62)

Un referente local es el trabajo publicado por la Doctora Ana Imelda Coronel Cabanillas, M.C. Dina Beltrán López y M. C. Cristina Ávila Valdez (2014) que lleva por título *Las competencias en educación superior. Una reflexión crítica de su aplicación en la Universidad de Occidente en Sinaloa* el cual hace un recuento y

análisis de los conceptos básicos del enfoque de la educación por competencias, delimitando y problematizando el constructo competencias partiendo de algunas definiciones que se han vertido y clasificaciones que se han hecho, haciendo un recorrido de sus antecedentes en el plano internacional y nacional, así mismo se establece la relación entre competencias laborales y profesionales, para analizar aspectos positivos y negativos que afectan la aplicación de este enfoque en la Universidad de Occidente en Sinaloa, en la idea de contribuir a y promover la reflexión en su colectivo de profesores.

Para conocer la conceptualización que tienen los maestros de la Universidad de Occidente sobre el enfoque por competencias, se hizo un trabajo de campo donde se optó por realizar entrevistas a ocho profesores adscritos en diferentes departamentos académicos en la unidad Culiacán, quienes se caracterizan por tener un liderazgo académico en el quehacer educativo de esta institución de educación superior.

Coronel *et al* (2014) llegaron a la siguiente conclusión:

En el trabajo de campo que se ha compartido en este artículo se recogen las opiniones de los profesores y profesoras de la U de O con respecto al enfoque por competencias, ahí encontramos elementos para reflexionar sobre la aplicación de la educación basada en competencias en esta institución de educación superior. Con base a estas opiniones podemos resumir que el enfoque por competencias en la U d O no ha pasado del currículum en aula y que la educación impartida por los docentes tiende a ser más tradicionalista y basada en la información.

El principal problema que explica esta situación, expresan los docentes: es la confusión que se tiene sobre el enfoque por competencias y la falta de seguimiento al programa después de la capacitación y, por último creemos que falta voluntad para conocer más sobre la educación basada en competencias y ver que “más que una mezcla caprichosa” puede ser una alternativa educativa que a través de la articulación de conceptos, procedimientos, actitudes y valores y del binomio teoría y acción se prepare a los alumnos para responder a escenarios complejos y novedosos que el mundo globalizado y del conocimiento exigen.

De igual manera, se considera que todas las instituciones de educación superior, incluyendo la Universidad de Occidente y su colectivo docente, tienen ante sí el importante reto de revisar la reforma curricular en marcha para valorar la distancia que existe entre lo que formalmente está establecido en los diversos documentos y lo que se aplica en la realidad de los espacios escolares. Como ya se dijo: la mayoría de las veces el gran problema no es tanto elaborar un programa curricular acorde a una tendencia de transformación para corregir problemas y desviaciones que se han detectado (que es bueno y pertinente hacerlo, nadie lo niega), sino el de diseñar y poner en práctica todo un plan educativo para que las propuestas puedan en realidad concretarse en el aula (pp. 20-21)

En el mismo ámbito, destaca el trabajo de investigación de la MC. Karina López, MC. Nadia Valdez y LCP. Rosal Figueroa (2014) titulado “*Evolución del modelo educativo basado en competencias: FCA-UAS*” en la Universidad Autónoma de

Sinaloa, donde se analiza la situación que se ha generado a partir de la construcción del modelo educativo por competencias, como una nueva cultura académica que sea capaz de proporcionar las habilidades que coincidan con los requerimientos de la actual sociedad, lo cual implica comprometerse con una docencia de calidad buscando asegurar el aprendizaje de los estudiantes con el cambio en la enseñanza. Esta investigación tiene por objetivo conocer la evolución del modelo educativo y los planes y programas de estudio de la FCA-UAS, su tránsito al modelo de competencias y los resultados de su implementación desde la perspectiva docente y estudiantil.

La metodología que se emplea en esta investigación es la cualitativa y se eligió como tipo de investigación el estudio de caso. Para la selección de la muestra de estudio se seleccionó a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por ser la facultad de con mayor matrícula estudiantil en el estado de Sinaloa.

La interrogante que se planteó en la investigación fue la siguiente ¿Cómo ha evolucionado el modelo educativo y los planes y programas de estudio en la FCAUAS, hasta llegar al modelo de competencias y cuál ha sido el resultado de su implementación desde las perspectivas docente y estudiantil?, a lo que López *et al* (2014) concluyen:

Dando respuesta a la interrogante anterior, en la Facultad se realizaron los trabajos necesarios que permitieron la actualización tanto del plan de estudios V como de los programas de estudio de las Licenciaturas Contaduría Pública, Administración de Empresas, y Negocio y Comercio Internacional a

través del 4to. Foro de Actualización Académica desarrollado en diciembre de 2008 y que permitió implementar el cambio de un modelo por objetivos a uno por competencias, buscando con ello elevar la calidad de la oferta educativa para hacer pertinente la formación de los egresados a través del desarrollo de competencias, que le permitan adaptarse a los vertiginosos cambios de la sociedad y el mercado laboral (p. 18).

Un referente local en el ámbito de las competencias musicales es la investigación de Dolores Durán (2015) en su trabajo de tesis para obtener el grado de licenciatura en Pedagogía Musical en la Escuela Superior de Música del estado de Sinaloa, el cual lleva por nombre *La enseñanza musical a través del folklor indígena y la orquesta escolar como una herramienta para favorecer las competencias básicas y musicales en niños migrantes de nivel primaria en el municipio de Culiacán, Sinaloa, bajo la filosofía Zoltan Kodaly y las propuestas didácticas de Carl Orff* cuyo objetivo es desarrollar habilidades musicales en niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes que habitan en el municipio de Culiacán, a través de un curso de música orientado en los métodos musicales activos de Kodaly y Orff y la implementación de la orquesta escolar Orff con adaptación de cantos indígenas, utilizando la canción popular como recurso didáctico para rescatar el folklor indígena y favorecer las competencias musicales.

El enfoque de investigación que se utiliza es la metodología cualitativa, basada en métodos de carácter descriptivo e interpretativo, y los instrumentos para la recogida de datos son la observación directa así como las entrevistas y la encuesta.

El proyecto se realizó a través de una intervención pedagógica en la Escuela Primaria Juan Ley Fong en el Campo Agrícola Batán, municipio de Aguaruto, Sinaloa, con 19 niños y niñas migrantes de familias jornaleras agrícolas pertenecientes a PRONIM (Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Agrícolas Jornaleras Migrantes) con edades de 8 a 12 años, de multigrado y aula inteligente (alumnos con situación de rezago educativo), el programa se impartió en el ciclo escolar 2012-2013, abarcando desde el día 11 de Septiembre de 2012 al 4 de Abril de 2013 con un total de 48 sesiones de 1 hora, las cuales se impartieron 2 veces por semana. El programa abarca un proceso de selección de alumnos, clases de lenguaje musical, montaje de repertorio y 3 conciertos de muestra.

Se diseñaron para el curso diferentes situaciones didácticas de acuerdo a las metodologías de Kodaly y Orff, que permitieran iniciar al alumno en el lenguaje musical y las prácticas de la orquesta escolar Orff a través del juego y procesos constructivistas desarrollando las competencias tanto básicas como musicales en el salón de clases.

Ya que la construcción de las competencias en la educación es flexible, Durán (2015) menciona en cuanto al diseño de las competencias musicales para su proyecto de investigación

no hay un marco riguroso que limite el diseño de las competencias a ciertas condiciones sino que éste diseño queda abierto para satisfacer las necesidades de la sociedad en determinado tiempo, lugar y condiciones específicas, tales como un escenario de aprendizaje determinado, contexto

cultural, condiciones tecnológicas, económicas, el ambiente escolar, o contextos educativos en condiciones de desventaja como lo son los programas educativos para niños migrantes de familias jornaleras agrícolas (p. 69).

El diseño de las competencias musicales estuvo basado bajo el marco de las competencias clave de la DeSeCo y las 8 competencias básicas (competencia en comunicación lingüística; competencia matemática; competencia en el conocimiento y la interacción en el mundo físico; tratamiento de la información y competencia digital; competencia social y ciudadana; competencia cultural y artística; competencia para aprender a aprender y por último iniciativa y autonomía personal). Las competencias musicales del programa son las siguientes:

CM 1-Competencia de desarrollo rítmico

CM 2-Competencia de desarrollo melódico

CM 3-Competencia de desarrollo auditivo

CM 4-Competencia de desarrollo psicomotriz

CM 5-Competencia en lecto-escritura musical

CM 6-Competencia de ejecución instrumental individual

CM 7-Competencia de ejecución instrumental en conjunto

CM 8-Competencia de apreciación musical

Durán (2015) expresa que con este curso no se pretende hacer de los niños músicos sino utilizar la música como medio para hacer mejores personas, a través de

acciones educativas encaminadas a potenciar una integración social y multicultural por medio de actividades musicales que contribuyan al desarrollo global de la educación del niño, interviniendo de manera cognitiva, afectiva y social

Los niños migrantes tienen características específicas de inestabilidad emocional como lo es su situación migratoria, por lo tanto, tienen carencias educativas, afectivas, sociales y artísticas. La práctica musical creativa personal y grupal que se proponen en las aportaciones pedagógicas de este curso promueven las condiciones naturales para crecer, desarrollarse emocionalmente, fortalecer la seguridad y sensibilidad artística (p. 112).

En base al punto anterior las entrevistas realizadas a los niños y niñas beneficiados con el proyector arrojan los siguientes resultados

La música tiene un impacto en la vida de los niños y sus familias, mejorando su autoestima, seguridad, actitud, se fortalecen los lazos de amistad, el compañerismo, las relaciones sociales y familiares (p. 140).

En cuanto al resultado de las entrevistas realizadas a los padres de familia Durán (2015) menciona:

Se obtuvieron resultados positivos con el presente proyecto. Los papás aprendieron a valorar el trabajo de sus hijos y apreciar el potencial intelectual y musical que hay en ellos. La mayoría de los padres expresaron sentirse muy orgullosos de sus hijos al escucharlos tocar y cantar en el concierto y ver de lo que son capaces... Los papás manifestaron la existencia de un cambio en la actitud y conducta de sus hijos a raíz del curso de música,

interviniendo hasta en sus estados de ánimo...Hubo un despertar y un interés por parte de los padres y alumnos hacia las lenguas madres, ya que manifestaron su gusto por escuchar a sus hijos hablar en lenguas. Se dieron cuenta que son muy importantes y valiosas como raíz mexicana. (pp. 142-144).

Finalmente se obtuvieron resultados favorables al aplicar con éxito todas las situaciones didácticas diseñadas para cada clase, mostrando a través de los 3 conciertos las competencias básicas y musicales obtenidas por los alumnos a través del curso.

Conclusión del estado del arte

El análisis de las anteriores investigaciones construyen un conjunto de reflexiones que sirven como referente para plantear un escenario de evidencias del éxito de la aplicación del método musical Dalcroze en diferentes escuelas de música de nivel básico y superior en el mundo aunque muy escasa en México, así como la implementación del enfoque educativo por competencias en el ámbito musical que al ser un enfoque flexible se está planteando la adaptación y construcción de competencias en el currículo de acuerdo a cada contexto educativo y social en el que se aplican para adquirir habilidades, aptitudes y saberes que otorguen al estudiante una formación integral y prepararlo para desarrollarse con éxito en el contexto laboral y profesional.

2.2- Descripción de las variables

Competencias musicales y método Dalcroze

En el presente marco teórico se definen y analizan los conceptos básicos que agrupan al objeto de estudio de esta investigación.

Por un lado, se describe la variable competencias musicales partiendo del génesis del concepto competencias para entender su importancia, evolución y aplicación en el ámbito educativo, particularmente en el musical.

Posteriormente en este mismo apartado, se expone el método Dalcroze como una de las metodologías activas de la música, explicando su concepto y fundamentación pedagógica, citando al mismo creador del método y a sus discípulos, así como exponentes actuales que difunden la rítmica Dalcroze por distintas partes del mundo.

2.2.1- Competencias musicales

Partiendo de la primera variable competencias musicales, se realiza un análisis por separado del término competencias, delimitando y definiendo el concepto desde su origen, así como analizando y haciendo referencia a la diversidad de definiciones, enfoques y campos de aplicación tanto en el ámbito de política laboral para llegar al campo educativo y a partir de ello comprender la noción teórica-conceptual de las competencias musicales.

2.2.1.1- Definición de competencias: evolución y enfoques

Debido a que el término competencias es empleado en distintos contextos de la vida humana, las definiciones que existen son numerosas, variadas y con múltiples

interpretaciones, lo que dificulta la uniformidad entre los autores para delimitar dicho concepto, así como sus variables y clasificaciones, tal como menciona Díaz (2006) “El tema de las competencias es muy reciente, tiene elementos que le hacen repetir planteamientos de otras posiciones, lo cual dificulta tanto la denominación que se hace de las mismas como los instrumentos técnicos que ayuden a su definición” (p. 20). Por lo que en este apartado se vierten distintas conceptualizaciones de autores en diversas disciplinas.

Arróniz (2015) plantea que el término competencias tiene sus orígenes en la antigua Grecia

Uno de sus primeros usos del vocablo "Competencias" lo encontramos en la Grecia Clásica en un escrito de Platón (Lysis 215 A, 380DC). La raíz de la palabra es "ikano" es una derivación de "iknoumai", que se traduce como "llegar". En la antigua Grecia tenía un equivalente para competencia, que es ikanótis (Ikavorns), esta es la cualidad de ser "kanos" (capaz), tener la "habilidad de para conseguir algo", es una destreza. El origen del término competencia también aparece en la antigua Roma, del latín "competens", que significa "ser capaz de". (p. 1)

En este mismo sentido, Argudín (2005) menciona “La palabra *competencia* deriva del griego *agon* y *agonistes*, que indica aquel que se ha preparado para ganar las competencias olímpicas, con la obligación de salir victorioso y por tanto de aparecer en la historia” (p.11).

Argudín continúa desarrollando la evolución de la palabra competencia en la misma cultura griega, la cual se desplazó como una habilidad y destreza atlética hacia exigencias intelectuales

El *areté* suprema que anhelaba todo ciudadano griego, era ser triunfador en el combate, adquirir la posición de héroe y, por tanto, ver su nombre distinguido en la historia y su imagen recordada en el mármol. En un principio la educación griega estaba dirigida a alcanzar ese *areté*, la virtud suprema. A partir de Pitágoras y con Platón y Aristóteles, este *areté* cambia de sentido para significar ser el mejor en el saber, el constructor de teorías rectoras de proyectos políticos; las competencias se desplazan desde habilidades y destrezas atléticas para triunfar, hacia exigencias culturales y cognoscitivas (Argudín, 2005, p. 11).

Por otro lado, Acosta (2012) aborda el término competencia desde el punto de vista filosófico de corte aristotélico y tomista “La filosofía tradicional de corte aristotélico tomista define la competencia a partir de la noción de potencia” (p.196).

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) establece que competencia proviene del latín *competentia*; cf. Competente y la define como “pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado” (RAE, 2018).

Una de las definiciones más antiguas relacionada con el ámbito educativo es la de Chomsky (1965), citado por Argudín (2005) el cual define competencias como “la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación” (Chomsky,

1965, citado por Argudín, 2005, p. 14). Se le atribuye a Chomsky ser el padre del estudio de este concepto en el ámbito educativo, en concreto, desde el área de la psicolingüística. Hizo referencia a la competencia lingüística como la capacidad de comprender y explicar el conocimiento que anteriormente fue apropiado.

El concepto competencia está relacionado con el conjunto de saberes, conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que un individuo adquiere, y lo diferencia entre el saber y el saber hacer, que le permiten hacer frente con eficacia a situaciones de la vida. En este contexto, se plantean algunas definiciones de diferentes autores y organismos internacionales que han participado en su conceptualización.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a través de su programa Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) en búsqueda de un marco conceptual basado en las teorías sobre que son las habilidades, el conocimiento y las competencias así como la relación que existe entre ellas, dentro de las nuevas reformas educativas en función de la economía global afirma que “Cada competencia es la combinación de habilidades prácticas, conocimientos (incluidos conocimientos tácitos), motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que pueden movilizarse conjuntamente para que la acción realizada en una situación determinada pueda ser eficaz” (OCDE, 2002). Por su parte, Weinert (OECD, 2001b) concluye que “la competencia se interpreta como un sistema más o menos especializado de capacidades, competencias o destrezas que son necesarias o suficientes para alcanzar un objetivo específico” (p. 45).

En este mismo sentido, el Consejo Europeo de Estocolmo (2001) define competencia como “La suma de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona realizar acciones” (Consejo Europeo, 2001).

Le Boterf (1998) relaciona la competencia con un conjunto de recursos movilizados combinados con un saber actuar para lograr con éxito una tarea “Una construcción, a partir de una combinación de recursos (conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes), y recursos del ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados para lograr un desempeño.” (Le Boterf, 1998, citado por Teller, 2010, p. 275). De manera semejante, Isus *et al* (2002) definen competencia como “Conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades que son personales y se complementan entre sí, de manera que el individuo, para actuar con eficacia frente a las situaciones profesionales, debe: saber, saber hacer, saber estar y saber ser” (Isus *et al*, 2002, citado por Salgado, 2017, pp. 46-47).

Otra definición de competencias, se encuentra en el documento Las Competencias Clave de la Unidad Española de Eurydice: “Capacidades, conocimientos y actitudes que permiten una participación eficaz en la vida política, económica, social y cultural de la sociedad” (Unidad Española de Eurydice, 2002).

Sumándose a este sentido, Zavala y Arnau (2008) en 11 ideas clave: como aprender y enseñar competencias, se refieren a este término como “La capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades y

conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada” (Zabala y Arnau, 2008, pp. 43-44).

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1999) define como competencia “El conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea” (s/p).

En otro contexto, Navío (2005) nos muestra literatura de distintos autores relacionados con el concepto de competencia, desde el ámbito profesional, de formación y empleo.

Tabla 1. Competencias profesionales

Sims (1991, p.142).	La competencia ocupacional es la posesión y desarrollo de habilidades y conocimientos suficientes, actitudes apropiadas y experiencias para lograr éxito en los roles ocupacionales.
Le Boterf, Barzucchetti y Vincent (1993).	Con este término designaremos una combinación de conocimientos, capacidades y comportamientos que se pueden utilizar e implementar directamente en un contexto profesional.
Bunk (1994, p.9).	...posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, y está

	capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización de trabajo.
Drake y Germe (1994, p. 3).	La competencia es una capacidad multidimensional para realizar actividades de manera satisfactoria (...) incluye conocimiento específico y habilidades técnicas para una actuación exitosa en el trabajo (...) Mas allá de la adquisición de habilidades y de conocimientos, la competencia incluye la capacidad para hacer frente a lo incierto y a lo irregular en la situación de trabajo. Esta capacidad de hacer frente a situaciones es la base de una efectiva flexibilidad y adaptabilidad del trabajador.
Hooghiemstra (1994, p. 25)	Las competencias pueden consistir en motivos, rasgos, conceptos de uno mismo, actitudes o valores, contenido de conocimientos, o capacidades cognoscitivas o de conducta: cualquier característica individual que se pueda medir de un modo fiable y que se pueda demostrar que diferencia de una manera significativa entre los trabajadores que mantienen un desempeño excelente de los adecuados o entre los trabajadores eficaces e ineficaces.
Colardyn (1996, pp. 53-55)	La competencia es individual, particular al individuo estando íntimamente ligada y siendo estrechamente dependiente del contexto social general en el cual el individuo está inmerso, de manera especial en el campo de los oficios, de las profesiones y del sector profesional en el que desarrolla su actividad cotidiana. Está centrada en los resultados y es independiente del lugar y de la duración del aprendizaje. (...) una noción de competencia entendida como la aptitud reconocida para hacer determinados actos

	en condiciones determinadas sean estas profesionales o personales, sociales o culturales.
Gallart y Jacinto (1996, p. 14)	La noción de competencia, tal como es usada en relación con el mundo del trabajo, se sitúa a mitad de camino entre los saberes y habilidades concretas; (...) es inseparable de la acción, pero exige a la vez conocimiento (...). Son entonces un conjunto de propiedades en permanente modificación que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y de complejidad técnica.
Elström (1997, p. 267).	De acuerdo con un punto de vista, la competencia es considerada como un atributo del empleado; es decir, como un tipo de capital humano o recurso humano que puede ser trasladado a la productividad. De acuerdo con otro punto de vista, la competencia es definida en términos de requerimientos de ciertos tipos y/o tareas de trabajo.
Lévy-Levoyer (1997, p. 54)	Las competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación determinada. Estos comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo (...). Las competencias representan, pues, un trazo de unión entre las características individuales y las cualidades requeridas para llevar a cabo misiones profesionales precisas.
Guerrero (1999, p. 346)	Se entiende por competencia profesional, la capacidad de aplicar en condiciones operativas y conforme al nivel requerido, las destrezas, conocimientos y actitudes adquiridas por la formación y la experiencia profesional, al

	realizar las actividades de una ocupación, incluidas las posibles nuevas situaciones que puedan surgir en el área profesional y ocupaciones afines.
Elaboración propia con base en Navío (2005, pp. 28-30).	

Navío (2005) ofrece su propia definición de competencias profesionales a partir de una síntesis extraída de los autores anteriormente citados y de los principales componentes de competencia.

La competencia o competencias profesionales son un conjunto de elementos combinados (conocimientos, habilidades, actitudes, saberes, etc.) que se integran atendiendo a una serie de atributos personales (capacidades, motivos, rasgos de la personalidad, aptitudes, etc.), tomando como referencia las experiencias personales y profesionales y que se manifiestan mediante determinados comportamientos o conductas en el contexto del trabajo (p. 32).

Una de las definiciones más mencionadas en la literatura de competencias es la de Perrenoud (2001) la cual nos habla de movilizar, aplicar e integrar con eficacia distintos recursos cognitivos adquiridos para resolver situaciones diversas complejas e imprescindibles: “Aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetencias, informaciones, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento” (p. 98).

El Proyecto Atlántida define competencia como “La forma en que las personas logran movilizar todos sus recursos personales (cognitivos, afectivos, sociales, etc.), para lograr el éxito en la resolución de una tarea en un contexto definido” (Bolívar y Moya, 2007, p. 9).

Tobón *et al* (2006) no limitan el término competencias a un nivel cognitivo y de ejecución, pues le suman a su definición valores éticos y de calidad “Las competencias son mucho más que un saber hacer en contexto, pues van más allá del plano de la actuación e implican compromiso, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación conceptual y comprensión” (p.100). En este mismo sentido, Le Boterf afirma “La competencia resulta de un saber actuar. Pero para que ella se construya es necesario poder y querer actuar” (Le Boterf, 1994, citado por Nadal *et al*, 2014, p.45). De la misma manera destaca

Hacer sin actuar es poner en práctica (poner en ejecución) una técnica o realizar un movimiento sin proyectar los sentidos y los encadenamientos que supone,... mientras que el saber actuar pone un grupo de acciones... un conjunto de actos donde la ejecución de cada uno es dependiente del cumplimiento del todo o en parte de los otros (Le Boterf, 1995, p. 56).

Ya que nos encontramos ante un término polisémico, que se expresa con abundantes definiciones y concepciones, pues en su amplitud se puede aplicar en distintos ámbitos de la vida humana, desde el laboral, profesional, educativo así como su adaptación específica en ciertas disciplinas, que como se menciona en Eurydice (2002) “muchos expertos del campo de la sociología, educación, filosofía, psicología y economía ha intentado definir el concepto de competencia. Sus

esfuerzos han estado influidos por su formación educativa y cultural, así como por sus orígenes lingüísticos” (p. 13). Todo ello ha dificultado el tratamiento que se le da de acuerdo a las distintas perspectivas que ha tomado, a lo que Andrade (2008) (al igual que otros autores) invita a hacer una reestructuración del concepto.

Llama la atención la indefinición acerca de las competencias. Debido a que no existe un concepto único y aceptado de manera general, porque se dice que es un campo joven de estudio. Se pone énfasis en distinguir que no todo son competencias laborales, que hay que reestructurar el concepto y hablar mejor de competencias profesionales o académicas (p. 56).

2.2.1.2- Antecedentes de Educación Basada en Competencias

En el mundo actual la información aplicada a las esferas de la producción está revolucionando las condiciones de la economía, el comercio, las políticas laborales, así como la forma de vida y consumo de las personas. A esta nueva era en la que vivimos se le conoce como sociedad de la información, sociedad que se fundamenta en el capital humano reforzado por las nuevas tecnologías, pues la información es la que dirige la economía global. Con la llegada del Siglo XXI surge la necesidad de una reforma en la educación, que atendiera a las demandas del sistema laboral, pues el alumno egresado se enfrenta a los nuevos retos de la oferta y la demanda, por lo cual la educación necesita una visión renovada que sea congruente con las características de la sociedad de la información, que busque responder no solo a la transmisión de los conocimientos en el aula, sino además desarrollar en los estudiantes la adquisición de competencias que le permitan desenvolverse con éxito en el mundo laboral a través de aprendizajes aplicables y permanentes. Al estar

más cercano al sector laboral y económico, la educación superior necesita replantear sus modelos educativos hacia el sector productivo acorde a las demandas de la sociedad actual. En este sentido, Argudín (2001) afirma

El incremento y la complejidad de los problemas que este giro promueve es quizá más perceptible en la educación superior, debido al cambio de las estructuras sociales, entre las cuales la globalización (como un factor externo) ha sido un aspecto importante y por el hecho de que la educación superior por si misma se ha visto obligada a proponer cambios internos radicales como resultado de la situación explosiva en el incremento de alumnos, profesores y administrativos. Además, porque al ser el alumno egresado quien se enfrenta precisamente a los nuevos retos de la oferta y la demanda, encara grandes problemas, tales como elegir, analizar y emplear la información, investigar y generar procesos y técnicas innovando los existentes, que hacen evidente la necesidad de un aprendizaje distinto y permanente (p. 1).

El término competencias no surge desde el sector educativo sino en el productivo a partir del sistema de la economía global que busca desarrollar las habilidades de los individuos para ser eficaces y realizar tareas profesionales específicas con calidad y eficiencia, y responder a las demandas de una producción en masa y las economías cambiantes, para lograrlo se buscó “vincular el sector productivo con la escuela, especialmente con los niveles profesional y la preparación para el empleo” (Díaz Barriga y Rigo, 2000, p. 78).

La OCDE (2005) destaca la necesidad de las competencias en la educación, señalando que:

La globalización y la modernización están creando un mundo cada vez más diverso e interconectado. Para comprender y funcionar bien en este mundo, los individuos necesitan, por ejemplo, dominar las tecnologías cambiantes y comprender enormes cantidades de información disponible. También enfrentan desafíos colectivos como sociedades –tales como el balance entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, y la prosperidad con la equidad social. En estos contextos, las competencias que los individuos necesitan satisfacer para alcanzar sus metas se han ido haciendo más complejas, requiriendo de un mayor dominio de ciertas destrezas definidas estrechamente (p.3).

La educación basada en competencias tiene su origen en el siglo pasado, luego de la caída del muro de Berlín en 1989 y la derrota del socialismo, se puso fin a las tensiones entre socialistas y capitalistas, uniendo ahora bloques económicos de las principales potencias mundiales. A partir de este hecho las políticas educativas internacionales se vieron modificadas buscando vincular estrechamente el sector educativo con el productivo a través de proyectos de reforma curricular adaptando los modelos educativos a las demandas de la globalización, participando en estos proyectos de reforma organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia (UNESCO), el Banco Mundial (BM), y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En 1996 la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors, en su informe para la UNESCO que lleva por título “La educación encierra un tesoro” invita a la elaboración de programas con nuevas políticas pedagógicas que busquen concebir la educación como un todo y cimentar los pilares del conocimiento que él divide en 4 aprendizajes fundamentales.

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge los elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio (p.91)

La OCDE en 1997 inicia el proyecto Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) para impulsar el enfoque de las competencias en la educación, cuyo propósito fue elaborar “un marco conceptual firme para servir como fuente de información para la identificación de competencias clave y el fortalecimiento de las encuestas internacionales que miden el nivel de competencia de jóvenes y adultos” (OCDE, 2010, p. 4). Por la naturaleza laboral en la que surgen las competencias, la OCDE busca evaluar los estándares de la educación de los países que lo conforman, por lo que en el mismo año estableció el Programa de Evaluación

Internacional para estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) el cual evalúa la formación de los estudiantes para analizar su capacidad para adaptarse como profesionales a la sociedad y resolver problemas de su vida cotidiana, definiendo las competencias que debe adquirir en su formación académica para prepararlos para el ejercicio de su profesión. La OCDE establece que “el objetivo de PISA es monitorear como los estudiantes que se encuentran al final de la escolaridad obligatoria han adquirido los conocimientos y las destrezas necesarias para su completa participación en la sociedad” (OCDE, 2005, p.2). En resumen, su misión era elaborar un marco conceptual común de referencia a nivel internacional que comprendiese las competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida, desde un enfoque interdisciplinar y orientado en función de la política educativa.

En el año 1998, la UNESCO en la Conferencia Mundial sobre la Educación expresó que es necesario proporcionar el aprendizaje permanente y la construcción de competencias adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad de la información. Señaló que las principales tareas de la educación han estado ligadas a cuatro de sus funciones principales por medio de las competencias:

- 1- Una generación de nuevos conocimientos (las funciones de la investigación)
- 2- La capacitación de personas altamente calificadas (la función de la educación)
- 3- Proporcionar servicios a la sociedad (la función social)
- 4- La función ética, que implica la crítica social

Por otro lado el programa Sócrates-Erasmus titulado Tuning Educational Structures in Europe” (“afinar las estructuras educativas”) conocido como Proyecto Tuning sustentando en la Declaración de Bolonia de la UNESCO en 1999 y financiado por la Comisión Europea (CE) participan distintos países de la Unión Europea y contiene las políticas educativas internacionales para impulsar la reforma educativa de las competencias en educación superior. González y Wagenaar (2003) lo definen de la siguiente manera

Tuning es un programa europeo de cooperación universitaria que constituye la aportación de un grupo de Universidades de Europa a la construcción del camino hacia la convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior. Está concebido como proyecto independiente y en su financiación participa la Comisión de la Unión Europea (p. 239).

Ramírez y Medina (2008) mencionan que el propósito del Proyecto Tuning fue:

Crear condiciones que favorezcan la movilidad, la cooperación y la convalidación de créditos de la educación inicial o continua, que permita a los estudiantes ser capaces de acceder al mundo académico en cualquier momento de su vida profesional y desde diversos campos (p. 4).

Según la definición de “Tuning” que se da en el Informe Final de la Fase 2 del proyecto europeo, citado por Beneitone *et al* (2007) se entiende que: “En inglés, “tune” significa sintonizar una frecuencia determinada en la radio; también se utiliza para describir la “afinación” de los distintos instrumentos de una orquesta, de modo que los intérpretes puedan interpretar la música sin disonancias” (p.11). De acuerdo

a González y Wagenaar (2006) el significado del proyecto es “acordar puntos de referencia para organizar las estructuras de la educación superior en Europa sin dejar de reconocer que la diversidad de las tradiciones es un factor positivo en la creación de un área de educación superior común y dinámica”. (p. 94)

A través de este proyecto se busca mayor calidad en la educación a partir de los siguientes objetivos, de acuerdo a la Comisión Europea (2003): la búsqueda de consensos, el respeto a las diversidades, la transparencia y la confianza mutua para llegar conjuntamente a puntos de referencia basados en resultados de aprendizaje, competencias, habilidades y destrezas.

El proyecto está especialmente enmarcado en el proceso de La Sorbona-Bolonia-Praga- Berlín, a través del cual los políticos aspiran a crear un área de educación superior integrada en Europa en el trasfondo de un área económica europea. La necesidad de compatibilidad, comparabilidad y competitividad de la educación superior en Europa ha surgido de las necesidades de los estudiantes, cuya creciente movilidad requiere información fiable y objetiva sobre la oferta de programas educativos. Además de esto, los (futuros) empleadores dentro (y fuera) de Europa exigirán información confiable sobre lo que significan en la práctica una capacitación o un título determinado. Un área social y económica europea tiene que ir paralela a un área de educación superior (González y Wagenaar, 2003, p. 25).

El proyecto Tuning en América Latina 2004-2007 surge años después de la realización de la primera Conferencia ministerial de los países de la Unión Europea

y de América Latina y el Caribe en el año 2000 sobre la enseñanza superior, a partir de la experiencia europea con el propósito de integrar a América Latina y el Caribe a las políticas educativas en el ámbito internacional, en el cual se definen las competencias genéricas y específicas para las distintas profesiones.

El proyecto busca iniciar un debate cuya meta es identificar e intercambiar información, y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, la efectividad y la transparencia... el punto de partida del proyecto estaría en la búsqueda de puntos de referencia comunes, centrándose en las competencias y en las destrezas (basadas siempre en el conocimiento). (González *et al*, 2004, p. 156).

El proyecto Tuning – América Latina es definido por Beneitone *et al* (2007) como:

Un trabajo conjunto que busca y construye lenguajes y mecanismos para la comprensión recíproca de los sistemas de enseñanza superior, que faciliten los procesos de reconocimiento de carácter transnacional y transregional. Ha sido concebido como un espacio de reflexión de actores comprometidos con la educación superior, que a través de la búsqueda de consensos, contribuye para avanzar en el desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles, de forma articulada, en América Latina (Beneitone *et al*, 2007, p. 13).

El proyecto Tuning América Latina pretende propiciar la movilidad profesional y académica entre los países que lo conforman a través de puntos de referencia comunes acordados conjuntamente respetando la diversidad, libertad y autonomía,

estableciendo una metodología propia a través de 4 grandes líneas de trabajo: competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas); enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de estas competencias; créditos académicos y calidad de los programas.

Mediante la búsqueda de perspectivas que pudiesen facilitar la movilidad de los poseedores de títulos universitarios y profesionales en América Latina y quizás también en Europa, el proyecto tiene como meta impulsar consensos a escala regional sobre la forma de entender los títulos, desde el punto de vista de las competencias que los poseedores de dichos títulos serían capaces de alcanzar. De esta forma, el inicio del proyecto está dado por la búsqueda de puntos comunes de referencia, centrados en las competencias. (Beneitone *et al*, 2007, p. 15).

Como resultado de todos los programas y proyectos de la UNESCO, la OCDE, el Proyecto DeSeCo así como Proyecto Tuning primero en Europa y posteriormente en América Latina, que sirvieron como referente para una reforma y transformación en el sector educativo, al tener sus orígenes en la sociedad de la información y la globalización, la Educación Basada en Competencias ha sido objeto de diversas discusiones por diferentes expertos en la materia, principalmente en el sustento teórico y conceptual por lo que en el siguiente apartado se vierten diferentes definiciones que ayuden a comprender el término.

2.2.1.3- Concepto Educación Basada en Competencias (EBC)

Existen varias perspectivas del concepto competencias en la educación para llegar a la definición de “Educación basada en competencias” según varios Organismos nacionales e internacionales, así como por investigadores educativos especializados en esta tendencia actual que vive nuestra sociedad.

Argudín (2005) señala la importancia del vínculo entre las instituciones educativas y el sector laboral a través de la Educación Basada en Competencias (EBC) y la define como “una nueva orientación educativa que pretende dar respuestas a la sociedad de la información. Se origina en las necesidades laborales y, por lo tanto, demanda que la escuela se acerque más al mundo del trabajo” (p. 17). Estableciendo además el concepto competencia entendido desde la educación de la siguiente manera:

El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución. Puesto que todo conocer se traduce en un saber, entonces es posible decir que son recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para la sociedad (dentro de un contexto determinado) (Argudín, 2005, p.14).

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones a Nivel Superior (ANUIES) define la EBC de la siguiente manera

Se fundamenta en un currículum apoyado en las competencias de manera integral y en la resolución de problemas. Utiliza recursos que simulen la vida real; análisis y resolución de problemas, que aborda de manera integral; trabajo cooperativo o por equipos favorecido por tutorías (s/p).

El concepto competencia para la educación contenido en este proyecto Tuning América Latina 2004-2007 se presenta como

Una red conceptual amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio de nuevos enfoques, como el aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores)... abarca todo un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos que conducen a la persona responsable a ser competente para realizar múltiples acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema dado dentro de un contexto específico y cambiante. (Beneitone, *et al*, 2007, p.36).

El proyecto Atlántida (2007) hace referencia a la importancia de la adquisición de las competencias básicas en la educación

Las competencias constituyen un tipo de aprendizaje que se sitúa entre los comportamientos y las capacidades. La definición de los aprendizajes básicos en términos de competencias, presenta una importante ventaja: invita a considerar conjuntamente tanto la materia (contenidos) como la forma (actividades). Siendo la competencia una forma de utilización de todos los

recursos disponibles (saberes, actitudes, conocimientos, habilidades, etc.) en unas condiciones concretas y para unas tareas definidas, la definición de los aprendizajes en términos de competencia evidencia la necesidad de adquirir el conocimiento de modo que pueda ser movilizado adecuadamente para la resolución de tareas” (Bolívar y Moya, 2007, p. 9).

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2011) se refiere a competencia como “la capacidad de responder a diferentes situaciones, e implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes)” (SEP, 2011, p. 29). Otra definición aportada por la SEP (2010) a través de la Reforma integral de la Educación Básica (RIEB) se encuentra en el Modelo de Gestión Educativa Estratégica del Programa Escuelas de Calidad donde se menciona “la manifestación de una competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en un contexto dado” (p. 51).

Desde la educación superior, la Universidad Autónoma de Sinaloa define competencia profesional como aquella que “hace referencia a la estructura de atributos que permiten a un profesional movilizar sus recursos teóricos, prácticos y actitudinales, para desempeñarse de manera contextualizada y efectiva al solucionar problemas o situaciones de un área específica de actividad” (UAS, 2017, p. 33).

Para Sarramona (2004) “En el campo de la educación, se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones

diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridas” (2004a, citado por Longueira, 2011, pp. 320-321), mientras que para Cullen (1996) son “complejas capacidades integradas, en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal” (Cullen, 1996, citado por Beneitone *et al*, 2007, p.35).

La Educación Basada en Competencias ofrece una respuesta a las características de la era de la información, la cual debido a la rápida evolución tecnológica está en constante cambio, por lo que se busca atender a las demandas del entorno, las economías cambiantes y el acelerado movimiento de la información. Al respecto de la sociedad de la información y las competencias como una nueva cultura, Argudín (2005) señala que:

La sociedad de la información se fundamenta en el capital humano reforzado por las nuevas tecnologías. Hoy el conocimiento se renueva cada cinco años y en ese lapso se genera más información que en todos los cientos de miles de años previos. Esta transformación conduce a que la educación se plantee de manera diferente...El espíritu emprendedor que caracteriza esta nueva época a la que nos hemos venido refiriendo, exige la construcción de competencias como una nueva cultura académica. (p. 21).

Por su parte, Perrenoud (2004) nos habla de la preocupación que existe acerca de que el término competencias esté contaminado en función de los intereses de la economía sin embargo defiende su utilización en el campo de la educación pues afirma es un medio para empoderar el saber en función de la sociedad.

Para algunas personas la utilización del término debe ser rechazada frontalmente, dado que es un término contaminado por los intereses economicistas más conservadores y cuya preocupación educativa no iría más allá del interés por mejorar el capital humano. Para otras personas y colectivos, entre los que nos incluimos, el término puede vincularse a otras tradiciones no economicistas, especialmente la tradición de la educación funcional y crítica, poniendo de manifiesto la necesidad de considerar el proceso educativo como un proceso de “empowerment”: un proceso para transformar el saber en poder, es decir, en capacidad de acción ciudadana. (Perrenoud, 2004, citado por Bolívar y Moya, 2007, p.9).

En la Conferencia mundial sobre educación superior La UNESCO (1998), estableció que la educación debe estar preparada en las nuevas competencias

En los albores del nuevo siglo, se observan una demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales (UNESCO, 1998).

Según Holdaway (1987) citado por Argudín (2005) “la educación basada en competencias se centra en necesidades, estilos de aprendizajes y potencialidades individuales para que el alumno llegue a manejar con maestría las destrezas señaladas por la industria” (p. 14).

En este mismo sentido, Cardona (2002) hace una invitación para que las instituciones educativas busquen adaptarse y reconfigurar sus sistemas educativos para entender las demandas de la era del conocimiento “La educación debe replantear sus objetivos, sus metas, sus pedagogías y sus didácticas si quiere cumplir con su misión en el siglo XXI” (p. 2).

Por su parte, Coronel et al (2014) establecen una relación entre competencias laborales y educativas

La educación basada en competencias intenta erigirse como un nuevo enfoque educativo desde el que se pretende –según los discursos que han invadido a las escuelas– dar respuesta a la sociedad del conocimiento o de la información, el cual se origina en las necesidades laborales y, por tanto, demanda que la escuela se vincule más al mundo del trabajo. A partir de la relación entre centro escolar y empresa, se plantea la necesidad de proporcionar al estudiante los elementos que le permitan atender las exigencias que le demanda el entorno laboral (p. 4).

Delors (1996) en el informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI para la UNESCO, con Los cuatro pilares de la educación se suma a la necesidad de un replanteamiento de la educación de acuerdo a los contextos de la nueva era

El siglo XXI, que ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al almacenamiento de informaciones como a la comunicación, planteará a la educación una doble exigencia que, a primera vista, puede parecer casi

contradictoria: la educación deberá transmitir, masiva y efectivamente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las bases de las competencias del futuro (p. 91).

2.2.1.4- Clasificación y categorización de competencias

Así como son diversas las definiciones y conceptos de las competencias, también lo es su categorización. Aunque la clasificación y denominación de las competencias no está cerrada, a continuación se muestran algunas de las más aceptadas y conocidas en la literatura, así también empleadas en los programas educativos, tal como las competencias clave definidas por la DeSeCo, competencias básicas definidas por la Unión Europea, competencias clave categorizadas por el proyecto Eurydice, competencias específicas y genéricas propuestas por el proyecto Tuning en Europa y América Latina (competencias de la educación superior), así como las competencias definidas por la Secretaría de Educación Pública para la educación básica conocidas como competencias para la vida, a continuación se especifican cada una de ellas.

2.2.1.4.1- Competencias Clave definidas por el Proyecto DeSeCo

Las competencias clave definidas en el marco conceptual del Proyecto DeSeCo de la OCDE (2005), son aquellas que necesitamos para el bienestar personal, social y económico, señalando la importancia de su definición:

Definir dichas competencias puede mejorar las evaluaciones de qué tan bien están preparados los jóvenes y los adultos para los desafíos de la vida, al

mismo tiempo que se identifican las metas transversales para los sistemas de educación y un aprendizaje para la vida (OCDE, 2005, p.3).

Las competencias clave han sido agrupadas por la DeSeCo en tres categorías, las cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 2. Categorías de Competencias Clave definidas por el Proyecto DeSeCo

Competencia Categoría 1. Usar herramientas de forma interactiva	1-A: Habilidad para usar el lenguaje, los símbolos y el texto de manera interactiva. 1-B: Capacidad de usar este conocimiento e información de manera interactiva 1-C: Habilidad de usar la tecnología de forma interactiva
Competencia Categoría 2. Interactuar en grupos heterogéneos	2-A: Habilidad de relacionarse bien con otros. 2-B: Habilidad de cooperar 2-C: Habilidad de manejar y resolver conflictos
Competencia Categoría 3. Actuar de forma autónoma	3-A: Habilidad de actuar dentro del gran esquema. 3-B: Habilidad de formar y conducir planes de vida y proyectos personales 3-C: Habilidad de afirmar derechos, intereses, límites y necesidades.
Elaboración propia con base en OCDE (2005, pp. 9-15).	

2.2.1.4.2- Competencias básicas

Otra categorización conocida son las competencias básicas definidas por la Unión Europea que a partir del 2004 se planteó la necesidad de establecer una serie de competencias que sirvieran como referencia para los sistemas educativos de los países miembros, las cuales difieren de las estipuladas por la OCDE ya que se aproximan más en su formulación a las áreas y materias tradicionales de los

currículos escolares. El Proyecto Atlántida (2007) las menciona como “La forma en la que cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de vida tanto personal como social” (Bolívar y Moya, 2007, p.12), afirmando además que “Las competencias básicas son comunes a toda la enseñanza obligatoria y constituyen, de hecho, el hilo conductor que permite considerarla como una unidad... ponen de manifiesto los niveles de consecución de las capacidades propias de cada una de las etapas” (Bolívar y Moya, 2007, p.13). Dichas competencias constituyen los aprendizajes imprescindibles para llevar una vida plena y existen tres criterios que han permitido seleccionarlas:

1. Están al alcance de todos.
2. Son comunes a muchos ámbitos de la vida.
3. Son útiles para seguir aprendiendo.

Las competencias básicas definidas por la Unión Europea para el conjunto de los países que la forman y por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) se describen en la tabla 3:

Tabla 3. Competencias básicas definidas por la UE y el MEC

1. Competencia en comunicación lingüística-	Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
2. Competencia matemática	Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas

	de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico	Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.
4. Tratamiento de la información y competencia digital	Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
5. Competencia social y ciudadana	Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.
6. Competencia cultural y artística	Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los

	pueblos.
7. Competencia para aprender a aprender	Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
8. Autonomía e iniciativa personal	Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.
Elaboración propia con base Bolívar y Moya (2007). Proyecto Atlántida Las competencias básicas. Anexo II Las competencias básicas en los decretos de enseñanzas mínimas. (2007, pp. 72-80)	

2.2.1.4.3- Competencias clave

La Unión Europea Eurydice conformada por estados miembros de la UE en búsqueda de identificar las competencias básicas que todo ciudadano debe adquirir a lo largo de su vida, conocidas como key competencies o competencias claves, en español son “aquellas competencias que se consideran indispensables para una participación satisfactoria en la sociedad a lo largo de la vida”. (Eurydice, 2002, p. 3). El marco de referencia europeo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente las define como “aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” (Martínez, 2014, p.3).

La Comisión Europea a través de un grupo de trabajo, constituido por expertos nacionales, se dio a la tarea de definir las y proponer un número de ellas para que sean reconocidas por sus países miembros “se considera necesario identificar un enfoque europeo común para definir y seleccionar las competencias que todo ciudadano debería conseguir” Eurydice (2002, p. 3).

Según la red Eurydice y la opinión de expertos para que una competencia merezca el atributo de “clave” debe cumplir con ciertas características

...debe ser necesaria y beneficiosa para cualquier individuo y para la sociedad en su conjunto. Debe permitir que un individuo se integre apropiadamente en un número de redes sociales, al tiempo que permanece independiente y personalmente eficaz tanto en situaciones que le son conocidas como en otras nuevas e imprevisibles. Finalmente, puesto que todas las situaciones están sujetas a cambios, una competencia clave debe permitir a las personas actualizar sus conocimientos y destrezas constantemente con el fin de mantenerse al corriente de los nuevos avances (Eurydice 2002, p. 14).

El proyecto Atlántida (2007) nos ofrece una definición de competencias clave

Las competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo. Éstas deberían haber sido desarrolladas para el final de la enseñanza o formación obligatoria, y deberían actuar como la base para un posterior aprendizaje

como parte de un aprendizaje a lo largo de la vida (Bolívar y Moya, 2007, p. 53).

Por todo lo anterior mencionado, se han convertido en un objetivo primordial de los sistemas educativos europeos, ya que tienen por objetivo “preparar a los jóvenes para afrontar los desafíos de la sociedad de la información, así como para obtener el máximo beneficio de las oportunidades que ésta les ofrece” (Eurydice, 2002, p. 3).

El marco de referencia europeo establece 8 competencias clave mostradas en la siguiente tabla:

Tabla 4. Competencias Clave para el aprendizaje permanente

1. Comunicación en la lengua materna	Comunicación es la habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de forma apropiada en una amplia gama de contextos sociales y culturales— educación y formación, trabajo, hogar y ocio.
2. Comunicación en una lengua extranjera	La comunicación en lenguas extranjeras comparte de forma general las principales dimensiones de las destrezas de comunicación en la lengua materna: está basada en la habilidad para comprender, expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una gama apropiada de contextos sociales — trabajo, hogar, ocio, educación y formación — de acuerdo con los deseos y necesidades de cada uno.

<p>3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología</p>	<p>La alfabetización numérica es la habilidad para usar la suma, resta, multiplicación, división y ratio en cálculo mental y escrito para resolver una serie de problemas en situaciones cotidianas. Se enfatiza el proceso más que el resultado, y la actividad más que el conocimiento. La alfabetización científica se refiere a la habilidad y disposición para usar la totalidad de los conocimientos y la metodología empleada para explicar el mundo natural. La competencia en tecnología es entendida como el entendimiento y aplicación de esos conocimientos y metodología con objeto de modificar el entorno natural en respuesta a deseos o necesidades humanas</p>
<p>4. Competencia digital</p>	<p>La competencia digital implica el uso confiado y crítico de los medios electrónicos para el trabajo, ocio y comunicación. Estas competencias están relacionadas con el pensamiento lógico y crítico, con destrezas para el manejo de información de alto nivel, y con el desarrollo eficaz de las destrezas comunicativas. En el nivel más básico, las destrezas de TIC comprenden el uso de tecnologías multimedia para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en foros a través de Internet.</p>
<p>5. Aprender a aprender</p>	<p>‘Aprender a aprender’ comprende la disposición y habilidad para organizar y regular el propio aprendizaje, tanto individualmente como en grupos. Incluye la habilidad de organizar el tiempo propio de forma efectiva, de resolver problemas, de adquirir, procesar, evaluar y asimilar conocimientos nuevos, y de ser capaz de aplicar nuevos conocimientos en una variedad de contextos — en el hogar, en el trabajo, en la educación y en la formación. En términos</p>

	más generales, aprender a aprender contribuye enormemente al manejo de la vida profesional propia.
6. Competencias interpersonales y cívicas	Las competencias interpersonales comprenden todo tipo de comportamientos que un individuo debe dominar para ser capaz de participar de forma eficiente y constructiva en la vida social, y para poder resolver conflictos cuando sea necesario. Las destrezas interpersonales son necesarias para que haya una interacción efectiva individualizada o en grupos, y son empleadas tanto en el ámbito público como en el privado.
7. Espíritu emprendedor	El espíritu emprendedor tiene un componente activo y otro pasivo: comprende tanto la capacidad para inducir cambios como la habilidad para acoger, apoyar y adaptarse a los cambios debidos a factores externos. El espíritu emprendedor implica ser responsable de las acciones propias, ya sean positivas o negativas, el desarrollo de una visión estratégica, marcar y cumplir objetivos y estar motivado para triunfar.
8. Expresión cultural	La 'expresión cultural' comprende una apreciación de la importancia de la expresión de ideas de forma creativa en una serie de medios de expresión, incluyendo la música, expresión corporal, literatura y artes plásticas.
Fuente en Bolívar y Moya (2007). Proyecto Atlántida Las competencias básicas. Anexo I Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida Un marco de referencia europeo, (pp. 54-56).	

2.2.1.4.4- Competencias genéricas y específicas

El proyecto Tuning tanto en Europa como en América Latina tiene como propósito fomentar las competencias en los programas educativos de nivel superior y están

divididas en competencias específicas (relacionadas con un área de conocimiento o campo de estudio específico) y competencias genéricas (comunes para diferentes cursos), siendo estas últimas las que mencionaremos a continuación tanto su categorización en Europa como en América Latina.

Por un lado, el Proyecto Tuning en Europa después de un proceso de análisis, estudio y reflexión elaboró una lista de 30 competencias genéricas, clasificadas en tres grupos: instrumentales, interpersonales y sistemáticas, mismas que se muestran en la tabla cinco:

Tabla 5. Competencias genéricas definidas por Tuning Educational Structures in Europe

Competencias Instrumentales	Competencias Interpersonales	Competencias sistemáticas
<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de organizar y planificar • Conocimientos generales básicos • Conocimientos básicos de la profesión • Comunicación oral escrita en la propia lengua • Conocimiento de una segunda lengua • Habilidades básicas de manejo del 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad crítica y autocrítica • Trabajo en equipo • Habilidades interpersonales • Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar • Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas • Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. • Habilidades de investigación. • Capacidad de aprender. • Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. • Capacidad para generar nuevas ideas. • Liderazgo. • Conocimiento de culturas y costumbres

ordenador • Habilidades de gestión de la información • Resolución de problemas • Toma de decisiones	• Habilidad de trabajar en un contexto internacional • Compromiso ético	de otros países. • Habilidad para trabajar de forma autónoma. • Diseño y gestión de proyectos. • Iniciativa y espíritu emprendedor. • Preocupación por la calidad. • Motivación de logro.
Fuente. Tuning Educational Structures in Europe, (2006, pp. 17-18)		

Mientras que el proyecto Tuning en América Latina (2007), a través de una consulta a académicos, graduados, estudiantes, empleadores, entre otros, se llegó a la conclusión de un listado de 27 competencias genéricas, citadas en Beneitone *et al* (2007, pp. 44-45)

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
3. Capacidad de organizar y planificar el tiempo.
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.
6. Capacidad de comunicación oral y escrita.
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
9. Capacidad de investigación.

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas.
12. Capacidad crítica y autocrítica.
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones.
14. Capacidad creativa.
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
16. Capacidad para tomar decisiones.
17. Capacidad de trabajo en equipo.
18. Habilidades interpersonales.
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente.
21. Compromiso con su medio socio-cultural.
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales.
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma.
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos.
26. Compromiso ético.
27. Compromiso con la calidad

Las competencias genéricas y específicas han sido definidas en el Modelo Educativo y Académico 2017 de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la siguiente manera:

Las competencias profesionales se dividen en dos grupos: genéricas y

específicas. Las primeras se identifican con los elementos compartidos en el proceso de formación de cualquier perfil profesional, tales como la capacidad de aprender, para trabajar en equipo cooperativamente, tomar decisiones, asumir riesgos calculados, diseñar proyectos, entre otras; es decir, son comunes a todas las carreras profesionales. Las competencias específicas son aquellas propias de una profesión, incorporan conocimientos, métodos, técnicas y comportamientos que conforman el núcleo básico para el ejercicio profesional (UAS, 2017, p. 33).

Continuando con el enfoque por competencias en el nuevo modelo educativo UAS 2022 se incluye el concepto de competencias sello de la UAS, refiriéndose a ellas como:

...aquellas que otorgan identidad a la comunidad educativa y a sus egresados, a la vez que rescatan y expresan, en términos de competencias formativas, la filosofía, misión, visión, valores y principios educativos de la Institución y dan respuesta a necesidades sociales. (UAS, 2022, p. 68).

Las competencias sello UAS constituyen competencias genéricas y a través de un proceso de consulta a estudiantes, profesores, empleadores y egresados de diversos programas que oferta la Universidad Autónoma de Sinaloa, han sido definidas diez de ellas como competencias clave o competencias sello UAS que constituyen el sello de formación profesional que otorga esta institución. A continuación se enumeran (UAS, 2022, pp. 68-69):

1. Desarrolla su potencial intelectual para generar el conocimiento necesario en la resolución de problemas y retos de su vida personal y como parte de una comunidad, con sentido de pertenencia, identidad y empatía.

2. Actúa con iniciativa en la dirección que las exigencias colectivas le impongan para subsanar carencias y detonar el desarrollo social, asumiendo su rol de profesionalista comprometido, eficiente y creativo.
3. Ejerce su conocimiento ponderando los valores éticos para brindar mayores beneficios a la comunidad, con respeto a la ley y los códigos que dirigen su desempeño.
4. Reconoce el valor de la salud, la actividad física y deportiva, además del equilibrio medioambiental, para el crecimiento y estabilidad personal física y socioemocional, de manera tal que dicha armonía se extienda hacia su entorno de forma sostenida y sustentable.
5. Aprecia el quehacer artístico como una manera de explorar y fortalecer su sensibilidad, intuición e imaginación, con actitud reflexiva y amplio criterio con respecto a los valores a la cultura local y universal.
6. Participa en la generación de riqueza material, así como en la administración de los bienes patrimoniales, propios o comunes, que desarrollen un sentido de la previsión y preservación de los recursos en beneficio de las presentes y futuras generaciones.
7. Cultiva el compañerismo, el trabajo colaborativo y en equipo, reconoce la coordinación de esfuerzos bajo la aspiración de mejorar las tareas académicas, los entornos laborales y la convivencia social en beneficio de la consecución de metas que impactan en las formas de entablar y mantener relaciones humanas positivas.
8. Asimila, de manera autónoma y comprometida, la necesidad de promover conductas que le orienten hacia el desarrollo del saber, del hacer y del

convivir como formas trascendentales de la existencia, en lo inmediato y en lo futuro.

9. Desarrolla nuevos enfoques interdisciplinarios y construye propuestas innovadoras a partir de la transdisciplina.

10. Asume con responsabilidad y ética el manejo de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento y es capaz de reconducir las Tecnologías de la Información y Comunicación para la adquisición y actualización del conocimiento de manera permanente para su vida y su profesión.

Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública a través de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) (SEP, 2009) establece las competencias para la vida y los rasgos de perfil de egreso de la educación básica para ofrecerle a las niñas, los niños y adolescentes un trayecto formativo coherente y de profundidad creciente de acuerdo con sus niveles de desarrollo, con sus necesidades educativas y con las expectativas que tiene la sociedad mexicana del futuro ciudadano. La RIEB clasifica las competencias para la vida en cinco categorías mostradas a continuación:

Tabla 6. Competencias para la vida según la RIEB, SEP.

Competencias para el aprendizaje permanente	Implican la posibilidad de aprender, de asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida, de integrarse a la cultura escrita, así como de movilizar los diversos saberes culturales, lingüísticos, sociales, científicos y tecnológicos para comprender la realidad.
---	--

<p>Competencias para el manejo de la información.</p>	<p>Se relacionan con la búsqueda, identificación, evaluación, selección y sistematización de información; el pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; analizar, sintetizar, utilizar y compartir información; el conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales</p>
<p>Competencias para el manejo de situaciones</p>	<p>Son aquellas vinculadas con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos: históricos, sociales, políticos, culturales, geográficos, ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de tener iniciativa para llevarlos a cabo, administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias, enfrentar el riesgo y la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos o alternativas para la resolución de problemas, y manejar el fracaso y la desilusión.</p>
<p>Competencias para la convivencia</p>	<p>Implican relacionarse armónicamente con otros y con la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones personales y emocionales; desarrollar la identidad personal y social; reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país, sensibilizándose y sintiéndose parte de ella a partir de reconocer las tradiciones de su comunidad, sus cambios personales y los del mundo.</p>

Competencias para la vida en sociedad	Se refieren a la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder en favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; participar, gestionar y desarrollar actividades que promuevan el desarrollo de las localidades, de las regiones, del país y del mundo; actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la discriminación y el racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo.
Elaboración propia con base en SEP (2009) Plan de Estudios 2009. Educación Básica Primaria. (pp. 41-42).	

Todas las clasificaciones de competencias anteriormente descritas se pueden categorizar a su vez en 3 grupos según su funcionamiento y utilidad, García y Tobón (2009) establecen 3 tipos de competencias para diferenciar y destacar de forma general cuales son y cómo se manifiestan en un individuo.

Tabla 7. Competencias básicas, genéricas y específicas

Competencias básicas	Competencias genéricas	Competencias específicas
Son las competencias fundamentales que requieren todas las personas para actuar en la vida cotidiana y vivir en	Son competencias transversales para actuar en diversos escenarios laborales, profesionales y académicos. También se	Son las competencias propias de cada ocupación laboral, artística o profesional, que brinda identidad

<p>la sociedad. Se aprenden desde la concepción y se van desarrollando en los diferentes niveles educativos, especialmente en la educación preescolar, la educación básica y la educación secundaria o media. En la formación interviene la familia, la escuela y las diferentes organizaciones sociales.</p>	<p>les puede definir como las competencias comunes a diversas ocupaciones y profesiones. Una característica es que tienen un componente relacionado con lo laboral o lo profesional y esto las diferencia de las competencias básicas. Una competencia básica puede pasar a ser una competencia genérica si se le agrega una descripción laboral o profesional.</p>	<p>social e institucional. Se aprenden y desarrollan en programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de postgrado, aunque en determinados casos comiencen a desarrollarse desde la educación media. Tiene como base las competencias básicas y las genéricas en su proceso de formación.</p>
<p>Fuente: García y Tobón (2009, pp. 24-25)</p>		

Son las competencias específicas la categoría para campos de conocimiento especializados como lo es la música, en la cual cada área educativa o laboral define sus propias competencias de acuerdo a sus características y necesidades. En el siguiente apartado se vierten algunas definiciones y categorizaciones de competencias musicales.

2.2.1.5- Competencias musicales: definición y categorías

Las competencias musicales han sido poco definidas, ya que generalmente en los currículos se abordan desde el ámbito de la competencia básica cultural y artística

y no específicamente en el musical. Corresponde a cada área de conocimiento definir sus propias competencias. Alsina (2007) en su artículo “Educación musical y competencias: referencias para su desarrollo” nos ofrece espacios de reflexión y referencias documentales con la intención de contribuir a la elaboración de competencias en todos los ámbitos de la educación musical:

La determinación y el arbitraje de competencias en la educación musical no debe ser tarea de unos pocos expertos sino que debe estar abierta a equipos de trabajos constituidos por sus protagonistas (profesionales, graduados, empleadores, etc) con la finalidad de construir una identidad colectiva (p. 17).

Aunque los expertos nos proporcionan pautas para la elaboración de las competencias especializadas, aun tratándose del terreno exclusivo de la música, la formulación de competencias deberá estar definida de acuerdo al currículo y adaptarse a ciertas características tales como el nivel académico, es decir, si se enseña la música como parte de la educación básica o como educación profesional, si son competencias formuladas desde el rol del docente o del alumnado, entre otros. Al respecto, Longueira (2011) menciona:

...conviene destacar que la competencia como concepto general en educación nos obliga a resaltar la idea de adaptación, porque, en cualquier caso, la competencia tiene que adaptarse a la situación en la que se usa y esto quiere decir que la competencia tiene que adaptarse cuando enseñamos a niños y cuando enseñamos a adultos, cuando enseñamos a tocar y cuando enseñamos a escuchar, cuando enseñamos a hacer música y cuando educamos con la música; es decir, cuando consideramos la música como

ámbito general de educación y ámbito singular de la educación general y cuando consideramos la música como ámbito de desarrollo vocacional y profesional (p. 350).

A continuación se muestran algunos trabajos en torno a las competencias en la música, comenzando por algunas definiciones formuladas de competencia musical.

Brinner (2009) define la competencia musical desde la perspectiva del desempeño y perfil del músico “la competencia comprende los conocimientos y las habilidades que un músico adquiere y desarrolla en y para su actuación (interpretación). Es polifacética, incluso dentro de una misma práctica musical y difiere de un músico a otro” (p. 46), estableciendo además que “la mayoría de las prácticas musicales tienen una competencia básica que todos los músicos conocen, adicionalmente a otras especialidades...suelen alcanzarse, mantenerse y modificarse mediante la interacción con otros músicos, dentro de las convenciones de una práctica musical determinada” (p. 47).

Con respecto a la formulación de las competencias musicales desde el rol docente, Carrillo y Vilar (2016) las definen como “capacidades del docente que hacen especial hincapié en el contenido de la disciplina y que, en general, inciden en aspectos relacionados con la escucha, la creación y el análisis musical” (p. 363).

Addessi (2005) por su parte, afirma que las competencias musicales “no son indicaciones prescriptivas, pero si orientaciones a las cuales se refiere el saber percibir, saber comprender, saber producir” (p. 13).

Desde otra perspectiva, es interesante la formulación de competencias musicales para ser aplicable a espacios no formales de la educación musical como orquestas infantiles y juveniles con un enfoque social y comunitario, donde se utiliza a la música como un medio de transformación social, tales como “El sistema” en Venezuela o en el caso de México las extintas “Esperanza Azteca u Orquesta Nueva de México (ONEM), entre otras, para tales casos, Touriñan y Longueira (2010) nos ofrecen la siguiente definición:

Las competencias musicales son requeridas para una educación musical donde dichas competencias no son exigidas en todo su sentido, y por el otro, se trata de competencias musicales de un profesional de la docencia que bien puede o no desempeñarse como músico especialista en el sentido de una educación musical para la música (Touriñan y Longueira, 2010, citados por Rodríguez, 2020, p. 59).

Una concepción muy diferente desde una perspectiva de la psicología es la proporcionada por Swaminathan & Schellenberg (2018) quienes emplean el término competencia musical para “describir la habilidad de los oyentes para percibir, recordar y discriminar melodías y ritmos musicales. A diferencia de la aptitud, habilidad o talento, el término competencia se entiende que es neutral con respecto a funciones relativas naturales y de crianza” (p. 1).

Desde actitudes personales, profesionales y conocimientos en la práctica, la Asociación Europea de Conservatorios (European Association Conservatories – AEC-) junto al grupo de trabajo para la enseñanza instrumental y vocal de Europa “Polifonía” citados por Lennon y Reed (2012) formulan que “La definición de

competencias (musicales)...es la integración de conocimiento, habilidades y actitudes en un entorno profesional” (p. 294). En este mismo sentido, Rodríguez (2020) afirma:

...asumiendo las competencias como un actuar y desempeñarse con idoneidad en situación problema, la práctica musical desde la colectividad, pone de manifiesto esta característica esencial: una orquesta y un coro siempre están en situación problema que exige una resolución idónea a través de un desempeño orientado por un conjunto de saberes esenciales desde una acción colectiva y cooperativa. El “montar una obra”, empleando el lenguaje coloquial de los músicos, sucede todos los días en la formación musical cuando esta es abordada desde la orquesta, la banda o el coro (p.55).

A continuación, se examina brevemente algunos trabajos de competencias en la educación musical definidas desde el rol del alumnado, del docente, así como desde la educación básica y ámbito profesional de la música.

En cuanto a la vinculación de la música con las diferentes competencias básicas o clave adquiridas en el nivel de educación básica, inicialmente, nos viene a la mente la competencia cultural y artística, en este sentido, Giráldez (2007, p. 53) afirma:

Siendo la música uno de los ámbitos que conforman la competencia cultural y artística, podemos intentar definir a una persona “competente” musicalmente hablando...como alguien capaz de:

- Cantar, tocar “de oído” (o eventualmente, leyendo partituras), bailar o participar en un grupo musical.
- Comprender y disfrutar de la música que escucha.
- Interesarse por músicas de diversos estilos, épocas y culturas, con la capacidad para emitir juicios críticos acerca de la música que escucha.
- Desarrollar un compromiso personal con la música, interesándose por la vida musical de su comunidad, apoyándola y participando activamente en ella.
- Utilizar la música en procesos creativos, ya se inventándola o seleccionando músicas adecuadas para crear montajes audiovisuales y para otras actividades cotidianas o artísticas (p. 53).

Sin embargo, su desarrollo no se agota aquí sino que puede vincularse con en el resto de las competencias básicas, ya que se considera a la educación musical como una disciplina que ofrece grandes posibilidades y puede contribuir de manera eficaz en la adquisición de dichas competencias, al respecto, Rodríguez (2020) respondiendo a la pregunta ¿Cómo se vinculan las competencias musicales con los procesos educativos? afirma “La música, entendida como área de conocimiento es el vehículo que permite el alcance de otras competencias” (p. 60). En este mismo sentido Hernández *et al* (2014) afirman “la música posibilita la adquisición de las diferentes competencias básicas mediante la convergencia de los aprendizajes... dotan a la persona de una serie de herramientas para progresar de manera capaz, crítica y activa en situaciones cotidianas actuales y futuras” (p.242).

A continuación se muestra una tabla que ejemplifica como la música puede desarrollarse en las 8 competencias básicas definidas por la UE dirigidas a la educación elemental, a través de un comparativo según el trabajo de Longueira (2011) y Giráldez (2007) (En el caso de la competencia 6, para Longueira, que no ha dado una adaptación específica, se proporciona la definición original de la UE)

Tabla 8. Desarrollo de las competencias musicales en las 8 competencias básicas

Desarrollo de las competencias musicales en las 8 competencias básicas por la UE		
	Longueira, S. (2011)	Giráldez (2007)
1. Competencia en comunicación lingüística	Respecto a la competencia en comunicación lingüística la música es un lenguaje. Por un lado contribuye a enriquecer los intercambios comunicativos y a la adquisición y uso del vocabulario musical específico. Por otro lado se desarrolla una nueva posibilidad expresiva.	La música puede contribuir tanto a la comunicación oral como a la comprensión lectora a través de la adquisición y el uso de un vocabulario musical específico... también se colaborará a través del trabajo con canciones y otras obras musicales provistas de texto, tanto al producir mensajes que se integren el lenguaje verbal con el lenguaje musical como aplicar las destrezas básicas que permiten escuchar, comprender y apreciar el valor poético o literario de los textos de distintas canciones

2. Competencia matemática	Cuando en el aula de música se trabajan el ritmo, la forma o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de la competencia matemática.	Toda vez que se trabaja en torno a temas que ponen en evidencia las estrechas relaciones que existen entre música y matemáticas, como la métrica musical, la proporcionalidad, las escalas y los intervalos, las series armónicas , la aplicación de conceptos de las matemáticas y la física relativos a la acústica y al comportamiento de los materiales sonoros.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico	Desde el punto de vista de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico la música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente, identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido y la contaminación sonora con el fin de generar hábitos saludables. Por otro lado, desarrolla los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato respiratorio.	Podemos colaborar en la conservación del medio ambiente identificando y proponiendo soluciones para los problemas generados por el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la música, problemas que afectan de manera directa a los adolescentes... crear hábitos de higiene físico , favoreciendo el conocimiento y cuidado del propio cuerpo para lograr un mayor bienestar.
4. Tratamiento de la información y competencia digital	El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el conocimiento y dominio básico del «hardware» y el	Conseguir una verdadera integración en la que el alumnado pueda aprovechar las posibilidades que ofrecen las TIC

	«software» musical, los distintos formatos de sonido y audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido, con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia.	tanto en los proceso de creación, interpretación y audición musical como en los de búsqueda de información
5. Competencia social y ciudadana	La participación en actividades musicales requiere de un trabajo cooperativo y colabora en la adquisición de habilidades sociales. La práctica en grupo exige la atención al otro, aprender a adaptarse y establecer mecanismos de comunicación adecuados.	Muchas de las actividades que se realizan en el aula de música exigen la cooperación y coordinación de todos los miembros del grupo. Entre ellas, cabe mencionar el canto colectivo, la danza o la interpretación instrumental, en las que el alumno aprenderá a escuchar y a ser escuchado, a esperar su turno para actuar, a respetar opiniones, etc.
6. Competencia cultural y artística	Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.	La música permite que cualquier individuo adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para realizar una práctica musical activa, pueda disfrutar, como oyente, de la música que escucha o se interese por la vida musical de su entorno.
7. Competencia para aprender a aprender	La competencia para aprender a aprender también se ve reforzada por la música , ya que potencia capacidades y destrezas	Nuestra meta es que todos nuestros alumnos adquieran la capacidad de continuar un aprendizaje musical de forma

	<p>fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del análisis.</p>	<p>autónoma, que posean el entrenamiento y los conocimientos necesarios para tomar sus propias decisiones musicales y la motivación para seguir aprendiendo música durante toda su vida.</p>
<p>8. Autonomía e iniciativa personal</p>	<p>La música colabora en el desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal, mediante el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. Además, en las actividades relacionadas con la interpretación musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo éstos, factores clave para la adquisición de esta competencia</p>	<p>La contribución a esta competencia desde el aula de música puede llegar a ser muy relevante siempre y cuando se dé un espacio para que el alumno pueda tomar sus propias decisiones, se le impulse a aventurarse, a equivocarse, a no tener miedo a fallar, a elegir o a descubrir sus propias aptitudes y posibilidades de acción.</p>
<p>Elaboración propia con base en Longueira (2011, pp. 346-347) y Giráldez (2007, pp. 53-56).</p>		

En cuanto a competencias del docente de música, la propuesta más referenciada corresponde a la Comisión sobre la Formación del Profesor de la Conferencia Nacional de Educadores Musicales (Music Educators National Conference) (MENC), el cual organiza las competencias del educador musical en torno a tres

categorías: cualidades personales, competencias musicales y cualidades profesionales. A continuación se muestra una síntesis de esta categorización obtenida en Carbajo (2009) tomado de Abeles, Hoffer & Klotman (1984, p. 324), haciendo en este trabajo énfasis en la categoría 2 y 3.

Tabla 9. Competencias del educador musical

Categoría 1. Cualidades personales	
Inspirar a otros	Deben ser capaces de comunicar su entusiasmo por la música.
Continuar aprendiendo en su campo y en los otros campos	Deben desarrollar una actitud intelectual de curiosidad.
Relacionarse con los individuos y con la sociedad	Establecer actitudes positivas de compromiso hacia los niños de todas las culturas.
Relacionarse con otras disciplinas y artes	Deben buscar relaciones entre la música y las otras disciplinas.
Identificar y evaluar nuevas ideas	Deben desarrollar una actitud que les permita buscar y evaluar nuevas ideas.
Usar la imaginación	Deben aprender a ser creativos
Comprender el rol del profesor	Deben aprender que muchas actitudes y valores comunes cuando son estudiantes habrá que evolucionar en pro de una enseñanza efectiva.
Categoría 2. Competencias musicales	
Producir sonido: Interpretar	

Interpretar con comprensión musical y competencia técnica	Deben ser capaces de interpretar obras representativas del pasado y del presente con un instrumento o con la voz. Deben ser capaces de improvisar antes de estar limitados solo a interpretar leyendo música.
Tocar acompañamientos	Deben ser capaces de tocar sencillos acompañamientos al piano o sobre instrumentos como la guitarra o el acordeón.
Cantar	Los educadores de música deben tener un conocimiento básico de la voz como instrumento musical...ser capaces de cantar pasajes para poner ejemplos y dirigir.
Dirigir	Los educadores de música deben dominar técnicas de dirección que les permita conseguir que los grupos realicen interpretaciones apropiadas.
Supervisar y evaluar la interpretación de otros	Los educadores de música deben ser capaces de enseñar a otros a desarrollar habilidades de interpretación.
Organizar sonidos: Componer	
Organizar sonidos para expresarse	A través de la utilización de los sonidos de forma creativa, el músico desarrolla una comprensión mayor de la expresión musical y del entusiasmo por el arte.
Demostrar comprensión de los elementos de la música a través de composiciones originales y de	Incluye (1) sonidos producidos simultáneamente, (2) sonidos conglomerados producidos sucesivamente, (3) sonidos tal como suceden en el tiempo, (4) sonidos de diferentes timbres, densidades e intensidades, (5) sonidos que suceden en cualquiera de las combinaciones anteriores, (6) sonidos que suceden en

improvisaciones en diversos estilos	diversos niveles y estructuras formales y (7) sonidos afectados por factores extramusicales.
Demostrar habilidad de identificar y explicar elecciones compositivas de naturaleza satisfactoria a la menos satisfactoria	La discriminación auditiva incluye la habilidad para identificar los recursos más efectivos en función de lo que se quiere expresar.
Escribir y arreglar sonidos para interpretar en situaciones escolares	La habilidad de crear y adaptar música según los intérpretes.
Describir sonidos: Analizar	
Identificar y explicar los recursos compositivos como se emplean en todas las músicas	Debe ser capaces de aplicar su conocimiento a la música diatónica y no diatónica del arte occidental y no occidental y de la música folk, así como de los idiomas populares, rock, soul, jazz y música country
Cambiar opiniones sobre los resultados afectivos de los recursos compositivos	Deberían conocer como los compositores de diversas culturas combinan los elementos de la música para provocar las respuestas del oyente.
Describir los medios a través de los cuales se crean los sonidos musicales.	Los educadores de música deben estar preparados para explorar los nuevos desarrollos tecnológicos.
Categoría 3. Cualidades profesionales	

Expresar su filosofía de la música y de la educación	Deben establecer un compromiso hacia la música como arte y como componente de la educación.
Demostrar familiaridad con el pensamiento educativo contemporáneo	Deben conocer cómo se aprende música y ser capaces de aplicar dicho conocimiento a la hora de enseñarla.
Aplicar un conocimiento amplio de repertorio musical para los problemas de aprendizaje	El estar familiarizado con los recursos musicales permite al profesor responder con imaginación y de manera significativa a las diversas situaciones y demandas que surgen en el aula.
Demostrar, por ejemplo, el concepto de músico completo dedicado a enseñar	La experiencia musical y la motivación son cualidades esenciales del líder que permiten pedir de los estudiantes sus mejores esfuerzos.
Fuente: Abeles, Hoffer & Klotman (1984, p. 324), citado en Carbajo (2009, pp. 228-231).	

Otro trabajo de competencias en la música, es el de Maldonado (2004) citado por Alsina (2007) que nos muestra competencias docentes específicas para favorecer en el alumnado la consecución de los objetivos de educación musical del currículo de la etapa de educación primaria dividido en 3 categorías: conocimientos disciplinares (saber), competencias profesionales (saber hacer) y competencias académicas, mismas que se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 10. Competencias docentes específicas en el área de educación musical etapa primaria.

<p>Conocimientos disciplinares (saber)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Conocer la dimensión musical de las áreas del conocimiento: derivaciones de la acústica en la educación musical. -Conocer los principios de neurofisiología sobre estimulación y percepción sonora, semiótica y simbolización en los lenguajes musicales -Conocer los fundamentos y el desarrollo de la didáctica y la pedagogía musical y ser capaz de realizar adaptaciones que permitan acceder a todos los niños al disfrute de la música y a su uso como medio de expresión. -Ser capaz de recurrir al uso de las nuevas tecnologías, tanto el almacenamiento, grabación y edición en el ámbito educativo. -Ser capaz de analizar las corrientes de educación musical actuales, extrayendo conceptos y líneas metodológicos con una coherencia sistemática. -Buscar y utilizar bibliografía y materiales de apoyo en al menos dos lenguas.
<p>Competencias profesionales (saber hacer)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Saber utilizar el juego musical como elemento didáctico y como contenido. -Ser capaz de utilizar referencias variadas para improvisar en solitario o en grupo.

	<ul style="list-style-type: none"> -Tomar conciencia de los elementos temáticos desde un análisis perceptivo de la escucha, elaborando documentos, esquemas y partituras. -Promover la comprensión de las formas estéticas contemporáneas, tonales y atonales. -Dominar la didáctica específica de la educación musical, así como las técnicas de programación, diseño de sesiones, elección y creación de recursos, además de estrategias de intervención. -Conocer los fundamentos de la cultura popular, con especial referencia al folklore propio de la localidad y la comunidad autónoma. -Conocer y dominar los principios de la expresión y la comunicación corporal más directamente relacionados con el hecho musical y con la danza. -Conocer los fundamentos del lenguaje musical, la técnica musical y vocal, la armonía, la rítmica y la danza. -Ser capaz de organizar y dirigir una agrupación instrumental o coral infantil.
Competencias académicas	<ul style="list-style-type: none"> -Conocer las manifestaciones musicales de las distintas culturas. -Conocer, valorar y seleccionar obras musicales de referencias de todos los estilos, tiempos y culturas. -Conocer las técnicas de representación del lenguaje musical.
<p>Fuente: Alsina (2007) Educación musical y competencias: referencias para su desarrollo (p.28)</p>	

Por su parte, Carrillo y Vilar (2014) definen 10 competencias profesionales para el profesorado de música organizadas en torno a tres tipologías de competencias: transversales (CT), musicales (CM) y pedagógicas y/o didácticas (CP).

Tabla 11. Propuesta de competencias profesionales para el profesorado de música.

CT	C1. El desarrollo profesional del docente C2. La actuación del docente en el aula C3. La actuación del docente en el marco del centro escolar C4. La actuación ética como docente
CM	C5. El desarrollo de capacidades vinculadas con la escucha musical C6. El desarrollo de capacidades vinculadas con la interpretación musical C7. El desarrollo de capacidades vinculadas con la creación musical
CP	C8. La planificación de las situaciones de enseñanza-aprendizaje (EA) C9. La aplicación de las situaciones de EA C10. La adaptación de las secuencias de EA
Fuente: Carrillo y Vilar (2014, p. 364).	

En cuanto a la formulación de las competencias profesionales en el ámbito de la música, Longueira (2011) nos menciona:

...la condición profesional o de experto en el ámbito musical se identifica con competencias teóricas, tecnológicas y prácticas relacionadas con la ejecución, la interpretación y la expresión. Precisamente por eso el reto más directo del desarrollo de competencias profesionales es saber identificar, discernir y decidir de qué manera la competencia de coordinar valores y

sentimientos pasa de una competencia general a un desarrollo diversificado en el desempeño profesional (p. 361).

Entendiéndose como competencias profesionales aquellas adquiridas no en la educación básica sino en la formación profesional musical como en los conservatorios, universidades y escuelas de música de nivel superior, Longueira (2011) en su trabajo de tesis doctoral “Educación musical: un problema emergente de intervención educativa. Indicadores pedagógicos para el desarrollo de competencias en educación musical” nos proporciona una categorización para las competencias profesionales en la música.

Tabla 12. Competencias profesionales en la música con base en Longueira (2011)

Competencias teóricas	Estas competencias se identifican con la explicación de los procesos y los hechos musicales. Conocer los principios teóricos de la música; dominar los principales acontecimientos de la evolución histórica y estética de la música , a nivel suficiente para desempeñar la función; reconocer el repertorio más representativo y principales formaciones musicales ; e, identificar los principios básicos del instrumento en el que está especializado, así como su desarrollo histórico.
Competencias tecnológicas	Elaboran reglas de intervención, en nuestro caso del ámbito musical. Dominar las técnicas más representativas específicas de cada especialidad; manejar la codificación y la decodificación en la lectura y la escritura del lenguaje musical ; desarrollar destrezas técnicas específicas para el instrumento: psicomotricidad, respiración, etc.; ser capaz de integrar

	técnicas de improvisación ajustadas a los estilos y los contextos interpretativos; e insertarse en grupos instrumentales.
Competencias prácticas	Algunos ejemplos de estas competencias podrían enunciarse como la capacidad de relacionar e integrar las tecnologías propias del instrumento con efectos específicos dentro de la interpretación de una obra musical, entendida como producto artístico ; convertir cada exposición del producto musical en un elemento único y singular; conseguir transmitir en cada fragmento musical el contenido emocional y la información artística que se pretende, facilitando la comunicación con el espectador; o, integrar en un espacio real de exposición (concierto, audición, etc.) las técnicas de improvisación que faciliten una adecuada fluidez y sentido musical y estético.
Competencias de ejecución	Se relacionan con el dominio del instrumento y aquellos aspectos que nos garanticen obtener los mejores resultados en cada caso y explotar los recursos específicos de cada especialidad. Debemos conocer la evolución de cada instrumento; las diferencias en su estructura y timbre según los materiales, la forma de construcción y los elementos periféricos; los mecanismos psicomotrices que nos faciliten la producción del sonido y los aspectos que garanticen una adecuada higiene postural; y, todas aquellas cuestiones que intervienen en la técnica instrumental propiamente dicha.

Competencias de interpretación	<p>Movilizan aquellos conocimientos, destrezas y capacidades que facilitan la forma de analizar y entender la música. Son conocimientos del ámbito histórico, estético, estructural, generados a partir de audiciones contrastadas, del lenguaje musical, etc. Alguna de estas competencias podría describirse como conocer las características propias de la música de cámara de las diferentes épocas y estilos; ser capaz de identificar y estructurar en una partitura la forma musical sobre la que se constituye; tener la capacidad de producir al instrumento un producto artístico con significado musical.</p>
Competencias de expresión	<p>Estas competencias están relacionadas con la capacidad de relacionar el producto artístico musical con su comunicación. La obra de arte y el objeto artístico establecen una conexión con la realidad de algún modo único y singular, según el tipo de arte, resultado de una intencionalidad artística manifiesta (Touriñán, 2010b, p. 90) Inevitablemente están relacionados con la puesta en escena y la exposición pública del resultado final. Sin embargo, tan importante es, además de estos elementos, la capacidad de movilizar la sensibilidad, trascendiendo la interpretación y generando diversas formas de expresión.</p>
<p>Elaboración propia con base en Longueira (2011, pp.361-363). *Enfatizado en negrita es un añadido personal.</p>	

2.2.2- Método Dalcroze

A continuación se expone el método Dalcroze como una de las metodologías activas de la música, explicando su concepto y fundamentación pedagógica, citando al mismo creador del método y a sus discípulos, así como exponentes actuales que difunden la rítmica Dalcroze por distintas partes del mundo.

2.2.2.1- Definición de método Dalcroze

El método Dalcroze se desarrolló a principios del siglo XX por Emile Jaques-Dalcroze, un hombre polifacético principalmente músico (compositor e intérprete) y pedagogo, actor, coreógrafo, creador, poeta e investigador. Su método consiste en una educación de, por la música y para la música. “Mi convencimiento es que la educación por y para el ritmo es capaz de despertar el sentido artístico de todos los que se someten a ella (Dalcroze, 1915b, p. 94, citado por Bachmann, 1998, p. 176).

También conocido como rítmica Dalcroze, es un método de educación musical que se basa en la rítmica, el movimiento, solfeo e improvisación, considerados como elementos básicos. Implica lazos entre el movimiento corporal y el movimiento musical, y es a través del movimiento que se llega a un “solfeo corporal” o “solfeo musical en el espacio” donde el cuerpo es el instrumento que interpreta e interioriza los elementos de la música, mientras se apropia de ellos, antes de ser concebidos teóricamente, enriqueciendo así la musicalidad del alumno. Usar el cuerpo como el instrumento principal es la filosofía del método, Dalcroze (1898) al inicio de su carrera escribe: “Me doy a soñar una educación musical en la que el cuerpo desempeñaría por sí mismo el papel de intermediario entre el sonido y nuestra

mente y se convertiría en el instrumento directo de nuestros sentimientos” (Dalcroze, 1898, p.12, citado por Bachmann, 1998, p. 25). Completando esta idea Marie-Laure Bachmann, una de las más importantes exponentes y referentes del método Dalcroze, quien además fue directora del Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra desde 1990 a 2006 afirma “el cuerpo, más exactamente la acción corporal, es a la vez la fuente, el instrumento y la condición primera de todo conocimiento ulterior” (1998, p. 25).

Es necesario reafirmar el hecho de que la rítmica Dalcroze es concebida como un método de educación “por la música”, cuando la música es el medio para desarrollar diversas competencias, no solo las musicales, y “para la música”, cuando el fin es desarrollar las competencias musicales y se dirige a la formación en la música, es por eso, un método con un campo de aplicación muy amplio además del musical (educativo, terapéutico, médico, distintas disciplinas artísticas, entre otros) al respecto Bachmann (1998) comenta:

En su concepción original, la Rítmica puede considerarse una educación en la música, por oposición a la tendencia tradicional que solo prepara para una música...La rítmica funda sus principios de trabajo en la movilización de la mente y el cuerpo...Se interesa, pues, por el individuo tal como es, aquí y ahora, sean cuales sean su edad, sus capacidades y sus dificultades manifiestas o latentes. No requiere a priori ningún talento particular por parte de las personas a las que se dirige (a menos que pretendan estudiarla con el propósito de enseñarla a su vez) (p. 29).

Dicho esto, se entiende porqué el método Dalcroze ha sido definido por diferentes expertos, discípulos directos e indirectos y educadores musicales desde diferentes perspectivas según su campo de aplicación. A continuación se vierten algunas definiciones destacadas, algunas de ellas traducidas del idioma francés o inglés, al existir escasa bibliografía en español:

Jaques-Dalcroze (1935) describe su método como:

Una educación particular destinada a despertar los instintos naturales de los alumnos, desarrollar sus ritmos vitales esenciales, establecer la armonía entre su cuerpo y su mente, afinar su sensibilidad [...], haciéndolos más despiertos, más vivos y más emprendedores, para vigorizar su imaginación. Esto a través de la gracia de la música, el único arte verdaderamente capaz de estimular al individuo mientras ordena las manifestaciones de su personalidad (p.10).

Porte (1970) quien fue director del Instituto Jaques-Dalcroze de 1971 a 1990 nos describe el método de la siguiente manera:

La rítmica constituye el centro del método Jaques-Dalcroze. Consiste en experimentar corporalmente el movimiento musical. Es una educación musical, basada sobre todo en la audición y una educación del movimiento corporal basada en esta audición. Se busca, en el ritmo, la unión del movimiento corporal con el movimiento de la música, lo que podemos llamar una encarnación de la música. “Deja que tu cuerpo se convierta en música”

con esta frase, Emile Jaques-Dalcroze nos invita a fusionar el acto musical y el movimiento de nuestro cuerpo (p. 50)

Del Bianco (2007) una de las principales divulgadoras del método en la actualidad y quien desde 2006 funge como directora del Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra explica:

La rítmica Jaques-Dalcroze es un método de educación musical que relaciona los lazos naturales y beneficiosos entre el movimiento corporal y el movimiento musical, llevando de este modo a la persona a desarrollar sus facultades artísticas... Se trata de un método multidisciplinario en el que la relación música y movimiento corporal se cristaliza en la utilización del espacio. El movimiento en el espacio permite sentir el tiempo y la energía necesarios para cada gesto, creando así imágenes audiomotrices-espaciales ...tiene como objetivo estimular, a través de la educación musical, el desarrollo global de la persona en el área física, afectiva, intelectual y social (pp. 24,27).

Por su parte, Rodríguez (1975) expone la rítmica Dalcroze como:

...un método activo de educación musical mediante el cual el sentido y el conocimiento de la música se desarrollan a través de la participación corporal en el ritmo musical. Podemos, para mayor aclaración, decir que es un solfeo corporal que permite una mejor comprensión del lenguaje musical, de nuestra personalidad y de la de los demás. Es también una educación múltiple,

abierta a todas las experiencias que se inclinan al desarrollo de la psicomotricidad y de la creatividad (p. 4).

Por otro lado, Juntunen (2009) describe la rítmica Dalcroze como una pedagogía:

El ritmo es el tema central en la pedagogía de Jaques-Dalcroze. Según él, a través del ritmo es posible unir la mente, el cuerpo, el sentimiento, la música y todas las formas de las artes en una experiencia humana consiente. Jaques-Dalcroze argumenta que el ritmo tiene su origen en los movimientos naturales del cuerpo y por lo tanto, es de naturaleza física. En consecuencia, sugiere que lo más natural es desarrollar el sentido rítmico a través del movimiento (p. 16).

Alperson (2017) explica la Rítmica Dalcroze desde la comunicación y conexión musical entre el profesor y sus estudiantes usando la improvisación:

La educación de Dalcroze involucra la exploración de conceptos musicales experiencialmente, a través de la acción. En una clase de rítmica, el profesor de Dalcroze se comunica con los alumnos a través de la música, a menudo improvisada por el profesor en el piano. La improvisación es central en la enseñanza y aprendizaje en el enfoque de Dalcroze. Por lo general, el maestro de Dalcroze improvisará una frase musical, dirigiendo a los participantes a “Muestra lo que escuchas”. La “muestra” se hace a través del movimiento -también improvisado- que responde a la música del profesor. A través de esta interacción entre el maestro y estudiante, surge una conexión

vital entre la música y el movimiento; en el intercambio, la música se usa para enseñar música (p.24).

Cernik (2013) concibe la rítmica Dalcroze como una disciplina y no como un método, ya que es flexible y cada profesor diseña su clase con situaciones didácticas para enseñar un objetivo específico siguiendo los principios de una clase de rítmica dalcroziana, al respecto menciona:

Si bien es conocida como un método, sería preferible entender la Rítmica como una disciplina, ya que no posee un dogma o sistematización, ni manuales ni una estructura fija de contenidos. En cambio, se basa en principios, bases profundamente sólidas gracias a las cuales el profesor podrá sentirse libre de construir sus ejercicios (tanto más cuanto mayor sea su comprensión de los principios) y organizar su programación sin que sea necesariamente igual a la de otros profesores de rítmica del mundo (párr. 3).

Dicho antes en otras palabras por Bachmann (1998) “por mi parte prefiero los términos de empresa, enfoque o experiencia, que, menos totalitarios y más flexibles, me parecen ahora mejor adaptados a la realidad dalcroziana” (p.31).

Por su parte Arús (2010) define a la rítmica como una disciplina músico-corporal:

Así pues entendemos por rítmica aquella disciplina músico-corporal que educa gracias a una interpretación corporal y espacial de los elementos musicales, mediante movimientos naturales o espontáneos, cuya finalidad es el desarrollo global de las capacidades perceptivas y expresivas del individuo. Interpretar para posteriormente realizar un análisis musical y

corporal, un análisis que lleva a rehacer la acción de conciencia. Esto implica una evaluación constante en el aprendizaje, personal, por parte del alumno que es consciente de sus mejoras y limitaciones, y por el maestro que observa (p. 44).

Fuentes (1999) define el método Dalcroze como un "sistema de educación psicomotriz de base musical, en el que la música y el movimiento son elementos de intervención educativa al servicio de objetivos tanto musicales como generales en los ámbitos cognitivo, afectivo, motriz y de relación" (p. 12). Por su parte, Jiménez (2021) menciona que en los primeros pasos del aprendizaje del instrumento musical es indispensable el desarrollo de la creatividad a través de la exploración auditiva y motora para comprender mejor su instrumento, describe la rítmica Dalcroze como una metodología que puede aportar el desarrollo de dichas competencias:

La metodología de Jaques-Dalcroze propone un tipo de enseñanza libre, en la cual se da prioridad a la experiencia inicial, dándole la oportunidad al alumno de vivirla de una manera multi-sensorial y dinámica...debe mencionarse que Dalcroze en su libro "La Rythmique, la Musique et l'Education" (1965) enfatiza que todo buen método debe estar basado en la escucha de sonidos de la misma forma que la emisión estos (Jaques-Dalcroze, 30), además agrega que, para desarrollar este tipo de competencias en el ser humano, es necesario un proceso de asimilación de todos los elementos musicales, de manera integral. Por lo tanto, es necesario combinar el canto, la improvisación, el solfeo, la escucha, con la motricidad

global y la expresión corporal para un eficaz aprendizaje e integración de la música (p. 26).

Es importante destacar que el método Dalcroze es también definido como una “marca registrada” y aplicarlo como método de enseñanza está reservado a músicos que han recibido una formación profesional como profesor en rítmica Dalcroze y se han titulado o licenciado en centros autorizados, al respecto la directora del Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra Silvia del Bianco menciona:

La rítmica jaques-Dalcroze es un método y es también una marca registrada en la cual está muy bien definido el perímetro que comprende y las condiciones que se necesitan para aplicarla y promocionarla. La colaboración entre los centros de formación y el Instituto de Ginebra es fundamental. La concertación se realiza a múltiples niveles: los programas de estudio, las materias y contenidos propuestos, los criterios de selección, los exámenes certificativos y el cuerpo de profesores seleccionados para formar el equipo. El seguimiento y la colaboración es riguroso y asegura un resultado final de excelencia (Del Bianco, 2021, p. 5).

2.2.2.2- Biografía de Jaques-Dalcroze

Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) proveniente de una familia suiza nace en Viena, donde su padre era representante de una casa relojera. Desde temprana edad se vio influenciado por la música no solo porque su mamá era profesora de música sino que también tuvo la oportunidad de escuchar los conciertos que Johann Strauss dirigía cada domingo en el Stadtpark, lo que le llevó a iniciar clases de piano

a los seis años de edad. Su familia se instala de nuevo en Ginebra y en 1877 a la edad de 12 años inicia sus estudios formales en el Conservatorio de Ginebra, desde esta época en su sensibilidad pedagógica manifiesta algunas inquietudes y desacuerdos con la enseñanza de algunos de sus profesores la cual consideraba mecánica y memorística. Continúa sus estudios en París con compositores y maestros de renombre como Leo Delibes, Gabriel Fauré, Mathis Lussy (teórico musical que proponía al ritmo como elemento base para el desarrollo de la interpretación expresiva musical) y en Viena con Anton Bruckner. Su pensamiento artístico se vio influenciado también por las artes escénicas mostrando vocación hacia el teatro, estudió arte dramático con Talbot de la Comédie-Française y compuso y representó algunas operetas. En 1892 a la edad de 27 años es nombrado profesor de solfeo y armonía en el Conservatorio de Ginebra donde se revela como un gran compositor, improvisador al piano y desarrolla una importante labor pedagógica iniciando investigaciones que le permitieron desarrollar los fundamentos de su método de rítmica atendiendo las inconformidades que tuvo desde su experiencia como alumno, en las cuales descubrió el rol importante del movimiento corporal en la conciencia y clarificación del movimiento musical.

En 1903 realizó demostraciones públicas de su método y dos años más tarde planteó ante la asociación de músicos suizos a través de una ponencia una reforma a la enseñanza musical en las escuelas, sin tener éxito en ese momento.

En 1911 se traslada a Alemania y funda su primera escuela “Instituto de Formación de Hellerau” cerca de Dresde donde confluyeron importantes figuras de la música, danza, actores y escritores venidos de toda Europa deseosos de conocer su

método, teniendo un impacto positivo no solo en el musical y escénico sino también en el ámbito pedagógico. Durante este tiempo realiza giras por Inglaterra y Rusia para dar a conocer su método de rítmica.

Con la llegada de la primera guerra mundial, militares alemanes ordenaron cerrar su escuela en Hellerau para utilizarla con fines militares, por lo que regresa a Ginebra donde se une de nuevo al cuerpo de profesores del Conservatorio. En 1915 funda el Instituto que hoy lleva su nombre en el cual centra su actividad tanto musical como pedagógica. Años más tarde constituyó la primera Asociación Jaques-Dalcroze y a partir de 1928 su método musical conocido como rítmica Dalcroze se empezó a enseñar oficialmente en las escuelas primarias de Ginebra, incorporándola en el sistema educativo ginebrino como materia obligatoria, pues Dalcroze creía firmemente en el valor educativo de la rítmica proponiendo que el fin último de la educación musical, no debería estar dirigido hacia el desempeño virtuoso del instrumentista sino al desarrollo integral de la persona afirmando que todos los niños y adultos tienen derecho a recibir una educación musical sin importar si resultan o no talentosos para ejercer la música como profesión:

...gracias a ella (la educación musical), el hombre va a recuperar sus poderes naturales de expresión y al mismo tiempo, sus facultades motoras completas, ya que el arte tiene mucho que esperar de las nuevas generaciones educadas en el culto de la armonía, de salud física y mental, del orden, la belleza y la verdad (Dalcroze, 1909, citado por Mendoza *et al*, 2014, p. 99).

Al ser un método por y para la música el cual se puede utilizar en distintos ámbitos, expertos de diferentes disciplinas lo adoptaron para aplicarlo en sus contextos laborales, de acuerdo a Bachmann (1998):

Dramaturgos, actores y directores de teatro, directores de ópera y ballet, bailarines, coreógrafos, pintores, arquitectos y decoradores, músicos directores de orquesta, compositores, cantantes, instrumentistas, literatos, críticos, poetas, científicos, médicos, psicólogos, pedagogos..., en todas estas actividades se ha encontrado a personas lo suficientemente persuadidas del valor de la experiencia dalcroziana como para considerarla indispensable en el desarrollo de su propio trabajo, para adoptarla en su medio o para hallar la forma de hacer partícipes a otros de su interés al respecto (p. 30).

Por otra parte, Dalcroze nunca abandonó la composición, la cual cultivó desde temprana edad. Compuso una gran cantidad de música con fines didácticos, música para escena, obras orquestales, conciertos, música de cámara, obras para piano, música coral y piezas infantiles en las que integra la música, el canto, la danza y la representación escénica.

Desde su creación en 1915, el instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza, no ha cesado de ser el centro internacional de la pedagogía musical y artística pluridisciplinaria que lleva su nombre, cuenta con un efectivo de 2.500 alumnos (niños, adultos aficionados y profesionales). Además de la formación profesional de maestros de rítmica se ofertan cursos propuestos a diferentes edades: rítmica, solfeo, movimiento, atelier de danza, eutonía, flauta de bambú, improvisación en el

piano, improvisación instrumental y piano, así como cursos especiales: rítmica al servicio del aprendizaje escolar, rítmica para la tercera edad. Hoy en día la formación del profesor de rítmica se extiende a través más de 40 centros especializados: en Europa (España, Francia, Italia, Gran Bretaña, Bélgica, Suiza, Alemania, Austria, Suecia, Finlandia, URSS, Polonia), en diferentes regiones de Estados Unidos y Canadá y en distintos puntos de Asia (Israel, Japón, Corea y Taiwán), así como en Australia. Muchos otros países se benefician de cursos de rítmica para niños, sin poseer por el momento una infraestructura de centros de formación profesional, entre los cuales destaca Grecia y Holanda y en América Latina Argentina, Chile, Brasil y México.

2.2.2.3- Origen y fundamentos del método Dalcroze

Inconforme con las enseñanzas tradicionales de la música, Jaques-Dalcroze siendo profesor se orientó a resolver los problemas de aprendizaje con sus alumnos de solfeo y armonía en el Conservatorio de Ginebra, a través de innumerables ejercicios de sensación muscular para crear y fortificar la imagen interior de los elementos de la música como sonido, ritmo, armonía, forma y frases, con el fin de dar vivacidad a sus lecciones, encontrar la causa y el remedio de las dificultades persistentes en ellos y mejorar su audición, ejecución e interpretación. Contrario a la enseñanza mecánica y memorística que causan dificultades e impiden el desarrollo integral del alumno, Dalcroze proponía una enseñanza a través de aprendizajes vivenciales y la experimentación de la música en el cuerpo desde el inicio de la formación, es decir, vivenciar primero los elementos de la música corporalmente antes de la teoría. En este sentido Del Bianco, (2007) explica “el

camino pedagógico que este método propone lleva a descubrir los elementos de la música, a sentirlos y apropiárselos antes de ser intelectualizados” (p.24).

Dicho de otra manera, el método antepone el trabajo rítmico y corporal al teórico, ya que Dalcroze consideró que la percepción del ritmo es instintiva y primordial a través de la vivencia del pulso, las dinámicas y los acentos usando el movimiento y el espacio que permitiera experimentar una vivencia integral de la música, por lo que insiste en un aprendizaje de la música a través de la experiencia corporal y el movimiento:

El error de la enseñanza habitual consiste, ciertamente, en no hacer que los alumnos experimenten hasta el momento en que se les pide que reparen en las consecuencias, en lugar de imponer la experimentación al comienzo de los estudios, cuando el cuerpo y el cerebro se desarrollan en paralelo, comunicando sin cesar impresiones y sentimientos (Dalcroze, 1919a, p. 5, citado por Bachmann, 1998, p. 19).

Sus reflexiones y diseño de ejercicios lo llevaron a construir su método musical, el cual por sus características es relacionado con la escuela activa y el constructivismo. Mendoza *et al* (2014) afirman en cuanto a sus posturas pedagógicas:

...se contraponen a las que la escuela musical tradicional imponía siglos anteriores. Es así como los textos que dejó Dalcroze, responden a una propuesta pedagógica claramente relacionada con la escuela activa, y

evidencia, como ya se mencionó, un anticipo de la pedagogía constructivista (97).

Vale la pena mencionar la opinión de Jaques Copeau, un gran hombre de teatro, quien fue admirador de Dalcroze y tuvo la fortuna de presenciar en 1932 una de las demostraciones que Dalcroze a quien llamaban *Monsieur Jaques* hacía para dar a conocer su método. Al salir de la demostración lo elogiaba y escribió “Ningún dogmatismo...Un invento, un surgimiento continuo. Nada de fijación, de cristalización, siempre el experimento y el descubrimiento. Y pide a sus alumnos que le enseñen. Les interroga, les consulta...” (Citado por Bachmann, 1998, p.31).

Aunque Dalcroze inició su método dirigido a los jóvenes del Conservatorio, pronto aplicó la rítmica a niños desde 6 años y aún más pequeños, pues creía firmemente que esta poseía un valioso poder educativo en el desarrollo integral del niño y luchó porque su método formara parte de los programas escolares, al respecto Bachmann (1998) nos ofrece algunas valiosas citas de Jaques-Dalcroze de algunos de sus artículos en distintos momentos de su vida:

Tabla 13- El valor educativo de la música según Dalcroze

(Dalcroze, 1912a, p. 50).	Es misión de la educación ir al encuentro de la musicalidad del niño. Se desdeña demasiado en nuestras escuelas la educación de los sentidos, y por eso somos tan poco artistas. (Sin embargo) el arte no es un campo solo accesible a ciertos predestinados
(Dalcroze 1910, pp. 28-29).	La escuela prepara al niño para todas las profesiones, salvo para la carrera artística. Sin embargo, introduciendo el estudio del ritmo en los programas, preparará forzosamente

	al niño para la comprensión del arte, porque el ritmo está en la base de todas las manifestaciones artísticas.
(Dalcroze, 1915b, p. 95).	Es importante que la educación haga marchar juntos el desarrollo intelectual y el desarrollo físico, y me parece que la Rítmica deber tener, en este sentido, una buena influencia
(Dalcroze, 1915b, p. 94).	Por eso lucharé hasta el fin para que se introduzca en las escuelas y para que haga comprender a los educadores el papel importante y decisivo que el arte debe desempeñar en la educación del pueblo
Elaboración propia con base en Bachmann (1998, pp. 176, 211, 239)	

También puso en práctica su método en el terreno de la educación para ciegos y discapacitados. Sus sucesores han ampliado el campo de aplicación, así la rítmica Dalcroze ha tomado fuerza llegando a constituirse en tema de interés tanto como para la comunidad artística y pedagógica de la música y las artes interpretativas, como para la comunidad médica y terapéutica que reconoció los beneficios que se obtenían a través de esta, pues se observó el impacto positivo de aspectos de la salud física y mental de los individuos. Actualmente la rítmica Dalcroze es considerada uno de los métodos activos de la música más importantes por su gran valor pedagógico y musical, llegando a ser incorporada en los planes educativos de Conservatorios, Escuelas de Música y Artes escénicas de distintas partes del mundo.

2.2.2.4- Rítmica Dalcroze: Una educación por la música y para la música

“Es importante –y conviene no olvidarlo nunca- que la rítmica sea considerada como un modo de educación por y para la música” (Jaques-Dalcroze, 1926a, p.3)

Se puede decir que la rítmica como *educación por la música*, reclama ser considerada un medio para el desarrollo integral de quien la práctica, favoreciendo competencias no solo musicales, y *para la música* como el medio idóneo para el desarrollo de la educación musical misma. Al respecto Bachmann (1998) afirma “Jaques-Dalcroze debía hacer de la Rítmica un valioso auxiliar para la educación general, así como un medio esencial y particularmente rico de educación musical” (p. 27). En este mismo sentido, Pascual (2002) define:

Esta metodología es una educación por la música y para la música: por el poder de la música, porque a través de ella (especialmente el ritmo) se favorece la armonización de los movimientos físicos y la capacidad de adaptación; para la música, porque une armoniosamente el movimiento y la expresión del cuerpo (expresión corporal), el pensamiento y la expresión del alma (sensibilidad) (p. 102).

En el mismo orden de ideas, Cernik (2013) afirma “la música será el medio y el hilo conductor para desarrollar la imaginación y el sentido creativo de las personas” (párr.14).

Aunque en un principio, tuvo su aplicación hacia los estudiantes de música de conservatorio y posteriormente a la educación infantil, el método Dalcroze se puede aplicar a cualquier etapa de la formación musical, inclusive diferentes disciplinas como el teatro, la danza, la medicina, entre otras, mismas que se han interesado por este método educativo por su gran valor pedagógico. Al respecto Del Bianco (2007) afirma: “La rítmica Dalcroze es un gran aporte en la educación musical de

los niños, de los jóvenes y de los adultos, aficionados y profesionales” (p. 24). En este mismo sentido, Vernia-Carrasco (2012) menciona:

Hablar de educación rítmica o de método pedagógico activo, es hablar de Jaques Dalcroze... Aunque se presupone que es un método para niños pequeños, como manifiesta Dalcroze la aplicación rítmica no tienen edades ni discrimina en capacidades o dificultades que puedan aparecer, pues todo lo contrario, sus beneficios pueden manifestarse en diferentes en diferentes ámbitos y no sólo en el puramente musical (p. 24).

Desde la educación musical temprana Del Bianco y Rodríguez (2013) mencionan “La rítmica de Jaques-Dalcroze tiene como objetivo estimular, a través de la educación musical, el desarrollo global del niño en el área física, afectiva, intelectual y social incitándole a descubrir y a utilizar sus propios recursos y su creatividad” (p. 72).

En cuanto a los objetivos principales del método Dalcroze, Del Bianco y Rodríguez (2013) explican:

Su objetivo esencial es entrenar el oído musical a través del movimiento de todo el cuerpo desarrollando la audición del interior y la expresión personal del alumno (enfaticando además cual es el trabajo del maestro) la conciencia del cuerpo y la estimulación de la motricidad global son parte central del trabajo del maestro de rítmica, que utilizará la improvisación instrumental (particularmente en el piano) en la mayor parte de los ejercicios para favorecer el aprendizaje (p. 71).

Entre los beneficios que aporta la práctica de la rítmica Dalcroze están los siguientes citados por Del Bianco (2007, p. 24-25):

- Tomar conciencia de su cuerpo como primer instrumento.
- Desarrollar la motricidad global, parcial y fina.
- Adquirir una educación auditiva activa a través del movimiento.
- Tomar conciencia del espacio y aprender a utilizarlo en relación con el fenómeno sonoro y motor.
- Sensibilizarse con el uso y la dosificación de la energía y aplicarla adecuadamente en las ejecuciones solicitadas.
- Aprender a improvisar musical y corporalmente.
- Desarrollar la capacidad de contacto a través de la comunicación no verbal y de la expresión personal.
- Trabajar la música en grupo.

2.2.2.5- Fundamentos del método Dalcroze

El enfoque pedagógico musical del método Dalcroze se basa en tres dimensiones: rítmica y movimiento, más conocido por euritmia por el propio Dalcroze, el solfeo y la improvisación, principios esenciales que se definen a continuación.

2.2.2.5.1- Rítmica y movimiento

Cuanto más vasta y variada sea la exigencia física del niño, mayor será también el número de facetas, por así decirlo, en que se reflejará su imaginación infantil. El resultado será, aparte de un excelente desarrollo físico, un refinamiento de la inteligencia. Es la inteligencia la que le permitirá

sacar provecho de la experiencia. (Dalcroze, 1942, p. 56, citado en Bachmann, 1998, p. 20)

La euritmia o uso del movimiento es fundamental en el método Dalcroze, la cual se da a través del entrenamiento del cuerpo en su totalidad, mismo que es concebido por Dalcroze (1919) como “el instrumento musical por excelencia...es más capaz que cualquier otro de interpretar los sonidos en todos sus grados de duración” (Dalcroze, 1919, citado por Bachmann, 1998, p. 118) para crear conciencia en las sensaciones musculares del tiempo y energía con desplazamientos usando el espacio disponible. El cuerpo, por lo tanto, se convierte en el instrumento principal y ejecuta e interpreta a través de movimientos los elementos de la música, concebido como un solfeo corporal. Al respecto Del Bianco (2007) señala que se trata de un trabajo basado “en el desarrollo del sentido kinestésico a través del cual el movimiento corporal se relaciona con el movimiento sonoro, creando imágenes audiomotrices que constituyen un repertorio de percepciones que, a su vez, permitirá enriquecer la musicalidad del alumno” (p. 26). A diferencia de otros métodos, vivenciar los elementos de la música a través de la experiencia del cuerpo activa los sentidos, el sistema nervioso, el intelecto, los músculos, las emociones así como la creatividad y expresividad. Dalcroze afirma “El niño solo siente que su pensamiento despierta cuando ha tenido experiencias sensoriales...se interesa con alegría por todos los ejercicios en los que puede participar su cuerpo” (citado por Bachmann, 1998. p.20).

Así mismo, Dalcroze (1942) insistía en la necesidad de experimentar con distintos movimientos y gestos la rítmica para descubrir infinidad de posibilidades de apropiar

en el cuerpo los elementos de la música “nuestros niños deberían a lo largo de su existencia, no solo tener buenos músculos, sino también saber combinar las treinta y seis mil formas de usarlos” (Dalcroze, 1942, p. 63, citado por Bachmann, 1998, p. 19). A través de reiteradas experiencias de movimientos naturales como caminar, marchar o desplazarse por el salón de clases al ritmo de negras, correr al ritmo de corcheas, galopar figuras rítmicas con punto, entre otros, se crea una sensación muscular y se relaciona al fenómeno sonoro que el profesor de rítmica está proponiendo en su música improvisada en el piano, utilizar además el movimiento en el espacio podrá enriquecer la conciencia del espacio sonoro, ayudando a percibir por ejemplo la distancia entre las notas de una escala, de intervalos o acordes, todos estos elementos intensifican la vivencia de la música. En este sentido, Dalcroze (1907) afirma “la conciencia del sonido sólo se puede formar gracias a reiteradas experiencias del oído y la voz, y la conciencia del ritmo sólo se puede desarrollar gracias a reiteradas experiencias de movimiento del cuerpo entero (Dalcroze, 1907, citado por Bachmann, 1998, p. 74).

Por su parte, Bachmann (1998) explica que el movimiento requiere espacio, tiempo así como energía para poder existir como tal y que el objetivo propiamente dicho de la rítmica Dalcroze es la experimentación y el posterior análisis de estos tres elementos y su descubrimiento afirmando además que la rítmica se basa “en el ejercicio del movimiento corporal en relación con la música, donde se encuentran tantas combinaciones naturales de duraciones, tantos impulsos y tantas acentuaciones, que proveen a nuestros movimientos de un número infinito de modelos rítmicos” (p. 39).

En cuanto al método, Jaques-Dalcroze hace la recomendación siguiente:

Cada ejercicio tiene que estar siempre presentado...de dos maneras diferentes, primero para despertar su espontaneidad espiritual y corporal y reducir el tiempo perdido entre la concepción de un acto y su realización; después para poner orden en sus manifestaciones corporales espontáneas.

(Dalcroze, citado por Bachmann, 1996, p. 5)

2.2.2.5.2- Solfeo

El solfeo en el método Dalcroze se desarrolla a través del cuerpo y el movimiento como un solfeo corporal. Cernik (2013) especifica que el desarrollo del solfeo dalcroziano se da a través de la experiencia kinestésica siendo la rítmica del cuerpo el medio:

La práctica del solfeo en el método Jaques-Dalcroze está en permanente interacción con la práctica del ritmo. Podríamos decir que la rítmica es una toma de conciencia corporal de la música y que el solfeo es esa toma de conciencia intelectual. Pero en realidad las competencias en juego - corporales e intelectuales- interactúan entre si y se implementan tanto en la rítmica como en el solfeo. La característica más importante del solfeo dalcroziano es quizá su relación con la experiencia kinestésica: experiencia desarrollada en profundizar sobre los ejercicios de rítmica (p. 9).

Por su parte, Lisa Parker afirma:

Como sabemos por la euritmia, movimiento y sonido están casados. Una clase de solfeo que no involucre algún gesto, compás o el movimiento del

cuerpo entero no es una clase de Solfeo Dalcroze. La mayoría de las clases de solfeo involucran percutir, aplaudir y marcar el compás. Pero no se presta atención a como esas actividades son realizadas. Son de hecho sin vida y mecánicas. Lo que entendemos por movimiento en la clase de solfeo es el movimiento que expresa alguna idea musical (p. 39).

2.2.2.5.3- Improvisación

“Improvisar es expresar sobre el terreno de los pensamientos, tan rápidamente como se presentan y se desarrollan en nuestra mente” (Dalcroze, 1932, citado por Bachmann, 1998, p. 92)

La clase de rítmica Dalcroze se desarrolla utilizando como elemento la música improvisada al piano principalmente aunque pueden utilizarse otros instrumentos y la voz, ya que la improvisación contribuye al desarrollo de la creatividad. Bachmann (1998) afirma “las ventajas que ofrece la posibilidad de recurrir a una *música improvisada* (en oposición a la música grabada o escrita)...permite hacer sentir a los alumnos desde la primera clase, la *complicidad* existente entre su propio movimiento y la música que los suscita” agregando también que “esta complicidad, que servirá de ayuda tanto para el perfeccionamiento del movimiento corporal como para el aprendizaje de la música, va a construir la piedra angular de toda la enseñanza de la Rítmica” (Bachmann, 1998, p.41). El objetivo de la música creada o improvisada, es por lo tanto, que el profesor diseñe su clase de acuerdo a una situación didáctica, utilizando recursos como la fragmentación, variación, acentuaciones, cambios de matices, velocidades, entre otros, que otorguen al alumno muchas posibilidades diferentes de un mismo conocimiento y de esta

manera el aprendizaje accesible y flexible al alumno porque se adapta a la necesidad y dificultad en el momento. Al respecto Del Bianco (2009) señala “es fundamental el aporte de la improvisación musical del profesor que permite que cada actividad sea acompañada con la música adecuada a la misma (p. 33). Afirmando también que la improvisación permite al alumno desarrollar otras competencias no solo las musicales

El método Dalcroze es un método de educación «para la música» y «a través de la música» porque esta es creada para cada ocasión... La improvisación es un objetivo de aprendizaje...esta permitirá ejercitar otras competencias como la atención, la concentración y la memoria. A través de la improvisación musical y corporal se incitará al alumno al descubrimiento de su propio lenguaje artístico. (Del Bianco, 2007, p. 26).

Del Bianco (2007, p. 28) nos hace una descripción de una clase de rítmica Dalcroze:

Las lecciones duran, en general, entre 50 y 75 minutos, según la edad de los participantes y el nivel de enseñanza. Éstas comportan globalmente tres partes:

1. Acondicionamiento para la actividad física y musical. Calentamiento.
2. Trabajo de las diferentes facetas del tema a través de ejercicios que implican distintas habilidades. La variedad permite mantener la concentración y dinamizar las secuencias. Propuestas individuales y de grupo serán integradas utilizando recursos espaciales y el material a disposición.

3. Aplicación de las nociones trabajadas a través de ejercicios que desarrollan la creatividad: juegos, improvisaciones, composiciones espontáneas, bosquejos coreográficos o situaciones pedagógicas que fijan los conocimientos adquiridos, así como el análisis de obras.

2.2.2.6- Corrientes pedagógicas vinculadas con la rítmica Dalcroze

La rítmica Dalcroze es considerada por los expertos en el área de la educación musical como un método de orientación constructivista, así como un método activo e interactivo.

Vinculada con la escuela activa y opuesta a la tradicional, Bachmann (1998) describe la rítmica Dalcroze como una enseñanza musical viva:

La Rítmica- puerta abierta a lo vivido- se opuso desde inicios a una enseñanza escolástica y libresca. Su novedad residía en hacer pasar por el cuerpo, por la experiencia del movimiento, nociones que hasta entonces solo se aprendían por medio de un aprendizaje intelectual o técnico (Bachmann, 1998, p.29).

Existen aproximaciones del método Dalcroze con la corriente pedagógica constructivista, la cual implica una visión del aprendizaje como construcción activa y personal del concepto que el alumno organiza en redes y estructuras. Algunos aspectos que lo reflejan es permitir que el alumno descubra sus potencialidades a través de la exploración y experimentación de la relación entre la música y el movimiento, así como el valor que se le otorga a la expresión libre de la musicalidad del alumno a través de la improvisación, al respecto Dalcroze (1909) afirma:

El primer resultado de la gimnasia rítmica (refiriéndose a su método) bien entendida es la de ver claramente en uno mismo, conocerse tal y como se es y sacar de las propias facultades todo el provecho posible. Y este resultado me parece capaz de atraer la atención de todos los pedagogos y de asegurar la educación por y para el ritmo...un lugar importante de la cultura general (Dalcroze, 1909, citado en Mendoza *et al*, p. 98).

Se dice también que es un método activo e interactivo, al respecto Del Bianco y Rodríguez (2013) mencionan “es un método interactivo, en el que las lecciones son grupales y el grupo permite trabajar la capacidad de adaptación, de imitación, de reacción, de concentración, de integración y de socialización” (p. 71). Se puede decir entonces que mantiene similitud con la teoría de aprendizaje de Vygotsky y la zona de desarrollo próximo, compartiendo la idea de que el alumno no construye el conocimiento de forma aislada, sino en virtud de la mediación de otros, y permite concebir al estudiante como un ser social, libre y creativo. Del Bianco (2007) además menciona que el trabajo grupal que se lleva a través de la rítmica Dalcroze permite el desarrollo de las competencias sociales: “Las clases de rítmica son siempre en grupo (a excepción de ciertas situaciones terapéuticas). En esta situación el aprendizaje se lleva a cabo utilizando la interacción de los participantes y permitiendo desarrollar a cada uno las competencias sociales necesarias” (p. 26).

La teoría de aprendizaje de Piaget y el método Dalcroze comparten algunos principios, cabe destacar que fueron contemporáneos y ambos radicaron en Ginebra, comparten que el desarrollo de la inteligencia es una actividad de construcción, comienza primero desde el plano sensomotriz a través de la

experimentación, antes del proceso teórico y de análisis. Bachmann (1998) en la primera parte de su libro “La rítmica Jaques-Dalcroze. Una educación por la música y para la música” invita al lector a una conversación imaginaria entre Jaques Dalcroze, Jean Piaget y Alvin Toffler, representado el pasado, presente y futuro en cada uno de los personajes respectivamente, a continuación se muestra una pequeña parte de esta supuesta conversación imaginada por Bachmann (1998, p.20):

P. (1935, p. 231).- Todos admiten que la inteligencia comienza por ser práctica o sensomotriz, y que luego interioriza poco a poco en pensamiento propiamente dicho y reconoce que su actividad es una construcción continua.

J.D. (1942, p. 164).- (en otras palabras,) el niño solo siente que su pensamiento despierta cuando ha tenido experiencias sensoriales...

P. (1935, pp. 251 y 1965, p. 47).- (si quieren...digamos más exactamente qué) una misma noción puede mostrarse en el plano sensomotriz o práctico mucho antes de ser objeto de una toma de conciencia o de una reflexión...Las funciones esenciales de la inteligencia son comprender e inventar. Dicho de otra manera: construir estructuras estructurando la realidad.

J.D. (1905, p. 35).- El niño se interesa con alegría por todos los ejercicios en los que puede participar su cuerpo...este interés...hagámoslo servir a nuestros proyectos de educación futura.

Otra similitud con la teoría de Piaget es el proceso de asimilación y la acomodación como un esquema de desarrollo y adaptación, el cual consiste en el momento en que un individuo adquiere un nuevo conocimiento, intenta apropiarse de él, asimilándolo a lo que ya conoce, es decir, lo integra a su repertorio de conocimientos, información y su herencia biológica. Al respecto Bachmann (1998) afirma:

La Rítmica es, en primer lugar, un entrenamiento. El primer fin de sus ejercicios no es tanto hacer que los alumnos adquieran conocimientos o habilidades como dar ocasión a que se manifiesten los que ya existen en ellos y que se enriquezcan gracias al hecho mismo de su obligada acomodación a múltiples circunstancias (p. 111).

Es necesario aclarar que aunque el método Dalcroze se basa en el uso de elementos como la observación y la vivencia para construir conceptos y reemplazar la memorización, y se oponía a la acción mecánica del aprendizaje, si hace uso de la reiteración y variación de experiencias que permiten la apropiación de destrezas, cuando es consciente y orientada a promover el desarrollo de las herramientas expresivas.

La filosofía del método Dalcroze se conecta con el sentir, el escuchar, el hacer y el crear a través del cuerpo (el cual exterioriza las sensaciones), la sensibilidad y el intelecto como elementos indispensables para adquirir un conocimiento musical integral.

2.2.2.7- La formación del profesorado

El Instituto Jaques-Dalcroze en Ginebra así como Escuelas Superiores de música y Conservatorios que cuenta con el programa Dalcroze en otras partes del mundo reciben estudiantes para ser formados como profesores de rítmica los cuales deben de tener un nivel musical apropiado para ser aceptados en el programa. Una vez admitido será un estudiante de tiempo completo recibiendo una formación musical y pedagógica comprendiendo materias como rítmica, piano clásico (programa oficial del Conservatorio), lenguaje musical, audición, improvisación al teclado, armonía al teclado y escrita, percusión, técnica y expresión corporal, eutonía y relajación, materias psicopedagógicas teóricas y prácticas y materias optativas relacionadas con la música, el movimiento y la educación. Los estudios profesionales de rítmica cuentan con los siguientes niveles:

- Bachelor en música y movimiento (3 años): capacita para enseñar rítmica en la escuela obligatoria (jardín de infantes y escuela primaria).
- Master en pedagogía musical «Rítmica Jaques-Dalcroze» (2 años): capacita para enseñar rítmica, solfeo e iniciación a la improvisación a aficionados de todas las edades.
- Diploma superior (entre 1 y 2 años): capacita para formar a estudiantes profesionales y futuros formadores en las materias fundamentales del método (rítmica, solfeo e improvisación).

Existe la posibilidad de hacer una formación post grado para músicos, pedagogos y bailarines: certificado de post grado (2 años): capacita para aplicar los principios del método en su propia área de trabajo, un ejemplo de esto es el programa de

Certificación Jaques-Dalcroze que ofrece el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán.

2.2.2.8- Dalcroze en América Latina

Actualmente hay en Latinoamérica tres centros de formación que proponen el programa de certificación: México, Chile y Argentina con una duración de dos años.

Del Bianco (2021) describe las características de este programa de post-grado:

...el programa de certificado ha sido pensado y adaptado con una sucesión de módulos en los que se trabajan las principales competencias que es necesario desarrollar. La coherencia y la continuidad en estos aprendizajes garantizan y permiten asegurar la integración, el progreso y la aplicación de los principios fundamentales del método. Rítmica, improvisación corporal, vocal e instrumental, solfeo, movimiento, *plastique animée*, pedagogía son algunas de las asignaturas del programa. La calidad de la enseñanza es nuestro objetivo principal. Diferentes profesores integran los programas a fin de diversificar los enfoques y proponer una variedad de estilos y modelos. Existe un convenio de colaboración entre el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, un profesor titular del Diploma Superior del método Jaques-Dalcroze, responsable de la formación y la institución que hospeda el programa en el país latinoamericano (p. 3)

En cuanto al título que otorga dicho programa de certificación, autoriza utilizar la rítmica Dalcroze en el entorno laboral, mas no es permitido enseñar la rítmica ni llamarse profesor de rítmica Dalcroze, que para tal caso es necesario contar con un

nivel superior como la licencia, master o diploma superior, programas con los que no cuenta América Latina.

Los certificados concedidos en los centros latinoamericanos de formación permiten a las personas que los obtienen, la aplicación de los principios dalcrozianos en su propio campo de trabajo. No obstante, estos títulos no permiten considerarse ni promocionarse como profesor de rítmica Jaques-Dalcroze. Para esto es necesario contar con un Master en rítmica Jaques-Dalcroze o una licenciatura en rítmica Jaques-Dalcroze lo cual no existe por el momento en América Latina. (Del Bianco, 2021, p. 3)

El maestro Pablo Cernik (Argentina) en su artículo “La formación en Rítmica Jaques-Dalcroze en América del Sur, un camino que ha comenzado” relata la aplicación del método Dalcroze en países como México, Chile y Argentina, en los cuales ha sido coordinador pedagógico de los programas de certificación de México y director en los programas de Chile y Argentina:

La Dra. Elda Nelly Treviño me invitó a coordinar pedagógicamente el primer certificado latinoamericano en México en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán (2012-2016). Varias generaciones después, Alazne Arana y yo creamos el programa de Certificación en Chile (2015 a la fecha); después junto a Lilia Sánchez hice lo mismo en Buenos Aires (2017 a la fecha) (p. 30).

También menciona lo importante que son los convenios realizados entre los centros de América Latina que cuentan con el programa de certificación Dalcroze y el

Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, entre los beneficios está contar con la “marca registrada” Dalcroze en las titulaciones:

...en mi país ya existían formaciones profesionales de Rítmica, pero nunca antes se habían realizado los convenios con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra. Una vez realizado el convenio, este nos permitió usar la “marca registrada” Dalcroze y otorgar titulaciones que lleven dicho nombre. Son muchas las ventajas otorgadas por dicho convenio con Ginebra: el intercambio de profesores de Latinoamérica con profesores de Europa, la visibilidad de los programas latinoamericanos en el mundo y la regulación permanente del nivel académico de los estudios ofrecidos (p. 30).

Referencias de estos centros que ofertan el programa de Certificación en América Latina:

- México: del 2012 al 2016
Conservatorio de las Rosas, A.C. en Morelia, Michoacán

Apelación del certificado: certificado en rítmica Dalcroze para la aplicación de principios dalcrozianos en el ámbito profesional

Profesor responsable con el diploma superior: Pablo Cernik
- México: a partir del 2022
Universidad Panamericana, Escuela de Bellas Artes. Campus Mixcoac, Ciudad de México.

Apelación del certificado: certificado en rítmica Dalcroze para la aplicación de principios dalcrozianos en el ámbito profesional

Profesor responsable con el diploma superior: Eugènia Arús

página web: <https://eba.up.edu.mx/programas-dalcroze.html>

- Chile: desde el 2015

Instituto profesional escuela moderna de música y danza, Santiago de Chile

Apelación del certificado: diplomado de metodología rítmica Jaques-Dalcroze

Profesor responsable con el diploma superior: Pablo Cernik

página web: <https://emoderna.cl/diplomado-ritmica-jaques-dalcroze/>

- Argentina: desde el 2017

Universidad Nacional de las Artes, Departamento de Artes Musicales y Sonoras, Buenos Aires

Apelación del certificado: certificado del curso de posgrado en rítmica Jaques-Dalcroze

Profesor responsable con el diploma superior: Pablo Cernik

2.2.2.9- Dalcroze en México

En su artículo “La práctica de la rítmica Dalcroze en México”, la Doctora Elda Nelly Treviño, destacada promotora del método Dalcroze en este país, hace un breve acercamiento histórico de las prácticas de educación musical en México desde el s. XX relatando como llega la rítmica Dalcroze alrededor de los años sesenta a la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM a través de un curso llamado “gimnasia rítmica”, así mismo menciona a la profesora María Luisa Cortinas del Riego, reconocida profesora en la UNAM como la persona que introdujo la rítmica Jaques-Dalcroze a este país, y a la maestra Martha Sánchez como la

primera profesora con el grado de Diplôme Supérieur que enseñaba la Rítmica Dalcroze en México, y que a petición de la Dra. Treviño, ofreció una clase magistral de rítmica en la ciudad de Monterrey. Tras experimentar lo que ella llama “amor a primera vista” con la rítmica Dalcroze inicia su formación profesional en este método en la Universidad de Carnegie Mellon donde obtuvo certificado (1999) y Licencia (2004), posterior a esto da comienzo a una promoción de la Rítmica Jaques-Dalcroze en México y América Latina, que después de talleres y diplomados se logra la creación del primer programa de certificación en Rítmica Jaques-Dalcroze en Latinoamérica en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, México (2012–2016), y la formación profesional de músicos latinoamericanos en el Institut Jaques-Dalcroze en Ginebra, Suiza (IJD).

En cuanto al programa de certificación en el Conservatorio de las Rosas, la Dra. Treviño hace una descripción general:

Como resultado del creciente interés en la Pedagogía Dalcroze en México del año 2000 en adelante, en 2012, gracias al apoyo del Dr. Luis Jaime Cortez Méndez (distinguido compositor e intelectual en México, y rector del Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán en ese entonces) y Silvia del Bianco (directora del Institut Jaques-Dalcroze), se creó el primer programa de certificación en Latinoamérica que sobrevivió de 2012 a 2016. Cuarenta y cinco músicos mexicanos y varios más de otros países latinoamericanos incluyendo Costa Rica, Venezuela, y Colombia, obtuvieron un certificado que les permite aplicar los principios de la pedagogía Rítmica Jaques-Dalcroze en su ámbito profesional.

Descripción general del Programa de Certificación en Rítmica Jaques-Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán (2012–2016)

El programa de certificación en México en el Conservatorio de las Rosas estuvo basado en un programa de España dadas las similitudes culturales entre ambos países. Durante los cuatro años de duración del programa, el currículo consistió en clases de movimiento, rítmica, solfeo, improvisación, pedagogía y plástica animada con un total de doscientas horas de clases presenciales. La totalidad de las horas de clase era dividida en cuatro módulos intensivos de cincuenta horas cada uno.

Pablo Cernik (Argentina) fue el Diplômé quien coordinó el área académica del programa de certificación en Morelia, mientras que yo fungí como representante del conservatorio coordinando al equipo de maestros, alumnos e instalaciones. A la par de las clases del programa de certificación propiamente, el conservatorio ofreció cursos dirigidos al público en general: adultos jóvenes y adultos mayores. Además de Pablo y de mí, el equipo de maestros estuvo conformado por Silvia del Bianco, Manuel Zazueta, y Georgina Gómez. Entre las maestras invitadas estuvieron Hèlene Nicolet (Suiza), Diplôme Supérieur y Maite Bilbao (España), Diplôme Supérieur. Las clases de movimiento estuvieron basadas en el método Feldenkrais las cuales fueron impartidas por Adriana Ramírez, maestra mexicana certificada en esta metodología quien trabajó con los alumnos en la adquisición de conciencia corporal, relajación, movimiento e improvisación... Lamentablemente, a pesar de que el conservatorio hizo un importante

esfuerzo para continuar hospedando el programa de certificación después de esos cuatro años, éste tuvo que cerrarse debido a asuntos administrativos fuera de su control (pp. 8-9).

En las últimas décadas distinguidos profesores de rítmica Dalcroze procedentes de distintas partes del mundo han sido invitados a impartir talleres, seminarios, diplomados del método Dalcroze en México, así como el programa de certificación, la mayoría de ellos por gestión la Dra. Elda Nelly Treviño, entre los cuales destacan: Marta Sánchez, Diplôme Supérieur; Herbert Henke, Diplôme Supérieur; Annabelle Joseph, Diplôme Supérieur; Iramar Rodrigues, Licencia; Silvia del Bianco, Diplôme Supérieur; Pablo Cernik, Diplôme Supérieur; Paul Hille, Diplôme Supérieur; Ruth Alperson, Diplôme Supérieur; John Robert Stevenson, Diplôme Supérieur; Ruth Giannada, Diplôme Supérieur; Cheng-Feng Lin, Diplôme Supérieur; Maité Bilbao, Diplôme Supérieur; Ana Quílez, License; Stephen Neely, License; así como también destacan los mexicanos: Elda Nelly Treviño, Licencia; Georgina Gómez, Master of Arts in Dalcroze Eurhythmics, IJD y Manuel Zazueta, Master of Arts in Dalcroze Eurhythmics, IJD;

CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO

El presente capítulo aborda el marco metodológico, el cual de acuerdo a Tamayo y Tamayo (2012) es “un proceso que, mediante el método científico, procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (p. 37). Según Marín *et al* (2016) “el procedimiento general planteado en la metodología como recurso didáctico para emprender la teorización es cíclico, de acción participativa y de evaluación constante entre los investigadores y los sujetos de estudio” (p. 5).

Por su parte, Sabino (2003) expone que “en cuanto a los elementos del marco metodológico que es necesario operacionalizar pueden dividirse en dos grandes campos que requieren un tratamiento diferenciado por su propia naturaleza: el universo y las variables” (p.118).

Resumiendo, la posición de los autores citados, el marco metodológico es principalmente el resultado de la aplicación sistemática y lógica de los conceptos y fundamentos descubiertos en el marco teórico. Es importante entender que los métodos de investigación son incrementales, por lo que es imposible crear un marco metodológico sin una base teórica que justifique la investigación sobre el tema elegido.

3.1- La Investigación

La investigación es el proceso mediante el cual se adquiere el conocimiento. De acuerdo con Sabino (2002) “una investigación puede definirse como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un problema de

conocimiento” (p. 34). Según Arias, (2006) “La investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes” (p. 22). Por su parte, en Hernández *et al* (2014) define la investigación como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (p. 4).

Así como también cabe añadir que, Tamayo y Tamayo (2012) explica que “el método científico es un conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo” (p. 30).

Un referente en la investigación artística en música en Latinoamérica es López-Cano y San Cristóbal (2014) quienes definen la investigación como “una actividad académica específica, formalizada, con objetivos propios y distintos a los de la docencia, la creación o la gestión” (López-Cano y San Cristóbal, 2014).

Se puede convenir que método científico consiste en la observación del mundo alrededor de uno, creando una hipótesis acerca de las relaciones en este. Parte del proceso de investigación implica comprobar la hipótesis y luego examinar los resultados de estas pruebas que se relacionan tanto con la hipótesis como con el mundo.

Cuando un investigador formula una hipótesis, ésta funciona como una guía a través del estudio de investigación. Con esta guía, el investigador puede interpretar la información que recolecta y llegar a conclusiones sólidas acerca de los resultados.

Entre otras posturas, Ander-Egg (1982) afirma que la investigación es “un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano”. (p. 28).

Sin importar que tema se estudie, el valor de una investigación depende de que esté bien diseñada y llevada a cabo adecuadamente. Por ello, una de las consideraciones más importantes en la realización de una buena investigación es seguir el diseño o plan que es desarrollado por un investigador con experiencia, a este individuo se le llama investigador principal.

El investigador principal está a cargo de todos los aspectos de la investigación y genera lo que se denomina como protocolo (el plan de investigación). El protocolo se debe seguir por todas las personas que llevan a cabo la investigación. Al hacerlo, todas las partes pueden estar seguros que los resultados de la investigación son reales y útiles para otros científicos o investigadores.

Para concluir, a través de la investigación se generan nuevos conocimientos o se amplifican los ya existentes, se da solución a problemas teóricos y/o prácticos por medio de una actividad metódica y reproducible.

3.2- Tipos de investigación de acuerdo a su alcance

Según Gómez y Roquet (2008, p. 12) citado por Cabezas *et al* (2018, p.40), la forma más común de clasificar las investigaciones es aquella que pretende ubicarse en el tiempo (según dimensión cronológica) y distingue entre la investigación de las cosas

pasadas (Histórica), de las cosas del presente (Descriptiva), y de lo que puede suceder (Experimental).

La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo que era y representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. El investigador depende de fuentes primarias y secundarias las cuales proveen la información y a las cuáles el investigador deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por medio de una crítica interna y externa. En el primer caso verifica la autenticidad de un documento o vestigio y en el segundo determina el significado y la validez de los datos que contiene el documento que se considera auténtico.

Por lo que se refiere a investigación descriptiva, de acuerdo con Hernández *et al* (2010), esta “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 80). La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta, esta puede incluir los siguientes tipos de estudios: encuestas, casos, exploratorios, causales, de desarrollo, predictivos, de conjuntos, y de correlación. Por su parte Méndez (1997) afirma

La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, características, y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir miden, evalúan o recolectan datos sobre conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar (p.23).

En cuanto a la investigación experimental, esta consiste en la manipulación de una (o más) variables, en condiciones rigurosamente controladas con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular. Arias (2006) define la investigación experimental como “un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente)”. (p. 33). Por su parte Guevara *et al* (2020) señala que “en la investigación de enfoque experimental el investigador manipula una o más variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas” (p. 168).

Por otro lado, Arias (2006) identifican tres tipos de investigación según su nivel de profundidad: exploratoria, descriptiva y explicativa, mencionando que “el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio” (p. 23).

Tabla 14- Tipos de investigación según su nivel de investigación.

Investigación exploratoria	Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos.
Investigación descriptiva	Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.

Investigación explicativa	Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos.
Elaboración propia con base en Arias (2006, pp. 23-26).	

Por su parte, Dankhe (1986) propone cuatro tipos de estudios: exploratorios, descriptivos, correlacionales y experimentales.

Por lo que se refiere a los estudios exploratorios, permiten aproximarse a fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en particular. De acuerdo a Hernández *et al* (2010) los estudios exploratorios “se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (p. 79). Con el propósito de que estos estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ello con una adecuada revisión de la literatura.

Por lo que un estudio exploratorio se centra en descubrir, los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características, describir en este caso es sinónimo de

medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. En este sentido, Hernández *et al* (2010) expresa que la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan, afirmando además que:

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (2010, p. 80).

Según Dankhe (1986) los estudios correlacionales “pretenden medir el grado de relación y la manera cómo interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos”. De acuerdo con Ary *et al* (1989) “Los estudios correlacionales son un tipo de investigación descriptiva que intenta determinar el grado de relación existente entre las variables.” (p. 318).

En caso de existir una correlación entre variables se tiene que verificar, cuando una de ellas varía, la otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una regularidad que permite anticipar la manera cómo se comportará una por medio de los cambios que sufra la otra.

En cuanto a los estudios experimentales, hay quienes prefieren denominarlos estudios explicativos, pues consideran que existen investigaciones no

experimentales que pueden aportar evidencias para explicar las causas de un fenómeno. Se puede decir que esta clasificación usa como criterio lo que se pretende con la investigación, sea explorar un área no estudiada antes, describir una situación o pretender una explicación del mismo (Selltiz, 1996).

La presente investigación es de tipo descriptiva-explicativa debido a que describe el método Dalcroze como una pedagogía activa de la música y su aplicación en la educación por y para la música y explica el nivel de competencias musicales logradas y desarrolladas en las y los integrantes de la tercera generación del programa de certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza, tras experimentar y vivenciar la rítmica Dalcroze.

3.3- Enfoques de la investigación cuantitativo, cualitativo y mixto

Barrantes (2014,) describe al enfoque cualitativo como naturalista-humanista o interpretativo, y que “se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social” (p. 82). De acuerdo con Sardín (2003)

Es una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos (p. 123).

Por su parte Azuero (2019) afirma:

Los enfoques cualitativos sirven para comprender la realidad social, porque dejan de lado las visiones unificadas que no se pueden aplicar al hecho social donde no hay leyes generalizadas, sino sentimientos, pensamientos e historias de los actores sociales que son captados a través de sus testimonios (p. 117).

De acuerdo a (Knowles y Cole 2008), los estudios cualitativos son los más utilizados en la investigación artística afirmando que “prefieren una descripción y comprensión interpretativa de la conducta dentro del marco de referencia del propio individuo, grupo o cultura investigada. Por este motivo, es el conjunto de estrategias metodológicas más usado en investigación artística” (Knowles y Cole 2008, citado en López-Cano y San Cristóbal, 2014, p. 108)

En cuanto al enfoque cuantitativo, de acuerdo con Hernández et al (2014) “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Por su parte, Barrantes (2014) señala que “Es un esquema teórico, una vía de percepción y de comprensión del mundo, que un grupo de científicos ha adoptado. Los miembros de esos grupos tienen un lenguaje, unos valores, unas metas, unas normas y unas creencias en común” (pp. 75-76).

Mientras que el enfoque mixto puede ser comprendido como “un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” (Tashakkori, Teddlie, 2003, p. 100). Vale la pena aclarar que un enfoque mixto es más que un híbrido en el que las características específicas de cada enfoque se

borran o relativizan. La riqueza de la investigación híbrida radica en aprovechar las fortalezas y debilidades de cada enfoque.

Es importante mencionar que, en una investigación con enfoque mixto, tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo son importantes y valiosos, ninguno prevalece respecto al otro; al contrario, se trabajan de forma conjunta, lo cual permite comprender la realidad que se estudia de una manera más integral.

De acuerdo con lo anteriormente planteado, esta investigación emplea el enfoque cualitativo. El instrumento que se utilizó es entrevista semiestructurada, la cual se aplicó a las y los 14 alumnos de la tercera generación del programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en Convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza, mujeres (11) y hombres (3); mexicanos (11), Costa Rica (3), con el objetivo de identificar y analizar el nivel de competencias musicales logradas a través de sus experiencias y vivencias durante sus estudios de Certificación.

De manera complementaria, se aplicó entrevista en profundidad los 4 maestros y maestras que imparten la certificación Dalcroze, mujeres (3) y hombres (1); México (2), Argentina (1) y España (1) con el fin de conocer a fondo su experiencia docente en el método Dalcroze, al ser maestros que cuentan con licencia, master o diploma superior en este método (3 de ellos por el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra y 1 más por la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pennsylvania) así como conocer los principios pedagógicos de la rítmica Dalcroze, los objetivos del programa de certificación ofrecido en el Conservatorio de las Rosas y las

competencias que se busca desarrollar en las y los alumnos a través de este programa.

3.4- Universo y muestra

Cuando se hace una investigación se debe contextualizar el entorno en el que esta se llevará a cabo y a este contexto se le llama universo, el cual se refiere a “todos los elementos dispersos dentro del área que se pretende estudiar y abarca todo aquello de lo que intentamos sacar conclusiones” (Levin y Rubin, 1996, p. 72), también puede llamarse “población”.

Según los autores mencionados anteriormente existen dos tipos de universo:

Universo finito. Refiere a una cantidad de elementos de estudio limitada, como por ejemplo lo sería la población de una ciudad.

Un universo infinito. Refiere a una cantidad de elementos ilimitada como lo pueden ser los múltiplos de 5.

De acuerdo a Hernández-Sampieri (2006), la muestra refiere un “subgrupo de la población que se pretende estudiar y se separan para su análisis” (p. 12).

Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. El muestreo es una parte del proceso de toma de datos y se refiere al proceso en sí de obtención de elementos. Estos pueden ser:

Probabilísticos: Que todos los elementos comparten similitudes entre sí y los investigadores tienen una idea previa acerca de qué esperar.

No probabilísticos: que los elementos son tomados de forma aleatoria y por ende no comparten características entre sí.

Por su parte, Sierra Bravo (2003) define la muestra como “una parte de un conjunto o población debidamente elegida, que se somete a observación científica en representación del conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, también para el universo total investigado” (p. 174).

El universo de este estudio es las y los alumnos que han cursado estudios de Certificación en el método Dalcroze. Por lo tanto, la muestra está integrada por las y los 14 alumnos de la tercera generación que cursaron el programa de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza; mujeres (11) y hombres (3); mexicanos (11), Costa Rica (3).

3.5- Estudio de caso

A grandes rasgos el estudio de caso se enfoca en analizar de manera profunda la naturaleza de una determinada situación o caso, sobre la base de diversas técnicas de investigación, por ejemplo, la entrevista, la observación, entre otros. Según la definición de Yin (1994), un estudio de caso se trata de “una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes” (p. 13).

Algo a añadir es que los estudios de caso suelen ser referidos como “estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008, p. 25).

Vásquez (2005, s/n) menciona los siguientes tipos de estudio de casos:

- Casos de estudio descriptivos: El estudio descriptivo se comienza a realizar desde el momento en el que se tiene una hipótesis. El objetivo es encontrar las conexiones que hay entre el tema que se está estudiando y una teoría.
- Casos de estudios explicativos: Un informe explicativo explica la causa del evento. Esta incluye las explicaciones de dicha causa.
- Casos exploratorios: Actúan como punto inicial de los estudios. Sirve para encontrar métodos para un examen posterior.
- Estudios de caso intrínsecos: Son más comunes en el campo de la psicología, además de la de salud y social. Su objetivo es entender mejor el tema, lo cual requiere entender su historia.
- Casos instrumentales: Esta clase de estudios es más vista en el área de medicina y psicología. Son creados para examinar algo más que la temática principal.
- Casos colectivos: Se basan en informes de casos instrumentales. Examinan diversos informes.

Esta investigación es un estudio de caso, ya que estudia a profundidad el caso de nivel de competencias musicales a través del método musical Dalcroze que lograron las alumnas y alumnos de la tercera generación del programa de certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza.

CAPÍTULO 4. RESULTADOS CUALITATIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se muestran los resultados cualitativos del procedimiento metodológico del presente trabajo de investigación derivados de las entrevistas semiestructuradas que fueron aplicadas a las y los 14 alumnos pertenecientes a diferentes partes de la república mexicana y Costa Rica que cursaron la certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra, Suiza; mujeres (11) y hombres (3); mexicanos (11), Costa Rica (3).

Complementario al enfoque cualitativo, se presentan también los resultados de las entrevistas en profundidad realizadas a los 4 maestros y maestras que impartieron la certificación Dalcroze, mujeres (3) y hombres (1); México (2), Argentina (1) y España (1).

Todos los entrevistados para efectos de esta investigación se les han denominado informantes clave.

4.1. Entrevistas semiestructuradas realizadas a las y los alumnos que cursaron la certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra, Suiza.

Las entrevistas a las y los alumnos de la certificación Dalcroze, se realizaron en las instalaciones del Conservatorio de las Rosas tanto en el campus Miguel Bernal Jiménez como en el campus Carlos Prieto. El diseño de la entrevista fue semiestructurada a través de una guía de preguntas, pero dejando margen a la introducción de preguntas adicionales que ayuden a precisar conceptos o a obtener

informaciones más específicas sobre temas destacados, con pregunta abierta, de tal manera que podían contestarla de manera libre, flexible y espontánea. A las y los alumnos se les indagó acerca de su experiencia musical y las competencias musicales adquiridas durante sus estudios en la Certificación Dalcroze. Una vez que se realizaron las entrevistas semiestructuradas a las y los alumnos, se procedió a su transcripción y se personalizó cada una de ellas para tener un mejor control en el análisis de las respuestas proporcionadas por las y los informantes clave.

Transcrita toda la información de las entrevistas, se prosiguió a elaborar una tabla de identificación que contienen los principales datos sociodemográficos de las y los alumnos entrevistados.

(Ver Tabla 15).

Tabla 15. Datos sociodemográficos de las y los alumnos entrevistados					
Entrevistado/a	Sexo	Edad	Lugar de procedencia	Grado Académico	Ámbito laboral
Informante clave 1	Femenino	29	Cuernavaca, Morelos	Licenciatura en educación musical	Maestra de piano clases particulares
Informante clave 2	Femenino	23	Ciudad de México	Profesional asociado en flauta transversa, Conservatorio Nacional de Música México	Docencia
Informante clave 3	Femenino	34	Ciudad de México.	Licenciatura en violín	Músico ejecutante y maestra de música en nivel primaria

Informante clave 4	Femenino	30	Culiacán, Sinaloa	Licenciatura en canto lírico	Directora coral y maestra de canto lírico en la Universidad Autónoma de Sinaloa
Informante clave 5	Femenino	52	Culiacán, Sinaloa.	Licenciatura en pedagogía musical	Maestra de música en programa infantil en Escuela Superior de Música de Sinaloa.
Informante clave 6	Femenino	47	Costa Rica	Licenciatura en piano	Maestra de piano en academia propia.
Informante clave 7	Masculino	39	Valle de Bravo, Estado de México	Licenciatura en guitarra	Maestro de música en primaria y músico intérprete
Informante clave 8	Femenino	36	Puebla	Licenciatura en música opción pedagogía	Maestra de música en preescolar federal
Informante clave 9	Masculino	34	Costa Rica	Magister en música con énfasis en violín	Concertino en la Orquesta Sinfónica de Heredia y profesor de violín, viola y música de cámara en la Universidad de Costa Rica
Informante clave 10	Femenino	39	Costa Rica	Licenciatura en Música con énfasis en violín	Violinista en la Orquesta Sinfónica de Heredia y docente en la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de la Música.
Informante clave 11	Femenino	26	Querétaro	Licenciatura en música, línea terminal en educación	Maestra de iniciación musical

Informante clave 12	Masculino	26	Querétaro	Licenciatura en música, línea terminal en composición	Compositor
Informante clave 13	Femenino	33	Morelia, Michoacán	Licenciatura en dirección coral	Profesora en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Informante clave 14	Femenino	23	Querétaro	Licenciatura en Educación Musical	Maestra de música en educación infantil

El análisis que se presenta a continuación muestra las respuestas de las entrevistas realizadas a las y los alumnos de la Certificación Dalcroze. El diseño de la entrevista se dividió en tres dimensiones: la primera para conocer las competencias musicales adquiridas desde su experiencia como alumnos tras haber vivenciado la rítmica Dalcroze en sus estudios de certificación; la segunda dimensión, para conocer las competencias profesionales adquiridas para mejorar su desempeño y calidad musical en el escenario y la tercera dimensión para conocer las competencias docentes adquiridas para aplicar los principios del método Dalcroze en los centros educativos donde laboran.

4.1.1- Primera dimensión de la entrevista: competencias musicales

En la primera dimensión de la entrevista, se realizaron las siguientes preguntas:

1. ¿Qué formación musical tienes?
2. ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?

3. ¿Cómo conociste el método Dalcroze?
4. ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?
5. ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?

Dichas preguntas con las respuestas de cada informante clave se muestran en la tabla 16.

Tabla 16 - Primera dimensión de la entrevista: competencias musicales adquiridas		
Informante clave 1	1 ¿Qué formación musical tienes?	Licenciatura en educación musical y licenciatura en piano (en curso) propedéutico en música opción piano.
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	Maestra de piano clases privadas, maestra en una academia de música.
	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	A través de mi hermano que me invitó a un curso en México, D.F pues él se certificó.
	4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?	Como alumna me ha dado la oportunidad de conocer un nuevo panorama, sentir ese deseo de aprender más...en la rítmica puedo disociar mejor algunas cosas y estar más alerta en los cambios rítmicos... te hace estar más despierto, los desplazamientos me salen mejor, siento que mi cuerpo está menos rígido. En cuanto al grupo siento más unión, no sé si el mismo método nos hace ser más unidos. Todo este cambio influye en mi ejecución porque ahora rítmicamente me salen más rápido las piezas y me di cuenta en este lapso que puedo memorizar más rápido, la memoria viene no como antes que tienes que repetir y repetir, sino que fluye más

		rápido la memoria, tengo más capacidad para retener, quizá es porque en las clases nos hacen tanto cambio y cambio pero retenemos la misma estructura entonces eso creo que me ha ayudado mucho.
	5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?	Mucha diferencia ya que Dalcroze es un método vivencial
Informante clave 2	1 ¿Qué formación musical tienes?	Profesional asociado en flauta transversa, Conservatorio Nacional de Música México.
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerce la música?	En la docencia.
	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	Conocí el método Dalcroze a través de un curso dado en el instituto Artene por el maestro Manuel Zazueta
	4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?	La improvisación, ya se me da un poquito más, aunque me falta estudio en los dedos, pero siento que mi capacidad de entenderlo y tenerlo claro es más rápido. La musicalidad la tengo más presente, no me tardo tanto en pensar una melodía, un ritmo o una improvisación, sino que ya está no más como para salir. También en participar, ya no me da tanta pena improvisar o pasar al frente a intentar alguna actividad...me parece que el grupo está más unido. En el ritmo siento que me adapto más rápido, está más difícil las disociaciones que tenemos que hacer pero las estoy sacando más rápido que el módulo anterior.
	5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al	En la formación Dalcroze el alumno es protagonista activo de su aprendizaje, él descubre por sí mismo las nociones. El maestro guía y acompaña el proceso...el alumno está llamado a proponer ideas,

	proceso de enseñanza-aprendizaje?	formas de moverse, de representar la música. El maestro puede proponer, pero es en general partiendo de las ideas del alumno...Las clases son en movimiento, partiendo del movimiento del cuerpo y como se sitúa en un espacio determinado. Las actividades involucran trabajo de grupo y colaboración la mayor parte del tiempo. La interacción social es muy importante. La metodología implica primero hacer, vivir, experimentar y después analizar a partir de las sensaciones y vivencias del alumno. Un elemento importante es la improvisación tanto instrumental, corporal y vocal.
Informante clave 3	1 ¿Qué formación musical tienes?	Carrera de violín, propedéutico de educación musical y carrera de viola (no terminada)
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	En cuarteto, Orquesta de Cámara (eventualmente) como invitada en orquesta, imparto clases de música en un colegio nivel primaria.
	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	En un curso en la Nacional de Música, con el maestro Iramar Rodrigues.
	4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?	He tenido logros en cuanto a disociación que antes se me hacían un poco complejas, ahora me siento mucho más tranquila en esa parte. En mi caso el sentir el pulso, el valor global y ahora sí que nada más escucho música y yo empiezo a moverme, entonces ya hay algo en mí que está alerta, que está al pendiente, hay un estímulo que lo genera, entonces realmente estoy encantada con el aprendizaje de la metodología Dalcroze.
	5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al	Dalcroze primero sientes, vives y después lo llevas (descubres) la parte intelectual, en la tradicional es al revés, primero lo intelectual y si tienes suerte lo sientes. Veo que en la escuela tradicional hay mucho caos y por eso muchos compañeros en la

	proceso de enseñanza-aprendizaje?	carrera desertaron porque no entendían muchos conceptos que para llevarlos al instrumento pues no es complicado pero no te daban más opciones más que cuéntale y haz el ritmo y tiene que salir preciso pero no había una interiorización.
Informante clave 4	1 ¿Qué formación musical tienes?	Soy licenciada en canto por la Escuela Superior de Música del Estado de Sinaloa.
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	Soy cantante de ópera y directora coral. Dirijo el Coro de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Sinaloa y en la docencia, imparto las materias “historia de la música” “ópera de cámara” y “estética musical” en la Escuela superior de música del Estado en la carrera de licenciatura y canto tanto en licenciatura como en técnico instructor en música en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	Por mi mamá, ella es pedagogo musical y me invitó a un diplomado de la rítmica Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, yo asistí al diplomado en búsqueda de herramientas para trabajar la docencia con mis alumnos del coro.
	4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?	Como alumna he aprendido a aprender de diferente manera, porque no es la misma forma en la que adquieres los conocimientos que en la escuela tradicional... la improvisación en el piano, la práctica de la armonía, el solfeo dalcroziano... tengo mayor control con la disociación, la conexión con el tiempo-espacio, todas las cuestiones rítmicas, polirritmia corporal, polirritmia pasiva..., entonación, el aprendizaje de las estructuras de las escalas modales, los caminos armónicos que existen en esas escalas, también en la escala mayor, menor, todos esos elementos que había adquirido de manera teórica en la escuela, con el método Dalcroze los vivencias, es una metodología que te permite vivenciar el conocimiento no solo de manera

		<p>cognitiva sino con el cuerpo. He aprendido la música divirtiéndome, jugando, moviéndome, no sentada en una butaca, aprendo más rápido y más sustancioso, el aprendizaje se queda en tu mente, lo repites y repites porque te gustan las melodías o la capacidad que puedes desarrollar para cantar no solo tocar, te sorprende descubrir las capacidades que no sabías que tenías, yo creo que a los niños les encantaría aprender música de esa manera, pero porque no también a los grandes.</p>
	<p>5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?</p>	<p>Mucha, la diferencia radica en que en la Escuela Tradicional todos los conocimientos los adquieres solo a nivel teórico, y eso en 2 días se olvida, en ocasiones el alumno nunca lo comprende y quedan lagunas que te impiden desarrollarte satisfactoriamente en las demás áreas de la música. Con la metodología Dalcroze he aprendido los elementos fundamentales de la música de una manera vivencial y experimental, vives el conocimiento no de una manera, de todas las maneras posibles que te propone tu maestro, tu compañero, tú mismo, de una manera lúdica y divertida, no te imaginas que vas a aprender de esa manera, pero las cosas que he aprendido aquí, son temas que en mi formación en la escuela no me quedaron claros o no los hice propios en mi cuerpo, ahora he entendido la armonía, el solfeo, la teoría, la rítmica totalmente diferente, incluso he aprendido a escuchar los caminos armónicos y los estoy distinguiendo...antes solo conocía esto a nivel de bolitas y palitos en el cuaderno pautado pero no lo sabía escuchar, mucho menos tocar o improvisar, no es que sea una experta ahora, pero me han dado las herramientas para desarrollar estos elementos en mis tareas, me va a servir muchísimo en mi trabajo.</p>

Informante clave 5	1- ¿Qué formación musical tienes?	Licenciada en Pedagogía Musical por la Escuela Superior de Música del Estado de Sinaloa.
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	Soy maestra de iniciación musical en la Escuela Superior de Música del Estado de Sinaloa.
	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	Primero por un curso que me impartió el maestro Iramar Rodrigues en Culiacán, Sinaloa, posteriormente en los cursos de verano que oferta la Nacional de Música.
	4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?	Es una manera progresiva de aprender, lo que tiene esta metodología de Dalcroze es que todos los elementos de la música se llevan a través del cuerpo, es vivenciar la música, es tener todos los elementos integrados y poder tener herramientas para un aprendizaje significativo, no se quedan solamente a nivel cognitivo, se llevan a nivel procedimental.
	5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?	Esta metodología es otra cosa como nosotros estamos acostumbrados, la metodología Dalcroze es cuerpo, movimiento y espacio, entonces aquí se trata de que el alumno desarrolle todas esas habilidades cognitivas y psicomotrices, todos esos elementos que tiene la música y poderlos llevar al cuerpo y exteriorizarlos. Utilizando una metodología tradicional estamos hablando de una metodología conductista que es repetición y repetición y la metodología Dalcroze se relaciona con el constructivismo ya que el alumno construye sus propios conocimientos y además es un aprendizaje significativo, no se queda nada más visualmente sino que lo estas vivenciando, todos los elementos musicales los puedes llevar a cabo con el cuerpo.

Informante clave 6	1 ¿Qué formación musical tienes?	Pianista
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	En la docencia, tengo mi propia escuela de piano en Costa Rica, "Piano Crescendo"
	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	Desde que estudié música me hablaron del método y conocí acerca de la Certificación Dalcroze a través de la maestra Elda Nelly Treviño.
	4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?	Tomar conciencia de mi cuerpo, de mi oído interior, de mi expresión corporal y me es muy fácil el llevar todo eso a mi instrumento.
	5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?	En el método Dalcroze se da de una forma muy natural, lúdica y a través del descubrimiento "lo que vivo no se me olvida". Es integral, me lleva a dominar temas básicos relacionados con contenidos musicales y manejo de mi cuerpo. La educación tradicional terriblemente fragmentada y cero integradora. Es importante entender que la metodología Dalcroze lo enfrenta a uno consigo mismo, con sus limitaciones, con sus posibilidades de movimiento y te hace replantearte la formación que uno ha recibido, en el sentido en que hemos recibido tradicionalmente una formación que entra por el cerebro y que tarda un poco en llegar a la emoción, al sentimiento, al cuerpo, plasmar en el cuerpo una forma de sentir la música.
Informante clave 7	1 ¿Qué formación musical tienes?	Licenciado en guitarra

	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	Maestro de primaria y presentaciones personales.
	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	Por medio de uno de mis maestros, luego asistí al diplomado Dalcroze.
	4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?	Mejor visión de la rítmica, nuevos elementos de la plástica...Dalcroze me ha permitido reencontrarme con la educación, con la autoevaluación, rompe con esquemas que uno tenía muy arraigados como hábitos que uno pensaba que eran correctos, y le da una vuelta completa a muchas formas de pensar que tenías como alumno
	5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?	Gran diferencia, demasiada rigidez en la escuela tradicional. En el método Dalcroze el aprendizaje es vivencial, los conocimientos son palpados por los alumnos.
Informante clave 8	1 ¿Qué formación musical tienes?	Licenciatura en música con opción pedagogía.
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	Trabajo con niños preescolares de escuela federal, en un municipio cabecera llamado Izucar de Matamoros Puebla, -ciudad pequeña- y en una comunidad también pequeña. "Acompañamiento musical".
	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	Por la maestra; María Luisa Cortinas del Riego, Mexicana. Ella era jubilada de la Nacional de música e impartió algunos cursos sobre corrientes de la educación del S. XX en Puebla año 2008-2009, después tome clases con ella misma en la Universidad -BUAP- durante 3 años, en 2008-2010 en cedros UP hice dos cursos más con el maestro Iramar Rodrigues y de 2011-2014 cursos con el mismo maestro en la Nacional de Música.

	<p>4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?</p>	<p>La toma de conciencia de lo que sucede en la música –vivir la música- hacer que fluya internamente como algo propio y natural. Buscando ser lo mejor de mí misma saber que todo fluye desde dentro hacia la interpretación.</p> <p>Considero que mejoré varias cosas, algunas las vine a descubrir sobre todo la improvisación que jamás trabajé en mi formación musical, entonces para mí la improvisación tuvo un gran impacto porque no sabía cómo se hacía y aquí me hicieron algunas observaciones y sugerencias de cómo trabajar pero creo que hasta ahora me cae (como se dice por ahí) el veinte de cómo se debe trabajar.</p>
	<p>5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?</p>	<p>La diferencia que yo encuentro con esta metodología es que primero lo vives, lo experimentas, lo vas sintiendo y después lo vas analizando. Es como un método de inducción porque tú vas deduciendo el conocimiento, osea tú llegas al conocimiento, no es como que te dan el conocimiento y luego: ahora ve a ponerlo en práctica. Entonces tú vas primero de la práctica al conocimiento, a la teorización, a los conceptos y yo creo que eso es un aprendizaje mucho más significativo porque, bien lo dice ahí un proverbio creo que chino: si lo veo, quizás me acuerde, si lo veo y lo escucho, quizás deje algo en mí, pero si lo vivo es algo que nunca voy a olvidar porque forma parte de mi vida, entonces siento que este tipo de aprendizaje lo que aprendes bien, jamás lo vas a olvidar, siempre lo vas a llevar contigo a donde quiera que tengas que interpretar la música porque ya forma parte de ti, entonces pienso que la diferencia es que en el método Dalcroze el conocimiento es parte de ti, dentro de ti y de ahí va a salir para la interpretación y en la educación tradicional solamente lo ves y quizá estudies para aprobar el examen pero quizás en un año o dos años ya lo vayas a</p>

		olvidar, anteriormente tuve la suerte de tener un buen maestro de solfeo, pero todo era sentado en una banca y veías el pizarrón y ahí te explicaban, pero pues esto de sentir, nunca lo viví.
Informante clave 9	1 ¿Qué formación musical tienes?	Magister en música con énfasis en violín
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	Profesor de Violín, Viola, y Música de Cámara en la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de la Música. Concertino de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Productor del programa “en primera fila” de Radio Universidad.
	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	En un curso de metodología musical en la UCR. En la práctica a través de Stephanie Laupré en enero 2015.
	4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?	La improvisación, el manejo de mejores herramientas de comprensión de la música. La unificación e interiorización de destrezas motoras, el canto, el solfeo, la danza, la plástica, el piano, la creación, los juegos.
	5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?	En el método Dalcroze el proceso de aprendizaje es un proceso dirigido, coherente, orgánico, lúdico, creativo, claro.
Informante clave 10	1 ¿Qué formación musical tienes?	Licenciatura en música con énfasis en violín.
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	Docente en la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de Música, Orquesta Sinfónica de Heredia.

	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	A través de lecturas de pedagogía musical, luego me entere de la Certificación por un compañero que se certificó y luego fue a Costa Rica e hizo un pequeño taller introductorio.
	4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?	He absorbido las cosas más fácilmente, la rítmica es más sencilla, el solfeo es más sencillo porque como que ya existe algo interior que permite que las cosas entren más fácil, que uno las absorba para que las pueda descifrar y desarrollar más fácil...El manejo del teclado para realizar progresiones, concentración de la rítmica corporal...he aprendido la música de adentro hacia afuera, la experimento ahora a nivel sensorial, para luego racionalizar los conocimientos.
	5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?	En la escuela tradicional no se desarrolla el sentido del ritmo en el cuerpo, la sensación tonal en el oído interno o la expresión de la música de manera corporal.
Informante clave 11	1 ¿Qué formación musical tienes?	Licenciatura en música, línea terminal en educación.
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	Docente de música
	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	A través del maestro Iramar Rodrigues
	4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze	He sentido que he fluido mucho más musicalmente, en cuestiones de la coordinación, antes de practicar Dalcroze tenía muchos problemas de pulso, de precisión y he mejorado mucho, en cuestión rítmica he notado mucho avance... ha sido un gran apoyo y una herramienta muy importante, porque como

	en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?	llevo poco estudiando música y la escuela donde estoy estudiando es como muy tradicional, entonces había muchas cosas a las que yo no le agarraba el hilo y con la práctica del método entiendo mucho más fácil las cosas que leyendo o estando sentada todo el tiempo no puedo aprender, entonces me ha ayudado mucho desde ese punto, aprendo más cosas mucho más fácil.
	5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?	Las diferencias que considero más importantes son la transferencia de elementos musicales al movimiento corporal y la exploración antes de teorizar
Informante clave 12	1 ¿Qué formación musical tienes?	Licenciatura musical con línea terminal en composición
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	Compositor
	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	Por cursos que tomé del método con el maestro Iramar Rodrigues.
	4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?	El desarrollo musical en mi persona que puedo llevar a cabo tanto aquí como en la escuela, en mi vida cotidiana, han mejorado enormemente, en mi afinación me ha servido mucho, yo no era nada afinado y me está sirviendo para hacerlo más preciso, en cuanto a rítmica y pulso de igual forma no era muy exacto pero esto me ha servido para poder lograrlo.
	5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al	Ha sido una experimentación musical diferente al tipo de clases que yo tenía en la universidad, me han servido para crecer mucho más...Es un método activo que me sirvió para mejorar mis capacidades

	proceso de enseñanza-aprendizaje?	musicales y pedagógicas, dándome herramientas kinestésicas y corporales para abordar en mis clases.
Informante clave 13	1 ¿Qué formación musical tienes?	Licenciada en Dirección Coral
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	Profesora en el programa “Niños músicos por la paz” (Conservatorio de las Rosas-Conaculta) y profesora de las materias “pulso, notación y estructura” y “audición y apreciación musical” en la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
	3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?	En un evento de educación musical de la EUM de la UNAM.
	4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?	Soy más exacta en el ritmo y en el pulso, yo era una persona que tendía a correr cuando interpretaba o dirigía un coro y desde el año pasado me noto mucho más reposada, más tranquila, mucho más paciente a la hora de dirigir. La revisión de temas que aparentemente tenía ya dominados, pero en los cuales he podido adentrarme más y darme cuenta de que nunca se termina de aprender.
	5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?	En un principio el movimiento, además del enfoque lúdico...por medio de la experimentación que después se aterriza en la teoría, vuelve muy sencillos los temas.
Informante clave 14	1 ¿Qué formación musical tienes?	Licenciatura en Educación Musical
	2- ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?	Maestra de música en educación infantil

	<p>3- ¿Cómo conociste el método Dalcroze?</p>	<p>El método Dalcroze, lo conocí formalmente, en un festival de educación musical realizado en la Facultad de Música de la UNAM con la participación del maestro Iramar Eustachio Rodrigues</p>
	<p>4- ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?</p>	<p>La certificación me ayudó a desarrollar habilidades expresivo-musicales: a mejorar mis habilidades de escucha musical y de improvisación. Al mismo tiempo me brindó herramientas didácticas para mi desarrollo como docente musical.</p>
	<p>5- ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?</p>	<p>El proceso de enseñanza Dalcroze, a diferencia de la formación tradicional con la que yo me formé, me brindó herramientas para poder expresarme musicalmente de manera sana y consciente, además de los elementos para poder enseñar música.</p> <p>Mi formación musical (a la manera tradicional), fue deficiente y con elementos de violencia psicológica, esto hizo que mi relación con mi quehacer musical se viera afectado al desarrollar en mí, síntomas ansiosos, que me causaron problemas para expresarme musicalmente.</p> <p>El acercamiento a la pedagogía Dalcroze, me ayudó así, a entender las deficiencias en mi formación y me brindó herramientas sanas para aproximarme a mi objetivo de ser un buen músico y docente en esta disciplina.</p>

Como se puede observar en la tabla 16, en cuanto a las competencias musicales logradas tras haber vivenciado el método Dalcroze desde su perspectiva como alumnos la mayoría de las y los entrevistados, manifiestan haber desarrollado su musicalidad, mejorado considerablemente en aspectos como el ritmo, la armonía y el solfeo, la improvisación, creatividad, expresión, debido a que es un método basado en el movimiento representando todos los elementos de la música en el tiempo y el espacio.

En cuanto al ritmo, 10 de los informantes clave expresaron mejoras en la precisión, disociación y coordinación rítmica, afirman estar más alertas y reaccionar musicalmente a los cambios de ritmo y estímulos que se generan en la música, así como haber logrado interiorizar tanto el pulso como el valor global del compás, todo ello se ve reflejado en sus ejercicios de desplazamiento, mencionando mejorías en su expresión corporal, en la polirritmia, mayor flexibilidad y menor rigidez, así como la toma de conciencia del cuerpo gracias a la conexión de los movimientos con el tiempo-espacio.

La gran mayoría expresan haber mejorado en elementos como el aspecto melódico y armónico a través de la práctica del solfeo dalcroziano, en su afinación y la práctica del canto, así como de la armonía que se practica en los ejercicios de improvisación al piano, algunos de los aspectos mencionados en cuanto al elemento de la armonía es el desarrollo del oído interno, el reconocimiento de las estructuras y caminos armónicos, tanto a escucharlos, distinguirlos y tocarlos (lo que lleva a la transferencia de aprendizajes, es decir, la puesta en práctica de la armonía en el instrumento musical, no quedándose limitados a los conocimientos teóricos).

Relacionado a esto, 5 de las y los entrevistados expresan logros en la habilidad de la improvisación tanto en el piano como en la voz.

Otras competencias mencionadas por 12 de las y los entrevistados, están relacionadas con la calidad en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, mayor capacidad de retención de información y memorización de pasajes musicales sin necesidad de repetición, adquisición de aprendizajes progresivos, significativos y vivenciales, ya que el aprendizaje se da de adentro hacia afuera, lo que desarrolla el instinto musical de una manera orgánica, así como la competencia de aprender a aprender y por ende el desarrollo de la musicalidad, manifiestan además haber tenido un reencuentro con su educación, al haber logrado el desarrollo de elementos musicales que no quedaron claros o seguros en su formación tradicional.

Acercas de la competencia emocional y social, 5 de las y los entrevistados manifiestan mejoras (ya que la rítmica Dalcroze es un método que se lleva a cabo de forma grupal se mejora la convivencia y unidad) como la seguridad de participar, improvisar y mostrarse en público, así también expresan su motivación por la facilidad y rapidez con la que aprenden gracias al enfoque lúdico que tiene el método Dalcroze.

En cuanto a la diferencia del proceso de enseñanza-aprendizaje entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional, todos los entrevistados y entrevistadas expresan que existe una gran diferencia entre estas dos perspectivas de educación musical, por un lado consideran la formación musical tradicional como aquella que se practica en la mayoría de los conservatorios y escuelas de música de nivel superior, así como de niveles medios de educación infantil, misma con la que todos

los informantes clave afirman haberse formado, considerándola rígida, fragmentada, poco integradora, la describen como aquella que se recibe sentado en una banca, viendo el pizarrón, donde se adquieren los aprendizajes solo a nivel teórico pero que después se olvidan, entra por el cerebro y tarda un poco en llegar a la emoción, al sentimiento y al cuerpo, dejando lagunas que impiden desenvolverse profesionalmente en la música, este motivo causa deserción en muchos estudiantes, pues no permite interiorizar la música y llevar los conceptos al instrumento musical.

Todos los entrevistados y entrevistadas manifiestan que el método Dalcroze es precisamente lo opuesto a la enseñanza tradicional, describiéndolo con las siguientes características: aprendizaje activo, vivencial, lúdico, significativo, natural, integral, progresivo, donde se da la transferencia de los elementos musicales al movimiento corporal y la exploración antes de teorizarlos, el aprendizaje parte de la experimentación y el descubrimiento para luego aterrizar en la teoría, con el método Dalcroze primero sientes, vives y después descubres la parte intelectual y los conocimientos son palpados, materializados y corporizados por los alumnos, de esta manera es un aprendizaje de la música permanente y significativo.

4.1.2. Segunda dimensión de la entrevista: competencias profesionales

La segunda dimensión de la entrevista tiene la finalidad conocer las competencias profesionales adquiridas para mejorar su desempeño y calidad musical en el escenario. Para esta dimensión se realizó la siguiente pregunta:

6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?

Tabla 17- Segunda dimensión de la entrevista: Competencias profesionales adquiridas

<p>Informante clave 1</p>	<p>6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?</p>	<p>Me ha ayudado a interpretar mejor y a la lectura a primera vista, a acelerar el aprendizaje de la pieza a interpretar... con los recursos que nos dan como la improvisación o los patrones rítmicos, a veces uno siente primero el patrón rítmico y analiza la pieza y eso me ha ayudado a sentir más las frases, por lo tanto ser más rápida para abordar esa pieza... se facilita más la relajación en el instrumento, por lo tanto es mejor la interpretación.</p>
<p>Informante clave 2</p>	<p>6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?</p>	<p>Definitivamente la expresividad ha sido lo que ha marcado todo este año, porque tiene una cuestión que me es difícil como flautista y yo he notado que cada vez soy más expresiva o entiendo de mejor manera los elementos de expresión, de hecho, de eso hice mi ensayo.</p>
<p>Informante clave 3</p>	<p>6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?</p>	<p>El ser más consiente de mi cuerpo, la energía al tocar y sentir la música diferente...La metodología Dalcroze ha tenido un fuerte impacto en mí como músico porque he entendido muchísimas cosas de manera más natural de sentirlo primero y luego llevarlo ya al concepto, por ejemplo uno de los temas, en la escuela era la anacrusa y de la síncopa no me quedaba claro y apenas ahora voy entiendo por qué no me quedaba claro pero ningún maestro antes me había ayudado de esa manera, a hacerlo primero a través de mi cuerpo y después llevarlo al instrumento y ser mejor músico. También lo veo en general en la cuestión de la energía para tocar el instrumento, no gastar más energía de la que se necesita sino realmente hacer el movimiento en el sentido de la duración mucho más sutil. Siento más seguridad a la hora de tocar el instrumento...aunque hay una infinidad de cosas en las que tengo que seguir</p>

		trabajando, me siento mucho más musical, más rítmica, entiendo mejor las frases, las cuestiones dinámicas, la armonía también la ves de otra manera...como lo puedes reflejar con tu cuerpo, para que lo puedas transmitir a tu instrumento.
Informante clave 4	6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?	Me ha dado muchas herramientas para expresarme con la música porque como mencionaba anteriormente, la escuela tradicional te hace a veces un músico muy rígido, con la metodología Dalcroze te enseñan a través de la plástica, a través de elementos coreográficos corporales a interpretar la música además de que te proporciona de un bagaje musical muy amplio porque siempre en cada clase hay una obra diferente y adquieres mucho repertorio musical...He desarrollado la capacidad de improvisar tanto en el piano como en la voz...además esta metodología hace que tu afinación se agudice pues desarrollan tu sensibilidad auditiva, en este módulo me he dado cuenta que la Rítmica Dalcroze también ha desarrollado mi expresividad corporal, elemento indispensable para un cantante de ópera, también ha desarrollado mi creatividad elemento esencial de todo artista, la verdad es que son tantos los aspectos que la rítmica Dalcroze favorecen a todos que es difícil decirlo resumido.
Informante clave 5	6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?	Es poderle dar otra interpretación a la música porque ya la vivenciaste, no solo se queda visualmente sino que lo interiorizas y luego lo exterioriza, entonces todos esos elementos de la música los puedes llevar de diferente manera al instrumento, en mi caso el piano.
Informante clave 6	6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde	Mayor control y expresión corporal. Mejor escucha de lo que yo misma produzco. Concientización de la música...Al final de cuentas al vivir uno la música de esta

	<p>tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?</p>	<p>manera, pues puede interpretar también diferente el instrumento, pienso que el mayor control de su expresión, de su musicalidad y de alguna forma la música es una, lo que yo hago con todo mi cuerpo, lo tengo que proyectar a mi instrumento, a mi voz, a todo lo que yo haga musicalmente, entonces ahí es como se cierra el círculo, la idea de ser coherente, si le pido a mis alumnos por lo menos principios de lo que es Dalcroze, también hay que aplicarlos para ser coherentes con uno y con sus estudiantes.</p>
<p>Informante clave 7</p>	<p>6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?</p>	<p>Mejora mucho la expresividad, ve uno la música desde otro punto de vista y te ofrece muchas más herramientas para realizar tu trabajo...mayor precisión en la rítmica, mayor disfrute, encuentras nuevas aplicaciones en tu instrumento, pues tiene otro sentido...toma más forma...me siento más acorde al ritmo, más integrado, y bueno es un enriquecimiento constante, nos vamos ahora con nuevos mariales, nuevas técnicas, nuevos ejercicios.</p>
<p>Informante clave 8</p>	<p>6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?</p>	<p>Cuando me formé estudié el piano y me desenvuelvo mucho en esto de los coros, entonces cuando yo vengo a la certificación tomo mis clases de piano porque las había abandonado y creo que me ayudó mucho en esto de la energía, en donde empieza el compás, en el pulso, no como nos lo manejaban anteriormente en la escuela que nos decían: el primer tiempo es fuerte y los siguientes son débiles, aquí no se trata de tiempos fuertes sino de cómo llegas con el impulso al primer tiempo del compás, osea no es un acento como nos lo enseñaron tradicionalmente, entonces cuando yo voy a mis clases de piano, cuando empiezo a interpretar mis obras pues mi maestro incluso me decía: oye que bien te sale esto, está bien dirigido, entonces siento que en el piano me ha ayudado mucho y en el canto también, osea no soy cantante,</p>

		soy coralista pero esto de la formación Dalcroze me ha ayudado muchísimo sobre todo para los finales de frase que veo que a muchos coros les falla.
Informante clave 9	6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?	La libertad, la expresión, la comprensión, de otras formas menos rígidas.
Informante clave 10	6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?	El desarrollo de mi instinto musical-orgánico en la ejecución del instrumento.
Informante clave 11	6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?	Me ayuda a interpretar en lugar de ejecutar, las cosas fluyen menos mecánico, me ayuda a tener más musicalidad, mas expresión, por ejemplo en pasajes de alguna pieza que es complicada el hecho de hacerlos corporalmente, bueno de corporizarlos, ya después me permite pasar al instrumento de una manera más fluida, mas musical.
Informante clave 12	6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?	Me ha servido para expresar lo que realmente siento cuando estoy tocando, cuando estoy cantando, incluso componiendo, compongo mucho mejor ahora, sé que poner, que escribir dependiendo que es lo que yo quiera sentir o que quiero que el público sienta
Informante clave 13	6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como	Mi trabajo es la dirección de coros, en este momento estoy más enfocada en conseguir marcar mejor un compás y que el coro me entienda y mantener un pulso fijo. He encontrado más elementos que me

	músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?	pueden ayudar a mejorar mi trabajo, pero esos elementos yo no los veía antes, los estoy empezando a ver ahorita apenas. Las piezas que abordo con mis alumnos dejaron de ser estáticas, ahora, aunque no he logrado ser una coreógrafa profesional puedo integrar cosas de la plástica animada.
Informante clave 14	6- ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?	Me ha ayudado mucho a identificar algunas carencias o lagunas en mi formación como músico y me da herramientas para tratar de mejorarlas y por lo tanto ser mejor músico

La tabla 17 muestra los resultados de la segunda dimensión de la entrevista, acerca de las competencias profesionales adquiridas en las y los alumnos a través de la rítmica Dalcroze para mejorar su desempeño y calidad musical en el escenario.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

La mayoría de las y los entrevistados coinciden que la rítmica Dalcroze les ha ayudado a mejorar su interpretación musical, sobre todo en la expresividad, pues lo que se refleja y se hace primero con el cuerpo, se puede transmitir al instrumento musical.

Afirman que herramientas como la plástica, elementos coreográficos corporales y la improvisación ayudan a mejorar la interpretación en la música, es decir que después de vivenciar todos los elementos de la música con el cuerpo, se exteriorizan cuando se llevan al instrumento musical, aunado a ello se suma el desarrollo de la creatividad.

Habilidades mencionadas por las y los entrevistados en cuanto a su interpretación son: mayor entendimiento de las frases, las dinámicas, el estar consciente del cuerpo y la energía necesaria para tocar el instrumento, sensibilidad auditiva, mejora en la afinación, mayor precisión rítmica, desarrollo del instinto musical orgánico, concientización de la música y el desarrollo de la musicalidad. En cuanto a habilidades emocionales mencionan el desarrollo de la seguridad en el performance, así como el disfrute y la libertad a la hora de ejecutar el instrumento musical.

4.1.3. Tercera dimensión de la entrevista: competencias docentes

La tercera dimensión de la entrevista se realizó para conocer las competencias docentes adquiridas por las y los entrevistados para aplicar los principios del método Dalcroze en los centros educativos donde laboran.

Se realizaron las siguientes preguntas

7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?
8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?

Tabla 18 - Tercera dimensión de la entrevista: Competencias docentes adquiridas		
Informante clave 1	7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los	Me ha dado la oportunidad de ser más dinámica con varios tipos de persona en cuanto a la clase... Los niños y adolescentes aprenden mucho más rápido y mejor sus obras.

	<p>principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	
	<p>8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>Siempre empezando con un poco de calentamiento, con las escalas trabajo patrones rítmicos, y luego los hago moverse dependiendo la pieza...Ahorita tengo muchos alumnos de piano, como es individual para algunos padres cuando van me han ayudado a involucrarlos en algunos ejercicios porque la rítmica no es individual, es social y eso como que les ha ayudado, el niño al ver al padre que está involucrado o involucrar a los que vayan acompañando al niño a su clase. Las primeras clases que les enseñé la rítmica a los niños sobre todo no son tan exactos con sus piezas les costaba mucho trabajo aprender, pero he visto que con el tiempo con el trabajo han sido mucho más regulares en su manera de tocar, son más libres y a algunos niños les cuesta mucho trabajo ser creativos y el método les ha ayudado en esto, y bueno no solo a niños, también a adolescentes y esto les da mucho gusto y también se ve reflejado cuando tocan.</p>
<p>Informante clave 2</p>	<p>7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>He visto al aplicarlo con mis alumnos, sobre todo en una primaria en la que empecé a dar clases, un cambio muy bonito porque llega un nuevo maestro de música y están juzgando: a ver que va a hacer este, y lo primero que los puse a hacer fue a moverse, entonces desde ahí es un cambio radical, sucedió que hace unas semanas en México tuvimos mucha contaminación, tuvimos contingencia ambiental, no podíamos salir al recreo, llegaban todos los grupos a mi clase y lo primero que preguntaban los niños era: ¿Nos vamos a mover?, pero era incluso una súplica, de verdad ¿nos podemos mover? Entonces yo he visto el cambio de</p>

		ellos, como personas como grupo, como se integran bien bonito.
	8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	La aplico ahorita en dos lugares, en la primaria donde doy clases, también es preescolar, ahí me dejan hacer lo que yo quiera, tengo que llevar un cierto programa, ponerles unas piezas en flauta, pero la verdad es que se me va casi toda la hora en hacer Dalcroze, pero ya cuando llegamos a las piezas es mucho más fácil y la aplico también en mi trabajo principal que es Artene, ahí tenemos que aplicar el método Tort entonces yo estoy combinando los dos, hago primero un poquito de Dalcroze, 20 min, media hora, y a partir de Dalcroze abordo las piezas del método Tort y yo siento que se complementan.
Informante clave 3	7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	Es más fácil guiar a los alumnos a través del movimiento a aprender la música. Me ha dado la oportunidad de tener otra perspectiva de cómo llevar la música a los niños, en el sentido que los papás dicen que música no importa, que no es materia, y hacer que a los niños les guste la clase de música a pesar de que sus papás no les interese la formación musical, para mí eso ya es como ganar el óscar, es bien bonito cuando te dicen, a mí me gusta tu clase porque nos pones a mover y es otra opción porque ellos pasan mucho tiempo sentados y llegar y ponerlos a caminar, a brincar, a saltar pero con un fin específico, una finalidad musical y a ellos les encanta moverse.
	8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	En el colegio donde yo trabajo no hay un salón en específico sino que ando de salón en salón, lo aplico sacándolos al patio entonces hacemos actividades en las cuales me permita su desplazamiento, y que caminen en relación a un estímulo sonoro, que en este caso es un pandero, un instrumento de pequeña percusión para poderlo aplicar y en el salón cantamos con

		<p>imágenes corporales que ellos vayan encarnando por decir la altura de los sonidos y cuestiones así para que tengan un movimiento y que lo asocien más rápidamente que sea algo realmente natural, cuando quiero trabajar un ritmo en particular sobre todo con los más grandes, ahí si lo caminan o les pongo un ostinato de blancas pero desplazándose para que puedan hacer otros ritmos sobrepuestos y puedan hacer polirritmia.</p>
<p>Informante clave 4</p>	<p>7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>Te da herramientas para darle a tus alumnos aprendizaje a través del juego, ellos se divierten mucho, están aprendiendo sin siquiera darse cuenta piensan que están jugando pero se están haciendo unos músicos maravillosos que además están conviviendo. La clase Dalcroze jamás se hace solo, se hace grupal entonces siempre hay una interacción, yo propongo y aprendo de lo que estoy viendo de mi compañero se aprende de la agrupación de la unión de los conocimientos, no solamente hago mi conocimiento sino que aprendo de mi compañero y el aprende del mío entonces es una comunidad y que además se desarrolla la parte social, emotiva, la creatividad creo que es una de las metodologías más bonitas en ese aspecto de la parte social.</p>
	<p>8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>100% lúdico, a través del movimiento, a través del juego, como lo mencioné anteriormente no puedo llamarme una maestra Dalcroze hasta que no tenga una licencia pero si trato de emplear al menos en la clase de solfeo la parte de la rítmica corporal que los niños no aprendan esquemático ahí en el pizarrón dibujando bolitas, primero lo viven con el cuerpo con el movimiento, el desplazamiento, el espacio y al último le ponemos nombre, luego les pregunto, que creen que hicieron que creen que pasó aquí, y ellos mismos empiezan a hacer la parte analítica y</p>

		entonces al último se dan cuenta de lo que hicieron y cuando viene el objetivo final pueden leer con facilidad la partitura.
Informante clave 5	7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	Te da más herramientas de cómo puedes llevar el solfeo, yo que trabajo con niños chiquitos puedo aplicar la metodología Dalcroze a través del movimiento con los niños que no sea solamente visual sino que sino que lo lleven a la parte psicomotriz y como a los niños les gusta mucho el juego pues es un medio eficaz para poder utilizar esta metodología.
	8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	A través del juego, del movimiento del cuerpo...cuando tú ves una partitura puedes ver más allá, analizar más a profundidad que elementos vas a utilizar, por ejemplo el compás, si ves un compás de 2/4, 3/4, no solo ves el compás, ya lo estás sintiendo, ese pulso ya lo puedes interiorizar, entonces es así como yo lo aplico a través del juego.
Informante clave 6	7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	<p>Me permite crear un ambiente muy dinámico en la clase, mis estudiantes experimentan la música desde su cuerpo, su entorno y se estimulan todas las inteligencias (espacial, kinésico, la matemática, etc).</p> <p>Uno logra entender que debe formar diferente, que los estudiantes deben de aprender a sentir en su cuerpo, de imprimir en su cuerpo, sensaciones motoras y sensaciones emotivas que le ayuden a integrar el instrumento como parte de su cuerpo, es decir, no como algo separado de, entonces en este sentido la metodología ayuda a tomar conciencia de que soy un cuerpo que vibra y que soy un cuerpo que se mueve, soy un cuerpo que soy armonioso, balanceado, coordinado y que eso se transmitirá a la música que yo haga también y que puedo expresar, es decir, tengo posibilidades de abrir canales</p>

		<p>de expresión que en la formación tradicional generalmente permanecen cerrados a veces mucho tiempo.</p>
	<p>8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>Lo empleo para fundar las bases rítmicas (pulso, acento, ritmo) las alturas y la estructura musical. Tengo es un programa de piano, desde que tienen 6 meses de edad los recibo para darles estimulación musical, entonces toda la concepción del cuerpo humano como instrumento musical lo aplicamos desde que tienen meses, y eso es muy lindo porque las mamás deben moverse con sus hijos y es muy lindo ver los resultados de niños de dos, tres años empiezan a expresarse en notas largas, notas cortas y como su cuerpo empieza a responder y aprender el lenguaje de la música y es una impresión emocional y musical que está quedando en su cuerpo, como diría el método Susuki, como una lengua materna, es decir, ellos como se inician desde la etapa pre-lingüística son sensaciones que están quedando plasmadas antes del lenguaje verbal, osea, son sensaciones que ellos nunca van a olvidar porque van a quedar impregnadas en su cuerpo.</p> <p>Con los bebés lo más lindo ha sido ver realmente la diferencia entre los niños que empezaron bebés y los que luego llegan, que aún así que te llega un niño de 7 años y lo comparas con el niño que empezó desde bebé, y el niño que empezó desde bebé tiene un repertorio de movimientos, de sentimientos que es increíble, está abierto a sentir la música, a expresarla, a hacerla. El que no es como aquel que se está empezando abrir camino, está empezando a decir, esto es por aquí y a veces también es triste ver como hay niños que están ya bloqueados, que cuesta hacer que se expresen porque ya socialmente, familiarmente se les ha bloqueado, entonces la música se vuelve algo mecánico, el problema es cuando</p>

		queremos que ellos estén realmente sintiendo lo que están tocando...increíblemente nuestra sociedad hace todo lo contrario, el sentir no siempre es parte de nuestra educación.
Informante clave 7	7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	Ideas nuevas para enseñar, creció mucho el álbum de ideas para poder enseñar a nuestros alumnos.
	8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	En el ámbito diario de las clases con los alumnos trato siempre de involucrar un poco lo que hemos aprendido por acá. A veces no se puede llevar una clase completa como a nosotros nos las están impartiendo aquí. A como a nosotros nos las enseñan a impartirlas, ofrecerles todas esas herramientas a los niños, a los jóvenes pero trato de que cada clase haya unos 10 minutos de un elemento que tenga que ver con la metodología. Y bueno yo trato de practicar también un poco diario basándome en lo que hemos aprendido.
Informante clave 8	7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	Ahora que he tenido la oportunidad de aplicarlo no solo con niños pequeños de preescolar, sino con jóvenes de universidad creo que si ha tenido un gran impacto hasta en los alumnos, porque varios de mis alumnos me comentan que anteriormente les gustaba faltar a las clases de solfeo y ahora me dicen: ya esperamos su clase con ansia porque es una manera diferente, no es aburrido, nos relaja mucho el movimiento, cuando hablo de movimiento, no digo que hago Dalcroze porque para eso me falta mucho pero he aplicado algunas cosas y he tratado de que ellos igual que yo vayan descubriendo, osea el tema que yo quiera tratar, lo vamos

		<p>descubriendo, sobre todo en obras que ellos van a tocar, lo aplico de esa manera, que obra es, que dificultad tiene la obra y sobre eso trabajamos en la clase de solfeo.</p>
	<p>8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>No doy como tal modelo Dalcroze porque entiendo que para eso necesitaría estar cinco años en Ginebra estudiando... entonces en mi caso, no podría decir que es una metodología como tal, yo aplico algunas cosas dentro de la clase, con los niños pequeños aplico mucho el movimiento y aprendemos muchas cosas de ritmo de melodía quizás hasta de armonía pero todo es con movimiento, osea no llegamos tanto a la conceptualización porque son niños pequeños de tres a cinco años, pero con los alumnos del nivel técnico en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, donde estoy ahora, me desempeño dando clases de solfeo, entonces ahí yo utilizo mucho movimiento para la rítmica, cuando vamos a ver algo nuevo es lo que hago no? Voy tocando en el piano lo que vayamos a trabajar y voy haciendo que los chicos lo vayan descubriendo, después de que lo van dominando, porque ellos van analizando después cuantas palmadas, pisadas, cuantas palmadas de un tiempo fuerte a otro, y ya después de que ellos lo descubrieron entonces luego me voy al pizarrón, entonces les digo, bueno de hecho ellos solos me dicen: ¿estamos en 6/8 verdad?...entonces ellos lo van descubriendo, después de esto lo que yo hago es les doy alguna obra y ahí lo aplicamos, la leemos la cantamos, es lo que más aplico yo del Dalcroze y esto del gesto, en Dalcroze si no hay gesto no es Dalcroze, entonces para la afinación, para el entrenamiento auditivo siempre debe estar presente el gesto, entonces ellos van asociando el movimiento con los sonidos, con los matices, con los cambios de carácter, también ellos lo van asociando,</p>

		para eso pues se necesita ser un buen improvisador al piano y es ahí donde todavía yo no los soy, espero algún día poder lograrlo, pero bueno vamos trabajando de esta manera, ya a veces en otros aspectos del solfeo utilizo otras metodologías no solamente Dalcroze, digamos que solamente una parte de la clase si lo trabajo.
Informante clave 9	7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	Todavía ninguna.
	8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	No aplica todavía.
Informante clave 10	7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	Los niños interiorizan los ritmos de otra manera (cuerpo) y los pueden llevar a la interpretación de su instrumento más fácilmente.
	8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?	Todavía no lo implemento.
Informante clave 11	7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como	Me ayuda mucho para que mis alumnos puedan llegar a comprender algo rítmico, mucho mejor que lo tengan corporizado que a que lo tenga mecánico.

	<p>maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	
	<p>8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>No he tenido mucha oportunidad de aplicarlo, porque la escuela donde trabajo es muy tradicional, no tengo un salón apropiado sino que yo me desplazo al salón de los alumnos, pero no puedo mover las bancas y no tengo piano, entonces medio me apoyo a veces con guitarra, con percusiones y tal vez no lo puedo aplicar así que se desplacen, pero hago que vayan marcando el pulso en su lugar o en sus butacas, como que tratar de adaptarlo pero si de incluir una sensación corporal en todo lo que les voy enseñando. He tenido la oportunidad de dar unas clases a bailarines, alumnos de danza contemporánea y a actores de teatro y mucho más fácil, más que nada sobre todo en los bailarines para que aprendan a escuchar la música, que no sea así todo contando, y que fluyan en sus pasos y todas sus coreografías, sino que busquen una relación con lo que están escuchando.</p>
<p>Informante clave 12</p>	<p>7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>Como docente no he tenido la oportunidad pero más que nada lo he puesto en práctica en la composición</p>
	<p>8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>No lo he aplicado.</p>

Informante clave 13	<p>7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>Como estábamos cercanos al examen intenté aplicar ejercicios de los que veíamos en clases y me di cuenta que muchos soy incapaz de manejarlos con mis alumnos pero me di cuenta también que desarrollé cierta creatividad en modificar algunas cosas que yo no puedo hacer o que no puedo aplicar pero haciéndoles un pequeño cambio ya las puedo aplicar eso para mi es súper valioso porque como docente estoy desarrollando metodologías nuevas que yo pueda aplicar conmigo misma y con mis propios alumnos.</p>
	<p>8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>La Universidad donde yo trabajo que es la Universidad Michoacana doy las clases de música para los bailarines, es una escuela nueva, con un nuevo enfoque donde el tradicionalismo también se está dejando de lado, la intención es que el bailarín tenga una nueva manera de moverse que no sea la manera que te da la técnica sino aprender las cosas básicas del movimiento y respecto a la música lo que ellos tiene que entender no es necesariamente que sepan lo que es la clave de sol y leer en un pentagrama, nada de eso, en realidad ellos tiene que entender la música a través del cuerpo y es como yo entiendo que Dalcroze me puede servir muchísimo, aunque todavía no lo puedo aplicar pero pienso que es la manera en cómo me puede ayudar. En el caso de los niños que es con el Coro del Instituto Valladolid de aquí de Morelia, una escuela sumamente tradicional pero me he encontrado mucha apertura por parte de los directivos, de los coordinadores, ellos quieren un coro que represente a la institución y para eso me dejan guiarme y hacer mis propios cambios, hay cierta libertad, tengo todas las facilidades lo que me falta es formarme...todavía no me siento capaz de aplicar la metodología como tal, aplico algunas cosas, algunos elementos, por</p>

		<p>ejemplo si me voy a ver una pieza en 6/8, pues a lo más que llego es que caminen un ritmo de 6/8, lo percutan o identifiquen en el pizarrón la escritura de algunas células rítmicas...muchas de las cosas que hago no son todavía Dalcroze, son intenciones solamente.</p>
<p>Informante clave 14</p>	<p>7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>Me da herramientas para emplear un método de educación activa, para mi Dalcroze es como el papá de toda la educación musical, como docente y como educadora me ha ayudado mucho a entender como es ese proceso de la escuela activa que en México por diversas situaciones no se llega a concretar tanto en la música como en el aula escolar.</p>
	<p>8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?</p>	<p>Doy clases en varios contextos, doy clases en una comunidad rural, en un DIF y también de manera particular.</p> <p>En las clases particulares el contexto es favorable porque procuro que tengan todos los elementos de una clase Dalcroze y por lo tanto espero que la manera en que le doy las clases a los niños que sea fiel al método Dalcroze, pero tanto en el DIF como en las comunidades que no se cuenta con los instrumentos no hay un espacio adecuado donde los niños se puedan desplazar y no hay piano, en el caso de la comunidad, no se cuenta con ninguno de los instrumentos y nada de espacio, entonces las clases las suelo dar en el salón adecuando actividades de vez en cuando para que las hagan sentados y también adecuando actividades para que las hagan en el patio entonces no se cumple el objetivo de Dalcroze, porque los alumnos no pueden estar descalzos porque están en tierra, el piso es sucio y lo hacen con zapatos. Pues principalmente creo que esos son los problemas al darlo en ese tipo de contexto, otro de los problemas es la disciplina, entonces creo</p>

		<p>que Dalcroze y uno como maestro es muy cuidadoso en eso, se pueden obtener logros en la actitud del gusto por aprender de los niños. En comunidades rurales y en el DIF por situaciones de vida, los niños no tienen interés por aprender nada y la música resulta ser algo novedoso para ellos por lo tanto me siento como afortunada porque la clase de música es algo que les ha gustado, pues hay interés.</p> <p>Al aplicar el método en estos contextos si ha habido resultados, porque otros maestros les he hecho entrevistas y me han dicho que si han visto cambios en su actitud y más interés en algunas situaciones, entonces este aspecto extra musical del método que es la disciplina si se ha visto reflejado en otras clases...entonces yo creo que el método Dalcroze si ayudaría mucho en ese tipo de comunidades... porque al involucrar las actividades en grupo como que si ayuda a que en este tipo de contextos se pueda llevar una buena educación musical. El método Dalcroze da muchas herramientas a estos niños que no tienen una formación motriz por ejemplo, entonces hay un interés por las artes a partir de lo motriz, a partir del movimiento y de aprender música</p>
--	--	--

La tabla 18 muestra los resultados obtenidos de la tercera dimensión de la entrevista, en cuanto a las competencias docentes adquiridas para aplicar los principios del método Dalcroze en los centros educativos donde laboran las y los entrevistados.

Referente a la pregunta ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos? la mayoría de las y los

entrevistados manifiestan que tras vivenciar la rítmica Dalcroze han adquirido habilidades y estrategias de enseñanza lúdicas y significativas, para la enseñanza de actividades musicales con movimiento y desplazamiento con sus alumnas y alumnos, que les permiten crear un ambiente más dinámico en clase, pues los niños y niñas tienen el gusto por moverse y aprenden mucho más rápido, lo cual les motiva. Afirman haber adquirido herramientas para que sus alumnos comprendan mejor la rítmica al corporizarla, ayudándoles a imprimir en el cuerpo sensaciones motoras y emotivas que le permiten integrar el instrumento como parte de su cuerpo. En este mismo sentido, 5 de las y los entrevistados mencionan que al aplicar actividades con principios del método Dalcroze se da una mayor facilidad en la enseñanza y es un medio eficaz de aprendizaje.

En cuanto a la pregunta ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?, 5 de las y los entrevistados aplican con éxito los principios del método con sus alumnos, mientras otros 5 manifiestan ciertas dificultades o limitaciones para aplicar el método Dalcroze en sus labores docentes, por ejemplo, 4 de las y los informantes clave hacen referencia a las características de sus centros de trabajo, por un lado los salones de clase no cuentan con las condiciones físicas adecuadas para llevar a cabo una clase de rítmica Dalcroze, como la falta de piano, no tener un aula con suficiente espacio, además que la presencia de sillas y butacas impiden el movimiento, o las características metodológicas, como el predominante enfoque tradicional en las escuelas de música que no permiten tener flexibilidad en los programas de estudio para incluir pedagogías musicales activas como el método Dalcroze.

Otra limitante manifestada por 2 de las y los entrevistados es no tener una licencia Dalcroze o estudios superiores en esta pedagogía, como el nivel bachelor (equivalente a licenciatura), máster y diploma superior, (en América Latina no hay universidades ni conservatorios con programas de estudios superiores del método Dalcroze) pues el programa de certificación Dalcroze cursado en el Conservatorio de las Rosas, es un curso introductorio al método Dalcroze que proporciona las herramientas básicas para aplicar algunos de sus principios en diferentes áreas de la enseñanza musical como el solfeo, el instrumento musical, la rítmica, entre otros, pero no otorga una licencia.

Por otra parte, 4 de las y los entrevistados manifiestan que aún no aplican el método Dalcroze con sus alumnas y alumnos o no se sienten capaces de aplicarlo, una de las entrevistadas expresa que la falta de dominio de la improvisación al piano le impide poder aplicar la metodología como tal, pues para poder llevar a cabo una clase de rítmica Dalcroze es imprescindible que el maestro sea un hábil improvisador al piano.

A pesar de las limitantes anteriormente mencionadas, la mayoría de las y los entrevistados, aplican los principios del método Dalcroze adaptándolos a sus posibilidades musicales y las características de sus alumnos y los centros educativos donde laboran, afirmando tener resultados positivos en la enseñanza, algunos lo aplican para fundar las bases rítmicas, las alturas y la estructura musical, otros en clases individuales de instrumento involucrando a los padres de familia para poder hacer ejercicios de rítmica; otros afirman realizar actividades a través

del movimiento y del juego, relacionando elementos de la música con imágenes corporales para encarnarlos, es decir, primero lo viven con el cuerpo.

Por otra parte, 4 de las y los entrevistados, aplican los principios del método Dalcroze en clases especiales, por ejemplo en clases de estimulación musical a bebés desde 6 meses o clases de danza y teatro para estudiantes universitarios, clases en contexto social vulnerable como niños de comunidades rurales y del DIF, en todos los casos anteriormente mencionados, las y los informantes clave afirman tener éxito en la implementación de la rítmica Dalcroze en estos contextos especiales.

Entre las respuestas de esta dimensión de la entrevista, se pudieron obtener algunas ventajas mencionadas por las y los entrevistados en cuanto a la enseñanza aplicada a través de la rítmica Dalcroze a sus alumnos como clases más motivadoras, integradoras y dinámicas, aprendizajes lúdicos, desarrollo de la creatividad en sus alumnos, mayor exactitud rítmica tanto al moverse como al tocar el instrumento, así como aprendizajes más rápidos y significativos.

En resumen las y los entrevistados manifiestan haber adquirido competencias valiosas para la enseñanza de la música a través del método Dalcroze, quienes utilizan los principios básicos de la rítmica para enseñar a sus alumnos y alumnas los elementos fundamentales de la música, en un ambiente dinámico y lúdico, lo que vuelve sus clases motivantes y efectivas.

4.2. Entrevistas en profundidad realizadas a las y los maestros que impartieron el programa de certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra, Suiza.

De manera complementaria al enfoque cualitativo, se realizaron entrevistas en profundidad a las y los maestros que impartieron la certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra, Suiza, para llegar a recopilar más detalles del fenómeno estudiado a través de un diálogo abierto en el cual, las y los entrevistados pudieran expresarse libremente, ya que de acuerdo con Ginesi (2018), el término "profundidad" en una entrevista "se refiere tanto al conocimiento que se pretende conseguir, como a la relación que se establece con el entrevistado" (p.14).

Las entrevistas en profundidad realizadas a las y los maestros que impartieron la certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán, tuvieron por objetivo conocer a fondo su experiencia docente en el método Dalcroze, al ser maestros que cuentan con licencia, master o diploma superior en este método (3 de ellos por el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra y 1 más por la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pennsylvania) así como conocer los principios pedagógicos de la rítmica Dalcroze, los objetivos del programa de certificación ofrecido en el Conservatorio de las Rosas y las competencias que se busca desarrollar en las y los alumnos a través de este programa.

Una vez que se realizaron las entrevistas en profundidad a las y los maestros, se procedió a su transcripción y se personalizó cada una de ellas para tener un mejor control en el análisis de las respuestas proporcionadas.

A continuación se muestra una tabla de identificación que contienen los principales datos sociodemográficos de las y los maestros entrevistados.

Tabla 19. Datos sociodemográficos de las y los maestros entrevistados				
Entrevistado/a	Sexo	Lugar de procedencia	Grado Académico	Ámbito laboral
Informante clave 15	Femenino	Monterrey, Nuevo León	Maestría en Licenciatura y Pedagogía Pianística por la Universidad de Texas en Austin, Certificado y Licencia en Rítmica Jaques-Dalcroze por la Carnegie Mellon University.	Maestra de rítmica Dalcroze
Informante clave 16	Masculino	Buenos Aires, Argentina	Diploma superior en Rítmica Dalcroze por el Instituto Dalcroze y el Conservatorio de Ginebra, Suiza.	Maestro de rítmica Dalcroze
Informante clave 17	Femenino	País Vasco, España	Master en Rítmica Dalcroze por el Instituto Dalcroze y el Conservatorio de Ginebra, Suiza.	Maestra de rítmica Dalcroze
Informante clave 18	Femenino	Guadalajara, Jalisco	Bachellor en Rítmica Dalcroze por el Instituto Dalcroze y el Conservatorio de Ginebra, Suiza.	Maestra de rítmica Dalcroze

Entrevista en profundidad realizada a la informante clave 15, coordinadora general y maestra del programa de Certificación Jaques-Dalcroze de la tercera generación, cursado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán.

Tabla 20. Entrevista en profundidad realizada a informante clave 15

Lugar de procedencia: Monterrey, Nuevo León

1. ¿Qué formación musical tiene?

Yo cuento con estudios de licenciatura y maestría en pedagogía y literatura pianística, los cursé en la universidad de Texas en Austin, yo empecé mis estudios con maestros particulares en la ciudad de Monterrey, después cursé 6 años de la carrera de concertista de piano en la Escuela Superior de Música de Monterrey, y tuve la oportunidad de irme a la universidad de Texas en Austin donde concluí la licenciatura y después la maestría, ambas en pedagogía de piano y literatura pianística, posteriormente la especialidad en rítmica Dalcroze la cursé en Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pennsylvania, pero eso fue unos estudios que los hice a través varios veranos consecutivos, yo cuento con la certificación y la licencia Dalcroze de esa universidad.

2. ¿Cómo conoció el método Dalcroze y donde recibió su formación en este método?

En mi clase de pedagogía pianística cuando era alumna de licenciatura allá en la universidad de Texas, mi maestra de pedagogía me asignó a que investigara sobre la rítmica Dalcroze, entonces voy a la biblioteca de la universidad y prácticamente no encuentro nada, información mínima y doy con el nombre de la maestra Martha Sánchez quien fue una de mis principales maestras ahí en Carnegie Mellon, una maestra chilena que radicó muchísimos años en Estados Unidos y fue una de las pioneras en la implementación de la rítmica Dalcroze en Estados Unidos, le escribo yo a ella para ponerme en contacto, me responde, bueno ya fue una breve correspondencia, después coincide que mi abuela materna, que en paz descanse, que era la dueña de la tienda Repertorio Musical del Norte, en ese entonces era la tienda de música más grande en el norte de

México y ella invita a Marta Sánchez a impartir un taller del método mástil para piano, yo me entero por mi abuela que iba a ir la maestra Sánchez a ir a impartir el taller y bueno pues ya me doy cuenta que es la misma persona con la que yo me había escrito hace tiempo, me pongo en contacto con ella le hablo por teléfono, le pido que por favor de una demostración de rítmica Dalcroze, yo no sabía ni lo que era, más que solamente en papel por cosas muy breves, bueno ella acepta, da una demostración de rítmica en Monterrey, eso fue en el año de 1996 o 97 y bueno pues yo me enamoré de la manera de enseñar de ella, de todo lo que implicaba y bueno ella me ayudó a conseguir beca, todo eso me ayudó muchísimo para poder hacer mis estudios en Carnegie Mellon porque ella era la directora de ese centro de entrenamiento y fue así como fui a dar ahí.

3. ¿En qué consiste el método Dalcroze y cuáles son objetivos?

La metodología Dalcroze es un enfoque de enseñanza que se gesta a finales del s. XIX por el pedagogo suizo Emile Jaques-Dalcroze y consiste en la enseñanza de la música con un enfoque holístico en la que se involucra la mente, el cuerpo y el espíritu...consiste en la enseñanza de la música basada en movimiento con la incorporación de la kinestesia que es el sentido del tacto y considera a la persona como un ser integral teniendo la premisa de que el cuerpo humano es un instrumento musical...eso fue lo que revolucionó el concepto de educación musical, el uso del cuerpo. El objetivo del método es desarrollar la musicalidad nata de la persona, desarrollar el ritmo interno y desarrollar músicos completos que puedan expresar la esencia de la música a través del cuerpo, y dentro de área de solfeo un objetivo no de la creación o desarrollo del oído absoluto, sin embargo por la manera en que está diseñado todos los principios del solfeo dalcroziano eventualmente si el alumno alcanza a desarrollar digamos una especie de oído absoluto entre comillas porque se identifica mucho el color y el rango de las notas específicas.

4. ¿Qué autores pedagógicos sigue la corriente Dalcroziana?

Dalcroze vivió su época más fructífera, fue entre ambas guerras mundiales, entonces ahí el movimiento de la nueva educación que estaba en boga en Europa,

tuvo una influencia determinante en su desarrollo, todas las ideas de Rousseau, de Pestalozzi, de Jean-Piaget y Eduardo Claparède, Eduardo Claparède fue maestro de Jean Piaget y era amigo y compañero de trabajo de Dalcroze... el Método Dalcroze es 100% constructivista porque está basado en la experiencia y los procesos de aprendizaje que se generan en la clase son muy similares a la asimilación y acomodación de lo que habla Piaget, porque la persona recibe la información y vive la música pero es todo un proceso en el que los conceptos de la música se va asentando poco a poco y se tienen que repetir las clases, repetir entre comillas, se vuelven a trabajar en un concepto de diferentes formas hasta que la persona lo asimila y lo hace suyo, se apropia de ese concepto y eso se ve reflejado en la improvisación, cuando una persona ya maneja con libertad por decir, frases regulares en compás de 4/4 en x tonalidad, entonces cuando la persona ya puede improvisar de manera libre en el piano o en la voz, entonces quiere decir que la persona ya asimiló y ya acomodó ese conocimiento... Carl Orff desarrolló todo un sistema de enseñanza muy similar al de Dalcroze, es el principal pedagogo músico quien su método tiene similitudes más cercanas en el manejo del cuerpo, sin embargo, mucho del método Orff consiste en la percusión y el aula, en estructuras de las frases de las palabras, cosa que no se hace en la rítmica Dalcroze, pero creo yo que es el más cercano.

5. ¿Cómo se desarrolla una clase de música en el método Dalcroze?

Por regla general las clases son grupales, en las que el maestro las dirige desde el piano con música improvisada para poder adaptar esos ejercicios a el grupo con el que se está trabajando, por decir, hay diferentes tipos de estrategias pedagógicas que son ejercicios de reacción inmediata, que es cuando los alumnos tienen que responder de manera instantánea ante un estímulo musical que se produce en el piano, otros son ejercicios de inhibición quiere decir que la persona deja de hacer algo cuando se lo señala el maestro y poco a poco se van trabajando partes o fragmentos de una idea de un concepto teórico y al final de la clase se culmina con una obra musical.

6. ¿Cuál es la diferencia del enfoque de enseñanza entre el método Dalcroze y la Escuela de música Tradicional?

Bueno en muchos lugares al día de hoy se utiliza un enfoque pasivo en el que el maestro dicta una cátedra y el alumno solamente está escuchando y recibiendo la información. Por el contrario, el enfoque de la rítmica Dalcroze propone el uso del cuerpo y la enseñanza activa, eso quiere decir que está basado en la experiencia y el alumno hace música con el cuerpo, la premisa principal es que el cuerpo se convierte en instrumento musical y si la persona es capaz de hacer música con su cuerpo, con la voz, entonces esa musicalidad nata que se despierta a través del movimiento se puede transferir hacia la ejecución de un instrumento musical, entonces es el punto central y la diferencia principal de la rítmica Jaques Dalcroze en relación a otros enfoques de enseñanza.

7. ¿Cómo se da el proceso de aprendizaje en el método Dalcroze?

Dalcroze tiene una influencia directa en la filosofía constructivista que está basada en el descubrimiento, en las clases de rítmica el maestro propone una serie de ejercicios y de juegos, de hecho se consideran juegos musicales, en los que el alumno va descubriendo, va construyendo el conocimiento basado en las propuestas musicales que hace el maestro, el maestro tiene una idea muy clara acerca de que es lo que quiere hacer durante la clase, va construyendo poco a poco ejercicios cada vez más complejos para que el alumno pues descubra y construya ese concepto musical de manera práctica. Sin embargo esta es una práctica reflexiva porque al mismo tiempo que la persona hace la música tiene que haber un proceso de pensamiento en la acción, porque tiene que responder motrizmente a un estímulo musical o a un estímulo verbal que es dirigido por algún maestro.

8. ¿Qué similitud encuentra entre el método Dalcroze y enfoque educativo basado en competencias?

El método Dalcroze está basado en el hacer, en la acción no solamente en la recepción pasiva de información. El alumno tiene que demostrar con sus acciones, con sus respuestas motrices, de la voz y expresivas que comprende y

que entiende el concepto “x” que se quiera trabajar en la clase y de hecho toda la metodología consiste en desarrollar la musicalidad nata, despertar la musicalidad nata que toda persona posee, esa es una de las metas, otra de las metas es el desarrollo del oído interno es decir, tener la capacidad de escuchar en la mente una obra musical o una melodía, etc, y esas son parte de las habilidades o de las competencias que se desarrollan a través de las clases. Tenemos 4 áreas principales en la metodología Dalcroze, es la rítmica propiamente, el solfeo rítmico, la improvisación al piano y la plástica animada. En las etapas iniciales todo esto se maneja dentro de la misma clase y es una sola cosa, en las clases para niños, en las clases para adultos de manera introductoria, sin embargo ya en las áreas de especialidad cuando una persona se está formando para ser maestro, especialista en esta área, entonces en cada una de las ramas se divide y se cursa de manera ya más específica, primero la improvisación es con el cuerpo, con la voz y luego ya después tiene que ser la piano, el instrumento base es el piano.

Entrevista en profundidad realizada al Informante clave 16, coordinador académico y maestro del programa de Certificación Jaques-Dalcroze de la tercera generación, cursado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán.

Tabla 21. Entrevista en profundidad realizada a informante clave 16
--

Lugar de procedencia: Argentina
--

1. ¿Qué formación musical tiene?

Soy profesor de piano y también hice rítmica Dalcroze en mi país como formación superior, y después me fui a estudiar la Licencia Dalcroze en Ginebra y después el Diploma Superior también en Ginebra. También tengo la experiencia profesional de trabajar como pianista y como repertorista de ópera y ballet.

2. ¿Cómo conoció el método Dalcroze y donde recibió su formación en este método?

Yo trabajaba en escuelas primarias dando clases de música mientras estudiaba piano, todavía no había terminado mi carrera y la verdad es que no tenía ni idea de cómo enseñar sin embargo si enseñaba, entonces un día fui a hacer un curso al Conservatorio donde daban muchos métodos y profesores y de repente me tocó una hora de rítmica Dalcroze y me fascinó porque vi lo importante, lo lindo que era caminar o moverse con una persona que te improvisa, yo trabajaba como pianista acompañante de ballet y no sabía improvisar en el piano, y ahí me di cuenta la necesidad del bailarín, la necesidad de estar bien acompañado entonces yo elegí aprender rítmica Dalcroze para aprender a improvisar. Me formé en Argentina y en Suiza. En Argentina hace muchos años viajó una persona armenia que había estudiado con Dalcroze y a raíz de la guerra se tuvo que exiliar, sin tener la titulación suficiente, sin embargo por necesidad empezó a mostrar a Dalcroze y con grandes capacidades y lo empezó a vincular y con grandes actores y a partir de ahí se hizo una carrera en Argentina, gracias a esta persona que había estudiado con Dalcroze, pero la formación no era completa, entonces yo me fui a Suiza

3. ¿En qué consiste el método Dalcroze y cuáles son objetivos?

Bueno, lo de método vamos a aclarar, no me gusta, me parece que no está bien ese nombre, metodología quizá un poco mejor y pedagogía me gusta más todavía, porque la verdad no es una cosa que tenga pasos a seguir como un método, después de esto haces esto, libro 1, libro 2, no, hay otros métodos para eso, más bien la pedagogía Dalcroze se basa en experimentar la música a través del movimiento corporal usando el espacio. Tiene un doble objetivo, uno es aprender la música de esta manera, a través del movimiento corporal y vivenciarlo a través del espacio, aprender todos sus parámetros en una manera relacionada al espacio y al movimiento, pero también tiene otro objetivo que no es aprender música, si no aprender otras cosas a través de la música, por ejemplo aprender a socializarme mejor, a disociar mejor mi cuerpo, es decir, la parte psicomotriz, desarrollar la psicomotricidad, y a lo mejor si yo trabajo con tercera edad y el

objetivo de los abuelos que vengan no tienen nada que ver con aprender música, pero sin darse cuenta a través de la música están volviendo a activar su cerebro, activar todas sus partes neurológicas y también a socializarse con el grupo.

4. ¿Qué autores pedagógicos sigue la corriente Dalcroziana?

Bueno la corriente Dalcroziana cuida mucho como va a ser continuada, entonces tiene hasta un testamento de Dalcroze donde explica que para llevar el nombre Dalcroze una formación tienen que seguir ciertos requisitos y quien rige esos requisitos y los regula es la sede que hay en Ginebra. Por ese motivo yo no diría que hay alguien actual que siga la corriente pedagógica, sin embargo hay muchos pedagogos que han tomado esto, por ejemplo, Willems tomó algunas de las corrientes de Dalcroze porque fue alumno Dalcroze alguna vez, entonces él lo llevó más a la parte de entonación, Murray Shafer también tomó muchas cosas del juego y de la improvisación basadas en Dalcroze, el mismo lo dice, y bueno tantos otros que no podría decir pero digamos que todo el s. XX que se basa mucho en la rítmica Dalcroze... Piaget y Dalcroze fueron contemporáneos, coincidieron en una época en la misma ciudad. Se tiene en común todo el desarrollo psicomotor, el desarrollo del juego constructivo, porque la pedagogía Dalcroziana es una pedagogía constructivista y el juego constructivo de Piaget es un juego que nosotros lo usamos todo el tiempo. Nos basamos en reglas; en imaginar y representar; y en repetir y ejercitar y con estas tres cosas vamos todo el tiempo un juego que es la clase.

5. ¿Cómo se desarrolla una clase de música en el método Dalcroze?

No hay un esquema fijo, porque justamente no es un método sino una metodología, pero básicamente hay cosas que no pueden faltar en una clase de rítmica Dalcroze y son la vivencia corporal, la experiencia a través del cuerpo y del espacio y el análisis de lo que se acaba de vivenciar hasta llegar a conceptualizarlo y después la creatividad en base a lo que se aprendió, es decir, la improvisación y la creación tienen que estar presentes, entonces son varias cosas: la vivencia y por otro lado el análisis y esto puede darse constantemente: vivencia, análisis, otra vez vivencia, otra vez análisis, no es una cosa determinada,

y otra vez improviso y creo, en ese sentido la palabra construir es muy bien porque es precisamente una pedagogía constructivista.

6. ¿Cuál es la diferencia del enfoque de enseñanza entre el método Dalcroze y la Escuela de música Tradicional?

En una clase de rítmica Dalcroze para niños, no hay sillas y no hay mesas, en una clase de un Conservatorio Tradicional hay sillas y hay mesas cierto?, entonces, a partir de ahí podemos deducir que algo es diferente, después en una clase de rítmica Dalcroze hay pelotas, hay aros y hay palos, y en una clase tradicional rara vez, más que un pizarrón con rayas, entonces ¿Por qué necesitamos ese espacio vacío?, nos vamos a mover, vamos a trabajar conectándonos entre las personas, no sentados y mirando para adelante, sino que vamos a relacionarnos, yo tengo que quizá trabajar con mi percusión corporal, pero inmediatamente voy a trabajar en conjunto con la percusión corporal tuya y tengo que explorar todo el espacio, moverme y bueno otra cosa es que la Escuela Tradicional no utiliza la improvisación, en toda clase de rítmica tiene que haber improvisación, sea corporal, sea cantada, sea rítmica, sea melódica, sea armónica, no te puedes salir de esa clase sin haber construido, sin haber hecho algo por ti mismo.

7. ¿Cómo se da el proceso de aprendizaje en el método Dalcroze?

Hay un proceso muy interesante como cíclico, es decir...es constante, yo internalizo, descubro y comparo, analizar quizá sea comparar, pero inmediatamente me proponen otra vez vivenciar, en una clase quizá yo improvisé al principio, en el medio y al fin, porque estoy haciendo etapas que se enganchan...La metodología Dalcroze es una metodología de enseñanza grupal, vamos a partir de la base, no es una enseñanza individual, podríamos hacer una adaptación a una enseñanza individual pero no parte de ahí, parte para trabajar con un grupo, entonces cuando yo trabajo estoy trabajando con cada una de las personas, inmediatamente esas personas tienen que hacer muchas cosas como trabajos psicomotrices y cada vez puede ser que la concentración haga que se cierre como en una burbuja, yo tengo que lograr pinchar esa burbuja y que

inmediatamente se conecten con los demás y otra vez se conecten con sí mismos y otras vez se conecten con los demás, es decir constantemente tener en cuenta el trabajo grupal, poder hacer una actividad en la cual cantemos todos juntos, coreografiemos todos juntos, tengo que percutir con el otro, o simplemente caminar y tener en cuenta a los demás.

8. ¿Qué papel juega el maestro en el proceso de aprendizaje en el método Dalcroze?

El buen profesor Dalcroziano no tiene que ser alguien que da el conocimiento, sino que hace descubrir, entonces hay momentos que realmente se va a sentar al piano o va a estar a un costado de la clase y va a dejar que los alumnos trabajen solos o por pares y los profesores sean ellos mismos o el compañero que tienen, digamos que hay momentos en que es un maestro hecho y derecho y hay momentos en que es más bien un guía.

9. ¿Qué similitud encuentra entre el método Dalcroze y enfoque educativo basado en competencias?

Bueno...yo entiendo por competencias las capacidades, si hablamos de esas competencias justamente lo que tiene que hacer el profesor es que el alumno descubra que competencias tiene ya y cuáles son sus fuertes y cuáles son las más débiles, que se dé cuenta también de eso, cual estaría bien que se aproveche de esa y cual estaría bien reforzar, pero tiene que trabajar con sus propias competencias obviamente, por ejemplo, si un alumno sabe cantar muy bien, yo tengo que trabajar por ese lado y hacerle descubrir, a lo mejor el alumno piensa a veces que es arrítmico, yo tengo que demostrarle que no lo es, porque nadie lo es en el fondo... hay competencias más difíciles de extraer, pero yo tengo que trabajar con lo que el alumno tiene.

10. ¿Cuáles son los niveles de profesorado en la formación Dalcroze? ¿En qué consiste cada uno?

Básicamente existen 3, uno sería la certificación o certificate en rítmica Dalcroze, el otro sería la Licencia para ser profesor Dalcroze y finalmente está el diploma Superior que sirve para formar profesores. El certificado es para enseñar a niños,

la Licencia abarca niños y adultos y en cambio el Diploma Superior uno puede formar a futuros profesores de Rítmica, estos tres estamentos se han ido cambiando y ahora hay un poco más, existen estamentos intermedios como Bachelor y máster pero básicamente se ajustan a esas tres, porque quizá lo que tienen en el Bachelor y el máster que existen ahora en Suiza es que tienen más de investigación, se adaptan más a las nuevas tendencias pero en definitiva, las etapas son las mismas, la etapa que yo ya puedo enseñar a niños, la etapa que yo ya puedo enseñar a adultos y la etapa que puedo formar profesores. En Suiza el Bachelor que es el primer estamento, son tres años, y los profesores en Suiza tienen derecho a enseñar en escuelas primarias rítmica Dalcroze, dos años más y tienes el Máster y eso da derecho a enseñar a adultos de todo tipo, profesionales músicos, y el diploma superior no tiene tiempo, es el tiempo que al maestro trabajar, es entre 1 y 3 años, pero a veces los profesores están trabajando en distintas partes del mundo y les llevan más años. Los certificados que existen en el resto del mundo, se hacen en dos años y 4 años de licencia.

11. ¿En qué lugares de Latinoamérica existen Instituciones que ofrezcan la certificación Dalcroze?

México y Chile, las dos certificaciones las dirijo yo.

12. ¿En qué consiste el convenio entre el Conservatorio de las Rosas y el Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra para la certificación Dalcroze?

Ese convenio autoriza a la formación ponerle el nombre Dalcroze, es decir, no solo llamarle profesor de rítmica, sino Rítmica Dalcroze y exige el Conservatorio de las Rosas que sea una persona con el Diploma Superior que coordine pedagógicamente la carrera, exige que durante el periodo de todos los estudios haya otro diplomado superior que también intervenga los estudios. Reglamenta las tareas de estudio que ese director de estudios o coordinador pedagógico tiene que tener frente a los otros profesores.

13. ¿Qué formación reciben los alumnos de esta certificación?

Es como aplicantes en la formación que básicamente tiende a que ellos puedan enseñar a niños la rítmica, pero va un poquito más amplia, es decir, que puedan

aplicar también la rítmica en la especialidad de cada uno, no es solamente formar un profesor para niños, por ejemplo si yo soy terapeuta, yo pueda llevarme de esta formación algo que yo pueda adaptar a mi especialidad, si soy bailarín, es como el fundamento, la base general, y tiene que tener como esta apertura, es la formación más difícil porque es la menos específica y la más amplia.

14. ¿En qué consiste el examen de titulación para obtener el grado de certificación Dalcroze?

Nosotros evaluamos permanentemente entre el 1° y 2do año, los alumnos no siempre se enteran y finalmente cuando se terminan los dos años se hacen tres exámenes: uno es de rítmica, el otro de improvisación y el otro es de didáctica. El examen de rítmica es un examen grupal pocas personas tienen que desempeñarse en una clase de rítmica normal, el examen de improvisación tienen que hacerlo básicamente al piano aunque pueden utilizar su otro instrumento si tienen y tienen que hacer una serie de destreza que aprendió durante estos dos años y el examen de pedagogía directamente es una clase que aquí en este lugar lo hacemos como un simulacro que hace ante los demás compañeros, en otros lugares se exige un video frente a alumnos pequeños.

15. ¿Qué perfil requiere un músico para hacer la certificación Dalcroze?

Ser músico, yo no necesito que sea un profesor graduado, por ejemplo, a veces tengo alumnos avanzados que son muchos mejores que los profesores graduados, así que la graduación no interesa, sí que interesa en esta certificación que los alumnos tengan conocimientos de armonía, que hayan tenido la experiencia de armonía a 4 voces, una experiencia mínima de trabajo, que tengan conocimientos básicos de piano elemental pero firme y lo demás se lo vamos a dar aquí.

16. ¿Cuántos años tienen el Conservatorio de las Rosas ofertando la certificación Dalcroze?

De 2 a 3 años.

17. ¿Por qué cree que las Escuelas y Conservatorios de música tradicionales siguen enseñando con los métodos de la escuela tradicional?

Porque no tienen profesores formados de otra manera, porque si los profesores conocieran otra manera de trabajar como esta que es muy buena u Orff o tantas otras que son muy buenas, pues porque no lo van a hacer si ello les resulta, lo que pasa es que no las conocen. Hay otra cosa también y es que esta formación les exige formarse con profundidad y ser sinceros, digamos que realmente, no puedo saber teóricamente las cosas, tengo que haber cantado, armonizado, compuesto, no tengo que ser solamente profesor de una rama como lenguaje musical, no, tengo que ser un poco compositor, un poco bailarín, un poco arquitecto, un poco plástico, tengo que tener una idea de todas esas cosas, más pedagogo y muchos profesores bajan los brazos porque dicen, “es demasiado”.

18. ¿Cree necesaria la integración de la metodología Dalcroze dentro de las Escuelas de Música Tradicionales? ¿Por qué?

Claro que lo creo y además he tenido alumnos de Conservatorios, profesores de Conservatorios que trabajaron conmigo y que lo han llevado al Conservatorio y me han comentado el cambio impresionante que han tenido en sus alumnos, no solo yo lo he probado, sino que en muchos de mis discípulos lo han probado. ¿Porqué creo que es necesario? La música es algo vivo, la música no puede ser de entrada como un principio teórico, la música se canta, se toca, se oye, “life” digamos, entonces yo tengo que aprenderla de esa manera también, tengo que cantar, tengo que improvisar, y luego la teoría mucho más tarde, quizá la teoría ni haga falta. Como se dice en inglés o en francés, tocar el piano es “to play” o “jouer”, es “jugar”, nosotros no tenemos eso en castellano, que pena porque en realidad nos olvidamos que hacer música es jugar, entonces si yo tengo que aprender música, tengo que jugar y si no se jugar tengo que aprender a jugar, pero si no aprendo a través del juego, de sentirme bien, de disfrutar, de moverme, de todo lo que tenga ganas mi cuerpo y mi persona en la edad que tenga no estoy aprendiendo bien, estoy quedándome, estoy aprendiendo algo que es vivo de una manera muerta. Ahora hay un problema, el problema esencial es la arquitectura de los conservatorios, los conservatorios no están diseñados para trabajar esta

metodología, porque cuando viene un arquitecto y te pregunta cómo tiene que ser un conservatorio, le dicen, bueno, necesitamos para una clase de lenguaje de 4 x 4, 16 sillas adentro por favor y entonces he visto conservatorios en España que las sillas están clavadas al suelo por ejemplo, total nadie hace ruido moviéndolas, pero para ese conservatorio si me han llamado como profesor para aplicar la metodología Dalcroze, no puedo mover esas sillas para hacer lugar y espacio, entonces es un problema permanente, por eso la rítmica Dalcroze ha tenido más cavidad en los conservatorios de danza que en los conservatorios de música, paradójicamente, porque donde más valioso es, es para los músicos, pero los conservatorios de danza tienen el lugar ideal y las personas están abiertas a moverse. En el Conservatorio hay que luchar por las dos cosas, por el lugar y por la apertura, en los profesores, en que me dejen hacer las cosas de otra manera.

Entrevista en profundidad realizada a la informante clave 17, maestra del programa de Certificación Dalcroze de la tercera generación, cursado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán.

Tabla 22. Entrevista en profundidad realizada a informante clave 17	
Lugar de procedencia: País Vasco, España	
1. ¿Qué formación musical tiene en el método Dalcroze?	He pasado 4 años en el Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra formándome para poder dar clases a diferentes niveles
2. ¿Cuál ha sido su experiencia en el método Dalcroze desde su enfoque como alumna?	Como alumna la experiencia que he tenido en el Instituto Jaques Dalcroze ha sido todo muy activo, he tenido que tomar muchas clases del mismo nombre, por ejemplo rítmica tiene varios años de diferente niveles para poder introducirme y vivenciar eso más intensamente y luego he tenido un plan de estudios muy

intenso porque teníamos cosas relacionadas con la pedagogía, cosas con la improvisación, con el solfeo, con la rítmica y asignaturas que eran más globales.

3. ¿Cuál ha sido su experiencia en el método Dalcroze desde su enfoque como docente?

Con la poca experiencia que tengo ahí, la verdad es que he dado clases a niños desde bien chiquitos, desde cuatro, cinco años hasta adultos que tienen necesidades educativas especiales como autismo, entonces la verdad es que tengo una paleta muy amplia, me gusta mucho porque desde todos los chiquitos, niños, adolescentes, adultos, profesionales y luego las personas que tienen necesidades educativas especiales, gente autista, síndrome de down, también las señoras de la tercera edad me gusta mucho también, realmente he podido ejercitar una gran paleta de alumnado.

4. ¿Cuál es la diferencia del enfoque de enseñanza entre el método Dalcroze y la Escuela de música Tradicional?

Lo más importante es que antes de Dalcroze yo estaba formada a la manera tradicional y como ya sabemos es como lo primero que viene es la teoría y luego ya viene la práctica con el instrumento, el canto y lo que haga falta. Dalcroze es precisamente lo contrario, no solo Dalcroze, todas las otras metodologías activas, la particularidad que tienen todas en común es que precisamente primer se hace y luego se analiza, luego se teoriza, entonces eso sería lo más importante, luego cada metodología tiene sus pequeñas diferencias pero eso es lo más importante.

5. ¿Qué similitud encuentra entre el método Dalcroze y enfoque educativo basado en competencias?

Un profesor de rítmica Dalcroze tiene que estar todo el tiempo adaptándose a lo que ve, tiene que diseñar su clases en función del grupo que tiene, de las necesidades que tenga ese grupo, no te puedes dirigir de la misma manera a un grupo de bailarines profesionales donde la rítmica tiene su cabida, que a un grupo de músicos profesionales o de gente que es amateur, no puedes hacerlo de la misma manera, entonces, se trata de que en el transcurso de una clase el profesor constantemente tiene que hacer con lo que ve, tiene que diseñar, hacerlo con lo que tiene ahí, entonces no es nada teórico al final, es mucho la práctica, la

experiencia, los errores que hay que subsanar, cosas que hay que reforzar, realmente el proceso siempre está activo

6. ¿Cree necesaria la integración del método Dalcroze dentro de la escuela de música tradicional?

Si que creo necesario que existan otras maneras de abordar la música, el aprendizaje de la música, yo como soy dalcroziana voy a optar siempre por este enfoque pero yo considero que no es una cosa que solo concierne a la gente de Dalcroze, yo creo que todo lo que sea aportar algo nuevo, algo fresco en un centro por ejemplo de música tradicional puede ser muy beneficioso para toda la comunidad que está en ese conservatorio, en doble dirección, no solo los que vamos de Dalcroze o de Kodaly o de Orff a la gente que está en el conservatorio como que somos los innovadores sino también ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros entonces es como una simbiosis, yo creo que lo más bonito que podemos tener en una escuela, en un conservatorio sería tener diversidad de maneras de enseñar la música pero ver que todas tienen algo en común y se pueden conectar y que pueden colaborar entre ellas, yo sí que creo que es necesario que existan interrelaciones entre diferentes maneras de enseñar.

7. ¿Qué competencias interpretativas se pueden desarrollar a través del método Dalcroze?

Esa es una pregunta muy interesante que la gente que está desde afuera que no conoce el método y son ya músicos profesionales te preguntan, te dicen, bueno dígame exactamente qué es lo que usted me va a aportar para que yo pueda ser mucho mejor músico, una persona que interprete mejor, bueno yo no te puedo decir el listado específico, pero sí puedo decirte que a mí lo que me ha cambiado es que me considero ahora un músico más integral, más global, una persona que a lo mejor tengo mis capacidades mis limitaciones como cualquier persona pero soy capaz como de conectarlo todo, esta manera de conectarlo todo, de no solo hacer música frente a una partitura, cosa que me encanta pero saber que la música es algo que va más allá, que es vivo, y que hay que trabajar también desde

uno mismo porque cuando está interpretando, cuando está cantando, tiene que estar delante de una orquesta para hacer una oposición, tiene que hacerlo con lo que tiene, no te puedes inventar algo que no existe, entonces Dalcroze trabaja mucho esta experiencia personal de percibir la música, de hacerla más expresiva, de poder comunicar algo, la verdad que es una metodología que ayuda mucho sobre todo a expresar.

8. ¿En qué aspectos puede mejorar el método Dalcroze la formación musical de un alumno?

Sobre todo yo diría en lo relacionado a conectar todo, conectar la teoría que muchos músicos tradicionales tienen, que han tenido un aprendizaje largo de muchos años concienzudamente estudiando, yendo al conservatorio con la práctica que ellos tienen que realizar, yo creo que lo que más aporta de todo es que conecta todo en la persona, es algo que tú puedes realmente afianzar tus conocimientos y poderlos aplicar a otros contextos también, te hace ser un poco más libre, no en el sentido de la libertad por la libertad, sino que realmente te puedes adaptar a todo, con eso que tú ya tienes más este aporte te hace estar muy flexible, muy a la escucha y adaptarte a cada situación

9. ¿En qué aspectos puede mejorar el método Dalcroze la calidad de la docencia musical?

Yo creo que aquí hay una cosa clave que es, no sé si en México pase lo mismo pero en España por ejemplo hay una especie de bajón, los niños empiezan muy motivados, pero en el momento en que las clases de lenguaje musical tradicional de solfeo tiene más peso en el currículo, la gente se desanima mucho, hay mucho abandono, entonces yo creo que la rítmica puede mejorar esto precisamente, puede mejorar la percepción también de la educación musical para los niños por ejemplo y para los adolescentes, para la gente que ha empezado pero que abandona, o gente que quiere empezar pero que sabe que es un rollo porque es muy teórico y no está nada vivenciado como que lo dejan antes, entonces yo creo que es importante este concepto de más como lúdico, social también, un componente social que tiene la rítmica sobre todo vivo, activo tanto el profesor

como el alumno, porque es así es recíproco, esto puede aportar mucho y puede dar una especie de aportación positiva a un conservatorio x, a una escuela de música, donde sea, creo que es bastante motivador.

10- ¿Nos podrías hablar del Instituto Jacques Dalcroze de Ginebra?

Se trata de una institución que está en el centro de Ginebra, está muy comunicado y pertenece desde hace unos años desde hace creo 15 años si no me equivoco pertenece a todo el Conservatorio Superior de Ginebra (alta escuela de música de Ginebra), entonces es como una rama, una ramificación de eso, hay diferentes especialidades y esta es la rítmica Jaques Dalcroze, entonces la gente se va a formar para tener un bachelor que sería como el grado nuestro, una licenciatura, más el master de dos años, en total los estudios profesionales duran 5 años, hay mucha gente que viene de muchas partes del mundo que se integran no precisamente desde el principio, todo es bastante flexible, intentan un poco adaptar todas estas maneras de llegar hasta el final un poco a tu manera a tu formación, entonces yo por ejemplo no hice todo desde el principio, ves que hay muchas maneras distintas, luego por las tardes está el departamento que es escuela de música, que es cuando vienen todos los niños a tomar clases de rítmica, rítmica y solfeo, improvisación, coro, expresión y danza, teatro, hay varias asignaturas interesantes, y también desde hace algunos años está tomando mucho auge las clases para seniors para la tercera edad que vienen normalmente a la mañana hasta a principios de la tarde, porque luego ya el edificio está ocupado por los niños, entonces tienen esas tres cosas y paralelamente suele haber mucha formación postgrado para profesores que se quieren renovar un poco, hay siempre cosas, nunca está parado, siempre hay intervenciones, gente que viene visitantes, por ejemplo, semana de las visitas que vienen todo el mundo te observa u ese tipo de cosas.

Entrevista en profundidad realizada a la informante clave 18, maestra del programa de Certificación Dalcroze de la tercera generación, cursado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán.

Tabla 23. Entrevista en profundidad realizada a informante clave 18

Lugar de procedencia: Guadalajara, Jalisco.

1. ¿Nos pudiera compartir su experiencia como alumna y docente en el método Dalcroze?

Como alumna Dalcroze, yo estudié en el Instituto Dalcroze en Ginebra y la experiencia corporal sobre todo fue yo creo lo que más aprendí, el uso del cuerpo a través de la música y para la música. Éramos 5 o 6 personas en el grupo, las clases eran muy personalizadas, las clases de solfeo, de improvisación, todo era al teclado y la escucha musical era tratada de otra manera. Entonces hubo como un choque, fue contrario a lo que yo había pasado como alumna.

Y como docente, estando allá yo trabajé como reemplazante en cursos del instituto y en un centro de educación musical que dependía también del instituto pero ubicado en otra zona y fue muy grato porque primero tienen todo, las aulas están súper acondicionadas, piso de madera, piano de cola, tienes todo el material para trabajar con los chicos, los niños tienen un libro que el conservatorio les da, entonces está todo muy organizado para que la clase pueda salir muy bien. Y regresando a México fue como adaptarse a lo que no hay, digerirlo y empezar a trabajar con lo que hay, mostrar que si hay más cosas, más recursos para los niños, también los niños pueden dar más. Trabajo en una escuela con niños de 5 a 7 años y ha sido un colegio que ha respondido muy bien a todo lo que yo necesito, tengo curso de música y movimiento, aula rítmica y hemos podido hacer muchas cosas con los niños, tocan ahora percusiones y hacemos todo lo posible porque la formación musical sea desde la corporalidad. Y bueno lo que hice también en la Superior de Música en México también en el DF, ahí hay aulas grandes, en sí hay espacio, el problema es que no te quiten las sillas.

2. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque de enseñanza del método Dalcroze y la enseñanza tradicional?

De entrada que la tradicional estás sentado, y con Dalcroze estás de pie, sentado, hincado, acostado; el uso del espacio y uso del cuerpo como instrumento, porque en la enseñanza tradicional te quedas con la parte de arriba del cuerpo y la voz, con Dalcroze es el uso del espacio, tu cuerpo en el espacio.

3. ¿Qué similitud encuentra entre el método Dalcroze y enfoque educativo basado en competencias?

La primera parte de la metodología Dalcroze tiene que ver con la vivencia. Los niños tienen que vivir primero las cosas, y ya después pasaremos a una etapa de análisis y luego a una etapa de uso del conocimiento, en esta etapa tiene que ver un poquito más con Piaget, entonces creo que como corriente pedagógica estamos bien, estamos antes que todas y se promueve el aprendizaje a través de la vivencia corporal, auditiva, todo.

4. ¿Cree necesaria la inclusión del método Dalcroze en las escuelas de música tradicionales y por qué?

Bueno creo que dentro de las escuelas de música debería haber esta parte de movimiento, si estamos hablando que la música es para educar, yo creo que a través del cuerpo con esta metodología es como lo vamos a lograr...si es la escuela tradicional o no, el problema es cómo se implementa, como logras convencer a las escuelas, de que esta parte es importante, entonces si es escuela tradicional o no, constructivista, activa, o estas escuelas holísticas que llamamos, nosotros como rítmica Dalcroze si hay que dejarlo bien claro, bien establecido, bien dicho con todas sus letras y convencer que a través del cuerpo y el uso del espacio y este manejo, esta triada que Dalcroze lo propuso tiempo-espacio-energía, a través de eso la enseñanza va a fluir mucho más rápido, entonces yo creo que sí.

5. ¿En qué aspectos puede mejorar Dalcroze la calidad interpretativa del músico?

Como músico concertista o como músico ejecutante, lo tiene todo porque lo que hace la rítmica Dalcroze es afinar el oído interno, pulsación interna y sobre todo sacar o rescatar, reestructurar esta parte musical corporal que cada persona tiene, entonces yo creo que si la educación se basa en esto, en mostrar la musicalidad que tiene tu cuerpo, lo que escuchas o lo que puedes cantar es como si fuera un paralelo con el instrumento.

6. ¿En qué aspectos puede mejorar el método Dalcroze la formación musical del alumno?

Pues yo creo que la rítmica Dalcroze tendría que ponerse como elemental, como una base, como lo primordial en la educación musical porque en los niños es como la base, el cimiento para que puedan ser ejecutantes musicales completos con un oído interno bueno, una apreciación interna buena; y a las personas adultas ya formadas es una reeducación, entonces te reeduca y te regresa a esta parte del contacto contigo mismo y con tu cuerpo.

7. ¿En qué aspectos puede mejorar el método Dalcroze la calidad en la docencia musical?

Bueno de entrada ese respeto que tiene la metodología hacia el niño, a la persona a la que se le enseña, es un respeto a su creatividad, a su imaginación, a su participación y este trabajo en equipo que se hace que se promueve. Por lo tanto en la docencia es igual con respecto a su imaginación, a su creación, a sus propuestas y desde ahí un docente seguro de lo que puede hacer, de lo que puede crear en sí mismo, pues yo creo que es mucho más fácil poderlo transmitir.

En las tablas 20 a la 23 se pueden observar las entrevistas en profundidad realizadas a las y los maestros que impartieron el programa de certificación Dalcroze, en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, para conocer su formación en el método Dalcroze, su experiencia docente y sus ideologías pedagógicas en cuanto a este método, así como conocer los objetivos del programa

de certificación Dalcroze ofrecido en el Conservatorio de las Rosas y las competencias que se busca desarrollar en los alumnos y alumnas a través del mismo. De los aspectos anteriormente mencionados se ofrece a continuación un análisis:

Las definiciones del método Dalcroze proporcionadas por las y los informantes clave coinciden en que la rítmica Dalcroze es un enfoque de enseñanza holístico basado en experimentar y vivenciar la música a través del movimiento en el espacio, considerando el cuerpo como un instrumento que interpreta los elementos de la música y a la persona como un ser integral que es capaz de transferir sus competencias hacia la ejecución e interpretación de un instrumento musical, en este sentido Porte (1970) afirma:

Se busca, en el ritmo, la unión del movimiento corporal con el movimiento de la música, lo que podemos llamar una encarnación de la música. “Deja que tu cuerpo se convierta en música” con esta frase, Emile Jaques-Dalcroze nos invita a fusionar el acto musical y el movimiento de nuestro cuerpo” (p. 50)

En cuanto a los objetivos del método, los informantes clave mencionaron algunos aspectos como: desarrollar la musicalidad nata de la persona, el ritmo interno y desarrollar músicos completos. También se menciona un doble objetivo, que es aprender música vivencialmente a través del movimiento corporal en el espacio, y el segundo objetivo, es aprender otras competencias a través de la música.

Acercas de este doble objetivo de la rítmica Dalcroze, como una educación por la música y para la música, Bachmann (1998) menciona “Jaques-Dalcroze debía hacer de la Rítmica un valioso auxiliar para la educación general, así como un medio

esencial y particularmente rico de educación musical” (p. 27), es decir, cuando se habla de “educación por la música”, se refiere a un medio para el desarrollo integral de la persona, favoreciendo diversas competencias no solo musicales (psicomotrices, sociales, afectivas, intelectuales, entre otras) , y una “educación para la música” como el medio idóneo para el desarrollo de una educación musical de calidad.

Por otro lado, 3 de las y los entrevistados expresan el acercamiento del método Dalcroze con la teoría de aprendizaje de Jean Piaget, ya que ambos fueron contemporáneos y suizos, comparten que el método Dalcroze es 100% constructivista porque está basado en la experiencia y la vivencia, y los procesos de aprendizaje que se generan en una clase de rítmica, son muy similares a la asimilación y acomodación de la teoría Piaget, ya que un mismo concepto musical se trabaja de diferentes formas hasta que la persona lo asimila y lo encarna con el cuerpo y el instrumento musical.

En este mismo sentido, todos los entrevistados y entrevistadas afirman que existe una similitud con el enfoque educativo basado en competencias que de acuerdo a Argudín (2005) “El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de ejecución. (p.14).

Por otro lado, todos los informantes clave mencionan que existe una gran diferencia entre el método Dalcroze y la enseñanza tradicional de la música, expresando algunos aspectos como un enfoque pasivo por parte de la escuela tradicional donde el maestro dicta una clase y el alumno solo escucha y recibe la información, es decir

el proceso de aprendizaje se da primero a nivel teórico y luego viene la práctica y la aplicación; contrario al método Dalcroze donde se propone una enseñanza activa basada en la experiencia y construcción de los conocimientos por parte del alumno que representa la música con su cuerpo, para después transferir esa musicalidad a la ejecución del instrumento musical, el papel del docente es ser un guiador y facilitador del aprendizaje.

Ya que el método Dalcroze está vinculado con el constructivismo, con la escuela activa, está opuesto a la enseñanza tradicional, Bachmann (1998) describe la rítmica Dalcroze como una enseñanza musical viva:

La Rítmica- puerta abierta a lo vivido- se opuso desde inicios a una enseñanza escolástica y libresca. Su novedad residía en hacer pasar por el cuerpo, por la experiencia del movimiento, nociones que hasta entonces solo se aprendían por medio de un aprendizaje intelectual o técnico (Bachmann, 1998, p.29).

Todos los informantes clave coincidieron en que la integración de la metodología Dalcroze en las escuelas de música tradicionales sería un acierto para la educación musical, ya que desarrolla de manera efectiva competencias musicales e interpretativas.

En cuanto a la formación que recibieron los alumnos y alumnas de la certificación Dalcroze cursada en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán, el informante clave 16, coordinador académico de este programa menciona que las y los alumnos son aplicantes para poder enseñar la rítmica a niños, así como poder utilizarla en su propia especialidad.

Por último, a través de la formación que recibieron las y los alumnos de la certificación Dalcroze, se logró desarrollar aptitudes, técnicas y conocimientos de los principios de la Rítmica Jaques-Dalcroze; competencias expresivas para traducir los diversos componentes de la música por medio de movimientos del cuerpo, la voz y la ejecución instrumental, así como competencias docentes para guiar a sus propios estudiantes en la música utilizando los principios del método Jaques-Dalcroze.

CONCLUSIONES

La presente tesis se realizó con el objetivo de conocer el nivel de competencias musicales logradas a través del método Dalcroze en las alumnas y alumnos de la tercera generación del Programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza.

El enfoque de esta investigación fue cualitativo el cual es definido por Sardín (2003) como “Una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos” (p. 123).

De acuerdo a (Knowles y Cole 2008), los estudios cualitativos son los más utilizados en la investigación artística afirmado que “prefieren una descripción y comprensión interpretativa de la conducta dentro del marco de referencia del propio individuo, grupo o cultura investigada. Por este motivo, es el conjunto de estrategias metodológicas más usado en investigación artística” (Knowles y Cole 2008, citado en López-Cano y San Cristóbal, 2014, p. 108)

Como instrumento de evaluación se aplicó entrevista semiestructurada a 14 alumnas y alumnos pertenecientes a diferentes partes de la república mexicana y Costa Rica que cursaron la certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra, Suiza; mujeres (11) y hombres (3); mexicanos (11), Costa Rica (3), con el objetivo

de identificar y analizar el nivel de competencias musicales logradas a través de sus experiencias y vivencias durante sus estudios de Certificación.

La entrevista se dividió en tres dimensiones, la primera con el objetivo de conocer las competencias musicales adquiridas desde su experiencia como alumnos tras haber vivenciado la rítmica Dalcroze en sus estudios de certificación; la segunda dimensión, para conocer las competencias profesionales adquiridas las cuales permiten mejorar el desempeño y calidad musical en el escenario y la tercera dimensión con el objetivo de conocer las competencias docentes adquiridas para aplicar los principios del método Dalcroze en los centros educativos donde laboran.

De manera complementaria al enfoque cualitativo, para recopilar más detalles acerca del fenómeno estudiado, se realizaron entrevistas en profundidad a los 4 maestros y maestras que imparten la certificación Dalcroze, mujeres (3) y hombres (1); México (2), Argentina (1) y España (1), dichas entrevistas en profundidad tuvieron por objetivo conocer a fondo su experiencia docente en el método Dalcroze, al ser maestros que cuentan con licencia, master o diploma superior en este método (3 de ellos por el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra y 1 más por la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pennsylvania) así como conocer los principios pedagógicos de la rítmica Dalcroze, los objetivos del programa de certificación ofrecido en el Conservatorio de las Rosas y las competencias que se busca desarrollar en las y los alumnos a través de este programa.

La hipótesis que se planteó en el primer capítulo de la investigación fue la siguiente: El método Dalcroze favorece el desarrollo de competencias musicales, profesionales y docentes en las y los alumnos de la tercera generación del

Programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza, siendo útiles para su desarrollo profesional tanto en la ejecución de su instrumento musical como en su desarrollo docente.

Los objetivos específicos planteados en el primer capítulo de la presente investigación son:

- Definir las competencias musicales a través de revisión de literatura especializada.
- Describir el método musical Dalcroze a través de revisión de literatura especializada y definiciones proporcionadas por las y los maestros que impartieron la certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán.
- Indagar cuáles competencias musicales lograron a través del método musical Dalcroze, las alumnas y alumnos de la tercera generación del Programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza.
- Conocer las diferencias que existen entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje.

El primer objetivo específico se planteó para profundizar en el conocimiento de las competencias musicales como una de las variables de la presente investigación a través de revisión de literatura especializada, el cual se abordó en el apartado 2.2.1.5 del marco teórico, donde se proporcionan definiciones y datos esenciales acerca de las competencias musicales desde la perspectiva de diferentes autores

como Alsina (2007), Longueira (2011), Brinner (2009), Carrillo y Vilar (2016), Addressi (2005), Swaminathan & Schellenberg (2018), Rodríguez (2020), entre otros. Se puede apreciar que los diferentes puntos de vista de los autores, el término competencias musicales es definido desde varios roles: competencias del alumnado, competencias docentes, así como competencias profesionales, mismas que han resultado un elemento clave para poder relacionarlas con las entrevistas realizadas a las y los alumnos de la certificación Dalcroze.

El segundo objetivo específico se plantea describir y conocer a profundidad el método Dalcroze a través la revisión de literatura de diferentes expertos, discípulos directos e indirectos de Dalcroze y educadores musicales, el cual se abordó en el apartado 2.2.2 del marco teórico, donde se proporciona diferentes perspectivas del método según su campo de aplicación con relevantes autores como el mismo Dalcroze (1935) , Porte (1970), Bachmann (1998), Del Bianco (2007), Rodríguez (1975), Alperson (2017), Juntunen (2009), Arús (2010), Cernik (2013), entre otros. De la misma manera se proporcionó definiciones del método Dalcroze por las y los maestros que impartieron la certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, al ser maestros que cuentan con licencia, master o diploma superior en este método (3 de ellos por el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra y 1 más por la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pennsylvania), esta información se abordó en el apartado 4.2 del capítulo resultados cualitativos de la investigación. A pesar de que cada autor y especialista describe el método Dalcroze desde una perspectiva diferente, ya que algunos lo consideran método, otros metodología, disciplina, pedagogía, sistema de educación, entre otros, todos

coinciden que la rítmica Dalcroze promueve aprendizajes musicales vivenciales, lúdicos, significativos y permanentes, al ser un método activo y no pasivo, centrado en desarrollar la musicalidad nata del alumno el cual representa los elementos de la música con su cuerpo en movimiento usando el espacio para después transferirlos a su instrumento musical. A continuación se exponen dos de las definiciones obtenidas en las entrevistas realizadas a las y los maestros de la certificación Dalcroze.

“Consiste en la enseñanza de la música con un enfoque holístico en la que se involucra la mente, el cuerpo y el espíritu... basada en movimiento con la incorporación de la kinestesia que es el sentido del tacto y considera a la persona como un ser integral teniendo la premisa de que el cuerpo humano es un instrumento musical”. (Informante clave 15, comunicación personal, 2016)

Bueno, lo de método vamos a aclarar, no me gusta, me parece que no está bien ese nombre, metodología quizá un poco mejor y pedagogía me gusta más todavía, porque la verdad no es una cosa que tenga pasos a seguir como un método...más bien la pedagogía Dalcroze se basa en experimentar la música a través del movimiento corporal usando el espacio. (Informante clave 16, comunicación personal, 2016)

El tercer objetivo específico plantea cuáles competencias musicales lograron a través del método musical Dalcroze, las alumnas y alumnos de la tercera generación del Programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra,

Suiza, mismos que se obtuvieron a través de las entrevistas semiestructuradas que se pueden consultar en el apartado 4.1 del capítulo resultados cualitativos de la investigación.

Acerca de este tercer objetivo específico, por medio de las entrevistas semiestructuradas se obtuvieron los siguientes resultados:

En cuanto a la primera dimensión de la entrevista, la mayoría de las y los entrevistados, manifiestan haber desarrollado competencias musicales tras haber vivenciado el método Dalcroze desde su perspectiva como alumnos, las cuales son conocimientos y habilidades medulares de la música como el ritmo, la armonía y el solfeo, la improvisación, creatividad, expresión, debido a que es un método basado en el movimiento representando todos los elementos de la música en el tiempo y el espacio, por lo que se vio beneficiado en el desarrollo de la musicalidad. 12 de las y los entrevistados mencionaron competencias relacionadas con la calidad en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, mayor capacidad de retención de información y memorización de pasajes musicales sin necesidad de repetición, adquisición de aprendizajes progresivos, significativos y vivenciales, ya que el aprendizaje se da de adentro hacia afuera, lo que desarrolla el instinto musical de una manera orgánica, así como la competencia de aprender a aprender, manifiestan además haber tenido un reencuentro con su educación, al haber logrado el desarrollo de elementos musicales que no quedaron claros o seguros en su formación tradicional. Mencionando además competencias emocionales como seguridad y motivación.

La segunda dimensión de la entrevista, se realizó para conocer las competencias profesionales adquiridas para mejorar su desempeño y calidad musical en el

escenario, la mayoría de las y los entrevistados coinciden que la rítmica Dalcroze les ha ayudado a mejorar su interpretación musical, sobre todo en la expresividad, pues después de vivenciar todos los elementos de la música con el cuerpo, es más fácil transferirlos al instrumento musical, aunado a ello se suma el desarrollo de la creatividad y la musicalidad. En cuanto a habilidades emocionales mencionadas en esta dimensión está el desarrollo de la seguridad en el performance, así como el disfrute y la libertad a la hora de ejecutar el instrumento musical.

Acerca de la tercera dimensión de la entrevista, que se realizó para conocer las competencias docentes adquiridas para aplicar los principios del método Dalcroze en los centros educativos donde laboran las y los entrevistados, se obtuvieron los siguientes resultados:

La mayoría de las y los informantes clave manifiestan que tras vivenciar la rítmica Dalcroze, han adquirido habilidades y estrategias docentes lúdicas y significativas para la enseñanza de actividades musicales con movimiento y desplazamiento con sus alumnas y alumnos, que les permiten crear un ambiente más dinámico en clase, pues los niños y niñas tienen el gusto por moverse, aprenden mucho más rápido, y se mantienen motivados, mencionado además que al aplicar actividades con principios del método Dalcroze se da una mayor facilidad en la enseñanza y es un medio eficaz de aprendizaje.

A pesar de las habilidades docentes que expresan haber adquirido, no todos aplican el método Dalcroze con sus alumnos. Solo 5 de las y los entrevistados aplican con éxito los principios del método en los centros educativos donde laboran, mientras otros 5 manifiestan ciertas dificultades o limitaciones para aplicar el método

Dalcroze en sus labores docentes, ya sea por las características físicas de las aulas que no son aptas para realizar una clase de rítmica Dalcroze, (falta de piano, no tener un aula con suficiente espacio, además que la presencia de sillas y butacas impiden el movimiento), o las características metodológicas, como el predominante enfoque tradicional en las escuelas de música que no permiten tener flexibilidad en los programas de estudio para incluir pedagogías musicales activas como el método Dalcroze. Por otra parte, 4 de las y los entrevistados manifiestan que aún no aplican el método Dalcroze con sus alumnas y alumnos o no se sienten capaces de aplicarlo, una de las entrevistadas expresa que la falta de dominio de la improvisación al piano le impide aplicar la metodología como tal.

A pesar de las limitantes anteriormente mencionadas, la mayoría de las y los entrevistados, aplican los principios del método Dalcroze adaptándolos al contexto de sus centros de trabajo, a sus posibilidades musicales y las características de sus alumnos, afirmando tener resultados positivos en la enseñanza.

En lo que respecta al cuarto objetivo específico: conocer las diferencias que existen entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, éste se ha trabajado en el apartado 2.2.2.3 origen y fundamentos del método Dalcroze, a través de una revisión teórica, donde se describe históricamente el inicio de la rítmica Dalcroze a partir de la inconformidad que expresaba Jaques-Dalcroze con las enseñanzas tradicionales de la música, y siendo profesor se orientó a resolver los problemas de aprendizaje con sus alumnos de solfeo y armonía en el Conservatorio de Ginebra, por medio de innumerables ejercicios de rítmica que más tarde evolucionarían hasta convertir sus enseñanzas

en un método exitoso. También se obtuvieron respuestas en cuanto a este cuestionamiento en las entrevistas realizadas tanto a las y los alumnos de la certificación Dalcroze desde su experiencia tras vivenciar la rítmica Dalcroze, desarrollado en el apartado 4.1, así como en las entrevistas realizadas a las y los maestros que impartieron el programa de certificación Dalcroze (apartado 4.2).

Respecto a este cuarto objetivo, las entrevistas realizadas a las y los alumnos de la certificación Dalcroze, arrojan los siguientes resultados:

Todos los entrevistados y entrevistadas expresan que existe una gran diferencia entre estas dos perspectivas de educación musical (Método Dalcroze y escuela de música tradicional), por un lado consideran la formación musical tradicional como aquella que predomina en los conservatorios y escuelas de música, y la describen como rígida, fragmentada, poco integradora, pasiva, dejando lagunas que impiden desenvolverse profesionalmente en la música, este motivo causa deserción en muchos estudiantes, pues no permite interiorizar la música y llevar los conceptos al instrumento musical. Manifiestan que el método Dalcroze es precisamente lo opuesto a la enseñanza tradicional, describiéndolo como un aprendizaje activo, vivencial, lúdico, significativo, natural, integral, progresivo, donde se da la transferencia de los elementos musicales al movimiento corporal y la exploración antes de teorizarlos, los conocimientos son palpados, materializados y corporizados por los alumnos, de esta manera resulta un aprendizaje de la música permanente y significativo.

A continuación se muestran dos de las respuestas obtenidas de las y los maestros de la certificación Dalcroze en cuanto a este cuestionamiento

En muchos lugares al día de hoy se utiliza un enfoque pasivo en el que el maestro dicta una cátedra y el alumno solamente está escuchando y recibiendo la información. Por el contrario, el enfoque de la rítmica Dalcroze propone el uso del cuerpo y la enseñanza activa, eso quiere decir que está basado en la experiencia y el alumno hace música con el cuerpo, la premisa principal es que el cuerpo se convierte en instrumento musical y si la persona es capaz de hacer música con su cuerpo, con la voz, entonces esa musicalidad nata que se despierta a través del movimiento se puede transferir hacia la ejecución de un instrumento musical (Informante clave 15, comunicación personal, 2016).

Lo más importante es que antes de Dalcroze yo estaba formada a la manera tradicional y como ya sabemos es como lo primero que viene es la teoría y luego ya viene la práctica con el instrumento, el canto y lo que haga falta. Dalcroze es precisamente lo contrario, no solo Dalcroze, todas las otras metodologías activas, la particularidad que tienen todas en común es que precisamente primero se hace y luego se analiza, luego se teoriza, entonces eso sería lo más importante. (Informante clave 17, comunicación personal, 2015)

A través de los resultados obtenidos en las entrevistas, se responde a la pregunta de investigación planteada en el primer capítulo:

¿Cuál es el nivel de competencias musicales que lograron las alumnas y alumnos de la tercera generación del Programa de Certificación Dalcroze realizado en el

Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza?

Las y los alumnos de la tercera generación del programa de Certificación Dalcroze realizado en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, manifiestan haber adquirido y desarrollado a través del método Dalcroze competencias en tres dimensiones distintas: competencias musicales, que tienen que ver con el conocimiento, adquisición y apropiación de los elementos medulares de la música de una manera significativa y permanente; competencias profesionales necesarias en el performance que mejoran su desempeño y calidad musical en el escenario y competencias docentes para poder aplicar los principios del método Dalcroze como una alternativa de pedagogía activa en sus centros de trabajo.

Ante los resultados obtenidos en la presente investigación, se afirma que la hipótesis es verdadera.

Finalmente, se considera que esta investigación contribuye a conocer el método Dalcroze a través de una revisión teórica detallada y fundamentada, ya que existe escasa literatura en español acerca del mismo, así como conocer a través de los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a las y los alumnos de la tercera generación del programa de Certificación Dalcroze cursado en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, los beneficios y las competencias que se pueden adquirir tras vivenciar la rítmica Dalcroze, como un método que se puede utilizar e implementar en las escuelas de música tradicional y promover competencias musicales, profesionales y docentes, así como aprendizajes significativos, lúdicos, vivenciales y permanentes. Así mismo compartir el éxito del programa de

certificación Dalcroze que a través de las entrevistas realizadas a las y los maestros de la certificación Dalcroze, se concluye en el logro de los objetivos del programa de certificación Dalcroze:

- desarrollar aptitudes, técnicas y conocimientos de los principios de la Rítmica Jaques-Dalcroze.
- desarrollar competencias expresivas para traducir los diversos componentes de la música por medio de movimientos del cuerpo, la voz y la ejecución instrumental.
- desarrollar competencias docentes para guiar a sus propios estudiantes en la música utilizando los principios del método Jaques-Dalcroze.

En conclusión y una vez analizados los datos obtenidos en esta investigación, presentamos a manera de conclusiones las siguientes reflexiones o propuestas:

- Es necesario dar a conocer la importancia de un cambio educativo en el ámbito musical que promueva el aprendizaje significativo, y combatir las enseñanzas antipedagógicas de la escuela tradicional, las cuales llegan a ser enciclopedistas y memorísticas, no estando a la vanguardia de las metodologías musicales activas. Compartimos con Finkel (2008, p. 258) que los profesores no están condenados a enseñar de la misma forma en que ellos mismos han sido enseñados por lo que se deberá hacer un esfuerzo enérgico y continuado para salir del antiguo molde.
- El método Dalcroze es una pedagogía musical holística que persigue interiorizar y vivenciar la música en las y los alumnos de manera lúdica, desarrollando a través del movimiento corporal, elementos medulares como

la rítmica, armonía, solfeo, la improvisación, la educación auditiva, entonación, expresividad y creatividad, además de proporcionar a las y los docentes herramientas necesarias para transmitir a sus estudiantes los elementos esenciales de la música de una manera efectiva y significativa.

Porte (1970) afirma

Se busca, en el ritmo, la unión del movimiento corporal con el movimiento de la música, lo que podemos llamar una encarnación de la música. “Deja que tu cuerpo se convierta en música” con esta frase, Emile Jaques-Dalcroze nos invita a fusionar el acto musical y el movimiento de nuestro cuerpo (p. 50).

- Es importante mencionar que la rítmica Dalcroze ofrece la oportunidad de un desarrollo integral de quien la práctica y se forma en ella, ya que promueve las competencias básicas y musicales necesarias para la formación de músicos y docentes de calidad. Teniendo un doble objetivo “educación por la música”, como un medio para el desarrollo integral de la persona, favoreciendo diversas competencias no solo musicales, y una “educación para la música” como el medio idóneo para el desarrollo de la educación musical misma.

“Es importante –y conviene no olvidarlo nunca- que la rítmica sea considerada como un modo de educación por y para la música” (Jaques-Dalcroze, 1926a, p.3).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, O. (2012). El concepto de competencia y la educación como el cuidado de sí mismo. *Itinerario Educativo*, 26(60), 193-201. <https://doi.org/10.21500/01212753.1405>
- Addessi, A. (2005). Le competenze musicali e professionali dell'insegnante della scuola de base". En Antonella Coppi (Ed.). *Re.Mu.S: Studi e ricerche sulla formazione musicale*. 9-23. <https://bit.ly/3jFATR6>
- Alperson, R. (2017). *Wait and see: improvisation by children in a dalcroze rhythmic lesson*. 3rd International Conference of Dalcroze Studies (ICDS3), Université Laval. Quebec, Canadá. <https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3097210>
- Alsina, M. y De la Creu, J. (2009). Competencias creativas en el aula de música. *Eufonía*, 45, 98-107. https://www.researchgate.net/profile/Miquel-Alsina/publication/346625089_Competencias_creativas_en_el_aula_de_musica/links/61ff9171870587329e95b405/Competencias-creativas-en-el-aula-de-musica.pdf
- Alsina, P. (2007). Educación musical y competencias: referencias para su desarrollo. *Eufonía: Didáctica de la música*, (41) 17-36. <http://hdl.handle.net/11162/195359>
- Ander-Egg, E. (1982). *Técnicas de investigación social*. HVMANITAS.
- Andrade, R. (2008). El enfoque por competencias en educación. *Ide@s CONCYTEG*, 3(39), 53-64.

Arévalo, V. (2018). *Diseño, implementación y evaluación de una secuencia didáctica basada en la metodología Dalcroze para favorecer el desarrollo de competencias asociadas a la expresión rítmica en niños de grado tercero de un colegio privado ubicado en el sur de Cali*. [Tesis de maestría, Universidad ICESI. Escuela de Ciencias de la Educación]. https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/84597/1/T01682.pdf

Argudín, Y. (2001). Educación basada en competencias. *Educar: revista de educación/nueva época*, 16(1), 3.

Argudín, Y. (2005). *Educación basada en competencias. Nociones y antecedentes*. Trillas.

Arias, F. (2006). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (6a ed.). Episteme.

Arróniz, C. (2015). Origen y evolución de las competencias en educación. *EFDeportes Revista Digital*, 19(202). <https://www.efdeportes.com/efd202/origen-y-evolucion-de-las-competencias-en-educacion.htm>

Arús Leita, E. (2010). *La incidencia emocional de la música corporal como conductora educativa en la etapa infantil*. [Tesis doctoral, Facultad de formación del profesorado. Universidad de Barcelona].

Ary, D., Jacobs, L. y Razavieh, A. (1989). *Introducción a la investigación pedagógica* (2a ed.). México: McGraw-Hill.

Ávila, S. (2014, 22 de Febrero). *Estudio detecta rezago en la educación musical en México*. Periódico Excélsior.

<https://www.excelsior.com.mx/expresiones/2014/02/22/945086>

Azuero, Á. (2019). Significatividad del marco metodológico en el desarrollo de proyectos de investigación. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 4(8), 110-127. [file:///D:/Downloads/Dialnet-SignificatividadDelMarcoMetodologicoEnElDesarrollo-7062667%20\(3\).pdf](file:///D:/Downloads/Dialnet-SignificatividadDelMarcoMetodologicoEnElDesarrollo-7062667%20(3).pdf)

Bachmann, M. (1998). *La rítmica Jaques-Dalcroze. Una educación por la música y para la música*. Pirámide Ediciones.

Bachmann, M.L. (15-17 marzo de 1996). *La rítmica Jaques-Dalcroze: su aplicación a los niños de edad preescolar y escolar*. Conferencia pronunciada en el curso del Congreso Internacional de la Educación Preescolar, organizado por la Daukas School de Atenas. (traducción al castellano de Françoise Beaujon y Pablo Cernik)

Barrantes, R. (2014). *Investigación: Un camino al conocimiento, Un enfoque Cualitativo, cuantitativo y mixto*. San José, Costa Rica: EUNED.

Beneitone, P., Esquetini, C., González, J., Maletá, M., Siufi, G., & Wagenaar, R. (2007). *Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final-Proyecto Tuning-América Latina 2004-2007*. Bilbao, España: Universidad de Deusto/Universidad de Groningen.

- Blasco, J. y Pérez, J. (2007). *Metodología de la investigación de las ciencias de la actividad física y el deporte: ampliando horizontes*. Editorial Club Universitario España.
- Bolívar, A. y Moya, J. (coords.) (2007). *Las competencias básicas. Cultura imprescindible de la ciudadanía*. Proyecto Atlántida. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia – Gobierno de Canarias.
<http://www.proyectoatlantida.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Competencias-B%C3%A1sicas.pdf>
- Brinner, B. (2009). Beyond Ethnic Tinge or Ethnic Fringe: The emergence of new Israeli/Palestinian musical competences & Connections. *Min-Ad: Israel Studies in Musicology Online*, 7(2), 41- 61 <https://www.biu.ac.il/hu/mu/min-ad/>
- Cabezas, E., Andrade, D. y Torres, J. (2018). *Introducción a la metodología de la investigación científica*. Ecuador: Universidad de las Fuerzas Armadas. ESPE. Disponible en [Introduccion a la Metodologia de la investigacion cientifica.pdf \(espe.edu.ec\)](http://www.espe.edu.ec/Introduccion%20a%20la%20Metodologia%20de%20la%20investigacion%20cientifica.pdf)
- Capistrán-Gracia, R. (2019). Retomando el enfoque de Émile Jaques-Dalcroze en la formación del profesional de la música. *ESCENA. Revista de las artes*, 78(2), 37-55.
<https://www.redalyc.org/journal/5611/561159400008/561159400008.pdf>
- Carbajo, C. (2009). *El perfil profesional del docente de música de educación primaria: autoconcepción de competencias profesionales y la práctica de aula*. [Tesis doctoral, Universidad de Murcia, Departamento de teoría e

historia de la educación.]

<https://www.tesisenred.net/handle/10803/11079#page=1>

Cardona, G. (2002). Tendencias educativas para el siglo XXI. Educación virtual, online y @ learning. Elementos para la discusión. *Eduotec. Revista electrónica de tecnología educativa*, (15), a025-a025.

<https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/6047/01220103007001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Carrillo, C. & Vilar, M. (2016). Percepciones del profesorado de música sobre competencias profesionales necesarias para la práctica. *Opción*, 32 (7), 358-

382 <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31048480022>

Carrillo, C. y Vilar, M. (2014). El perfil profesional del profesorado de música: una propuesta de las competencias deseables en Ed. Primaria y Ed. Secundaria. *Revista Electrónica de LEEME*, (33), 01-26.

<https://revistas.uv.es/index.php/LEEME/article/view/9856>

Cázares, R. (2008). El enfoque por competencias en educación. *Revista Ide@s*

CONCYTEG, 3(39), 53-64. https://www.researchgate.net/profile/Rocio-C-3/publication/267553115_El_enfoque_por_competencias_en_educacion/links/5495d5140cf29b944824132d/El-enfoque-por-competencias-en-educacion.pdf

Cernik, P. (2013). Cinq caractéristiques du solfège dalcrozien. *Fédération Internationale des Enseignants de Rythmique (FIER)(ed.)*, *Le Rythme*, 9-12.

Cernik, P. (2013, 12 de Agosto). ¿Qué es la rítmica Jaques-Dalcroze?.

http://www.pablocernik.com.ar/http_www.pablocernik.com.ar/Ritmica/Entradas/2013/8/12_Que_es_la_Ritmica_Jaques-Dalcroze.html

Cernik, P. (2021) La formación en Rítmica Jaques-Dalcroze en América del Sur, un camino que ha comenzado. *Dalcroze Connections*, 6 (1) 30-34.

https://issuu.com/dalcrozeusa/docs/2021_connections_vol6no1_spanish

Chomsky, N. (1965) *Aspectos de la teoría de la sintaxis*. Barcelona: Gedisa. (Ed. 1999).

Consejo Europeo (2001). Conclusiones del Consejo Europeo de Estocolmo. Estocolmo, 24 de marzo de 2001.

Conza-Pacca, A. (2020). Desarrollo de competencias musicales y comportamiento social de estudiantes de IE Públicas del nivel primario de la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL-Cusco 2019. *Polo del Conocimiento*, 5(9), 528-538.

<https://polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/view/1709/3287>

Coronel, A., Beltrán, D. y Ávila. C. (2014) *Las competencias en educación superior. Una reflexión crítica de su aplicación en la Universidad de Occidente en Sinaloa*. Memorias III Congreso Internacional Psicología y Educación Psychology Investigation.

https://static.s123-cdn-static-d.com/uploads/3743669/normal_5efd1bd01634a.pdf

- Cullen, C. (1996). El debate epistemológico de fin de siglo y su incidencia en la determinación de las competencias científico tecnológico en los diferentes niveles de la educación formal. *Novedades educativas*, 62, 20-23.
- Dankhe, G. (1986). *La comunicación humana: ciencia social*. México DF: McGraw Hill.
- De Gainza, V. (1964). *La iniciación musical del niño*. Ricordi Americana.
- Del Bianco, S. (2007). Jaques-Dalcroze. En M. Diaz y A. Giráldez (coords.), *Aportaciones teóricas y metodológicas a La educación musical: una selección de autores relevantes*, (pp. 23-32). Graó.
- Del Bianco, S. (2009). El compás, algunos de sus elementos musicales utilizando el movimiento, el espacio y materiales auxiliares. *Eufonía: Didáctica de la música*. (47), 33-42.
- Del Bianco, S. (2021). Perspectivas para el desarrollo de la Rítmica Jaques-Dalcroze en América Latina. *Dalcroze Connections*, 6 (1) 2-6. https://issuu.com/dalcrozeusa/docs/2021_connections_vol6no1_spanish
- Del Bianco, S. y Rodríguez I. (2013). El aporte de la rítmica Jaques-Dalcroze en la edad preescolar. *Revista Eufonía: Didáctica de la Música* (59), 71-77.
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Santillana, Ediciones UNESCO.
- Díaz Barriga, F. & Rigo, M. (2000). Formación docente y Educación Basada en Competencias. En Flores A. (Coord.) *In Formación en competencias y formación profesional* (pp. 76-104). México, D.F. CESU-UNAM.

Díaz Barriga, Á. (2006). El enfoque de competencias en la educación: ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? *Perfiles educativos*, 28(111), 7-36.

<https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v28n111/n111a2.pdf>

Durán, D. (2015) *La enseñanza musical a través del folklor indígena y la orquesta escolar como una herramienta para favorecer las competencias básicas y musicales en niños migrantes de nivel primaria en el municipio de Culiacán, Sinaloa, bajo la filosofía Zoltan Kodaly y las propuestas didácticas de Carl Orff* [Tesis de licenciatura no publicada, Escuela Superior de Música del estado de Sinaloa].

Estrada, L. (2001), *Informe que se presenta en el marco del Programa para la Promoción de la Educación Artística a nivel escolar: Primaria y Secundaria, de la UNESCO.*

<file:///D:/Downloads/Programa%20Musica%20prim%20y%20secun.pdf>

Eurydice (2002) *Las Competencias Clave. Un concepto en expansión dentro de la educación general obligatoria*. La Red Europea de información en Educación.

Finkel, D. (2008). *Dar clase con la boca cerrada*. Valencia: Universidad de Valencia (PUV).

Fuentes, E. (1999). La rítmica Dalcroze y la educación temprana. *Doce notas*. (15), 11-13.

Ginesi, G. (2018). *Seguir el discurso: La entrevista en profundidad en la investigación musical*. En Sociedad de Etnomusicología, *Colección: Instrumentos para la investigación musical*, 2, Recuperado de

<https://cidmucmusicacubana.files.wordpress.com/2020/03/ginesi-manual-28-03-18.pdf>

Giráldez, A. (2007). Contribuciones de la educación musical a la adquisición de las competencias básicas. *Eufonía: Didáctica de la música*, 41, 49-57.
<http://palmera.pntic.mec.es/~mleon6/competencias.pdf>

Gómez, D. y Roquet, J. (2008). *Metodología de la investigación*. Universitat Oberta de Catalunya.

González, J. (2013). *La aplicación del método Dalcroze en las enseñanzas elementales del conservatorio profesional de música "Tomás de Torrejón y Velasco" de Albacete. La rítmica vivencial de los conceptos del lenguaje musical*. [Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España, Facultad de Educación].
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=27181>

González, J., & Wagenaar, R. (2003). *Tuning educational structures in Europe. Informe final. Fase 1*. Bilbao: Universidad de Deusto.

González, J., & Wagenaar, R. (2006). *Tuning Educational Structures in Europe II. La contribución de las universidades al proceso de Bolonia*. University of Deusto Press.

González, J., Wagenaar, R., & Beneitone, P. (2004). Tuning-América Latina: un proyecto de las universidades. *Revista iberoamericana de educación*. 151-164.

<https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/21666/rie35a08.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *Recimundo*, 4(3), 163-173.

Guevara, R. (2016). El estado del arte en la investigación: ¿análisis de los Conocimientos acumulados o indagación por nuevos sentidos? *Revista Folios*, 44, 165-179. <https://www.redalyc.org/pdf/3459/345945922011.pdf>

Hernandez Sampieri, R (2006). *Cultura organizacional: Estudios cualitativos de casos*. Manuscrito no publicado. Universidad de Celaya, Celaya, Guanajuato, Mexico

Hernández Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2008). El matrimonio cuantitativo cualitativo: el paradigma mixto. In JL Álvarez Gayou (Presidente), 6º Congreso de Investigación en Sexología. Congreso efectuado por el Instituto Mexicano de Sexología, AC y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, México.

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista L. (2010). *Metodología de la Investigación (quinta edición)*. México D.F.: McGraw Hill Interamericana.

Hernández, R., Fernández C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación. (sexta edición)*. . México D.F.: McGraw Hill Interamericana.

Hernández-Bravo, J., Hernández-Bravo, J.R., Maya-Martínez, M. & Cózar-Gutiérrez, R. (2014). La educación musical competencial en España:

¿necesidad o deseo? *Revista Electrónica Educare*, 18 (3), 237-249 DOI:

<http://dx.doi.org/10.15359/ree.18-3.14>

Holdaway, E. (1987) First years at university: Perceptions and experiences of Students” en *Canadian Journal of Higher Education*, num 17, 1987, pp.47-63.

Isus, S. et al. (2002). *Desarrollo de Competencia de Acción Profesional a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación*. II Congreso Europeo en Tecnología de la Información en Educación y la Ciudadanía. Barcelona: Una visión crítica.

Jaques-Dalcroze, É. (1926a). La grammaire de la rythmique (préparation corporelle aux exercices de la méthode). *Le Rythme*, (17), 2-9.

Jaques-Dalcroze, É. (1935). Petite histoire de la rythmique. *Le rythme*, (39), 3- 18.

Jiménez, M. (2021). Aplicaciones de la metodología Jaques-Dalcroze en la enseñanza del piano para niños. *Dalcroze Connections*, 6 (1) 26-29.

https://issuu.com/dalcrozeusa/docs/2021_connections_vol6no1_spanish

Juntunen, M. L. (2009). Transformation of the body-mind through “L’éducation par le rythme et pour le rythme”. *Le Rythme*, 16-19.

<http://jaquesdalcroze.com/wp-content/uploads/2015/05/le-rythme-2009.pdf>

Le Boterf, G. (1994). *De la compétence*. Paris: Les Editions d’Organisations.

Le Boterf, G. (1995). *De la compétence: essai sur un attracteur étrange*. Paris, Editions d’Organisation.

Le Boterf, G. (1998). *Ingeniería de las competencias*. París: D’organisation.

- Lennon, M. & Reed, G. (2012). Instrumental and vocal teacher education: competences, roles and curricula. *Music Education Research*, 143 (3), 285-308 <http://dx.doi.org/10.1080/14613808.2012.685462>
- Levin, R. & Rubin, D. (1996). *Estadística para administradores*. Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana.
- Longueira, S. (2011). *Educación musical: un problema emergente de intervención educativa. Indicadores pedagógicos para el desarrollo de competencias en educación musical* [Tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Ciencias de la Educación] <https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=NTpJ5Hmxcd8%3D>
- López, K., Valdez, N. y Figueroa, R. (2014). *Evolución del modelo educativo basado en competencias: FCA-UAS*. Congreso “Modelo educativo, planes y programas de estudio”. <http://www.fca.uach.mx/apcam/2014/04/05/Ponencia%20142-UAS.pdf>
- López-Cano, R., & San Cristóbal, Ú. (2014). *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*, Recuperado de <http://rlopezcano.blogspot.com/2014/04/investigacion-artistica-en-musica.html>.
- Marín, A; Hernández, E y Flores, J (2016) Metodología para el análisis de datos cualitativos en investigaciones orientadas al aprovechamiento de fuentes renovables de energía. *Revista Arbitrada KOINONIA*, 1 (1): Enero - Junio. 2016.

- Martínez, P. (2014). Competencias clave para el aprendizaje permanente. Un marco de referencia europeo. *Supervisión 21: revista de educación e inspección*, (34), 7.
- Mata, L. (2021). *Los sujetos de estudio*. Investigalia. Disponible en <https://investigaliacr.com/investigacion/los-sujetos-de-estudio/>
- Méndez. (1997). *Metodología de la investigación científica*. Buenos Aires: Ciencia.
- Mendoza, G. V., La Rotta, E. L., Castañeda, L., Bibliowch, L., Ramón, H. W., Martínez, P., Jiménez, O. L., Gómez, L., y Venegas, A. (2014). Música, cuerpo y lenguaje. Aproximaciones desde la vivencia, la experiencia y las teorías pedagógico-musicales del siglo , XX. (*Pensamiento*),(*Palabra*) y *Obra*, (12), 91-104. <https://www.redalyc.org/pdf/6141/614165078010.pdf>
- Morales, C. (2019). *Efectos metamusicales de la Rítmica Dalcroze. Diseño de un prototipo de intervención para alumnos de agrupaciones instrumentales de Educación Primaria*. [Tesis de maestría, Universidad de Valladolid. Facultad de Educación y Trabajo Social]. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/39898>
- Nadal, C., García, P., & Soler, V. (2014). La importancia de las competencias emocionales en la gestión de unidades organizativas. *3c Empresa: investigación y pensamiento crítico*, 3(1), 1.
- Navío. A. (2005). *Las competencias profesionales del formador. Una visión desde la formación continua*. Barcelona: Octaedro
- OCDE (2002). *Definition and Selection of Competentes. DESECO. Theoretical and conceptual foundation, strategy paper*. <http://oecd.org>

- OCDE (2010). *La definición y selección de competencias clave*. En Dossier Educativo 100, marzo, pp. 1-16.
- OCDE/USAID (2005). *La definición y selección de competencias clave*. Resumen ejecutivo. <https://www.deseco.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dsceexecutivesummary.sp.pdf>
- OECD. (2001b). *Defining and Selecting Key Competencies*. Paris.
- Ordaz, C. (2016). La rítmica Dalcroze como opción a una educación artística democrática. *FAMUS: Revista cultural de la Facultad de Música de la UANL*, (15), 07-11. <http://rac.db.uanl.mx/id/eprint/2896/1/Famus15-%200002.pdf>
- Parker, L. (2013). Dalcroze solfège, a unique approach. Fédération Internationale des Enseignants de Rythmique (FIER)(ed.), *Le Rythme*, 39-41.
- Pascual Mejía, P. (2002). *Didáctica de la música para la primaria*. Pearson Educación, Madrid.
- Perrenoud, P. (2001). La formación del docente en el siglo XXI. *Revista de Tecnología Educativa*, 14 (3), 503-523.
- Perrenoud, P. (2004). La clave de los campos sociales: competencias del autor autónomo. En D.S. Rychen y L.H. Salganick (eds) *Definir y seleccionar las competencias fundamentales para la vida*. (pp. 216-261) México: Fondo de Cultura Económica.
- Porte, D. (1970). *Pour mieux comprendre la méthode Jaques-Dalcroze*. Institut Jaques-Dalcroze.

Ramírez, L., & Medina, G. (2008). Educación basada en competencias y el proyecto Tuning en Europa y Latinoamérica. *Su impacto en México*. *Ide@s CONCYTEG*, 3(39), 8.

Real Academia Española (2018) Diccionario de la Lengua Española. <https://dle.rae.es/competencia>

Rivas, N. y Jaramillo, P. (2017). *Análisis del proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura lenguaje musical, basado en competencias, para 3ero básico medio, colegio de artes Niccolo Paganini, año 2016-2017* [Tesis de Máster en Educación Musical]. Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil - UTEG Facultad de Estudios de Postgrado]. <http://181.39.139.68:8080/bitstream/handle/123456789/219/ANALISIS-DEL-PROCESO-ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-DE-LA-ASIGNATURA-LENGUAJE-MUSICAL-BASADO-EN-COMPETENCIAS-PARA-3ERO-BASICO-MEDIO-COLEGIO-DE-ARTES-NICCOLO-PAGANINI-ANO-2016-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rodríguez, I. E. (1975). *La rítmica de Emile Jaques Dalcroze*. Ginebra: Instituto Dalcroze.

Rodríguez, O. (2020) ¿Qué se entiende por Competencias Musicales? Configurando bases teóricas desde la socioformación y el desarrollo social sostenible. *Forhum International Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(3), 51-65. <https://www.cife.edu.mx/forhum/index.php/forhum/article/view/46>

- Roing, J. (2019). *El método Dalcroze en educación infantil. Una investigación-acción en dos centros de la comunidad valenciana*. [Tesis de maestría, Universitat Jaume I]. <http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/183188>
- Sabino, C. (2002). *El proceso de investigación*. Caracas: Panapo.
- Sabino, C. (2003). *Cómo hacer una tesis*. Caracas, Venezuela: Editorial Panapo.
- Salgado, M. (2017). *Competencias del profesorado de educación musical en primaria. Valoración de las competencias para una práctica y desarrollo profesional eficaz*. [Tesis doctoral, Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Facultad de Ciencias de la Educación] <https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/41776>
- Sandín, M. (2003). *Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones*. Mc Graw and Hill Interamericana de España.
- Sarramona, J. (2004). *Las competencias básicas en la educación obligatoria*. Grupo editorial CEAC.
- Sarramona, J. (2004a). *Las competencias básicas en la educación obligatoria*. Barcelona: Ceac.
- SEP. (2009). *Plan de Estudios 2009*. Educación Básica Primaria. México: SEP-SEB-DGDC
- SEP. (2010). *Programa Escuelas de Calidad. Modelo de gestión educativa estratégica*. Secretaría de Educación Pública. México DF.
- SEP. (2011). *Plan de Estudios 2011*. Educación Básica. México.

- Sierra Bravo, R. (2003). *Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios* (14.^a ed.). Madrid:Thomson.
- Swaminathan, S. & Schellenberg, E.G. (2018). Musical Competence is Predicted by Music Training, Cognitive Abilities, and Personality. *Scientific Report*, 8, (9223), 1-7 <https://doi.org/10.1038/s41598-018-27571-2>
- Tamayo y Tamayo. (2012) *El Proceso de la Investigación Científica*. Limusa Noriega Editores. 4ta Edición. México.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). Issues and dilemmas in teaching research methods courses in social and behavioural sciences: US perspective. *International journal of social research methodology*, 6(1), 61-77.
- Taylor, Steve J. y Bogdan, Robert. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Ed. Paidós.
- Teller, J. Q. (2010). Competencias laborales. Aproximación al estado del arte y su concepto. *Duazary*, 7(2), 274-281.
- Tobón, Rial, Carretero y García (2006). *Competencias, calidad y educación superior*. (1^a. Ed). Bogota, Colombia: Alma Mater Magisterio
- Touriñán, J. & Longueira, S. (2010). La Música como ámbito e educación. Educación “por” la música y Educación “para” la música. *Revista Teoría de la Educación*, 22 (2), 151-181.

- Treviño, E. (2018). *Efectos de la rítmica Jaques-Dalcroze en variables psicológicas y físicas* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Psicología] <http://eprints.uanl.mx/15741/1/1080290402.pdf>
- Treviño, E. (2021) La práctica de la Rítmica JaquesDalcroze en México. *Dalcroze Connections*, 6 (1) 7-11.
https://issuu.com/dalcrozeusa/docs/2021_connections_vol6no1_spanish
- Tuning, P. (2006). *Una introducción a Tuning Educational Structures in Europe. La contribución de las universidades al proceso de Bolonia*. Publicaciones de la Universidad de Deusto.
- UNESCO (1998). *Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción*. Recuperado en: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm.
- Universidad Autónoma de Sinaloa (2022). Modelo Educativo UAS 2022.
https://www.uas.edu.mx/Modelo_Educativo.pdf
- Universidad Autónoma de Sinaloa. (2017). Modelo Educativo y Académico. Centrados en el aprendizaje 2017. Secretaría Académica Universitaria.
[Archivo PDF]
http://sau.uas.edu.mx/pdf/Modelo_Educativo_y_Academico_UAS_2017.pdf
- Valencia, G., Gómez, L., Martínez, P., Castañeda, L., Ramón, H., Bibliowch, L., Venegas, A., Jimenez, O. y Londoño, E. (2014). Música, cuerpo y lenguaje. Aproximaciones desde la vivencia, la experiencia y las teorías pedagógico-musicales del siglo XX. *Revista Pensamiento palabra y obra* (12), 91-105.
Disponible en <file:///D:/Downloads/iaquirre,+2818-8711-1-CE.pdf>

Vásquez, I. (2005). *Tipos de estudio y métodos de investigación*. Recuperado de <https://www.gestiopolis.com/tipos-estudio-metodos-investigacion/>

Vernia-Carrasco, A. (2012). Método pedagógico musical Dalcroze. *Artseduca*, (1), 24-27. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3946014>

Yin, R. (1994) *Case study research: Design and methods*. Thousand Oaks: Sage.

Zabala, A. y Arnau, L. (2008). *11 Ideas clave: como aprender y enseñar competencias*. Barcelona España: Ed. Graó, 4ª reimpresión.

ANEXOS

Anexo 1

Guion de la entrevista semiestructurada realizada a las y los alumnos que cursaron la certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán, en convenio con el Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra, Suiza.

Edad:
Lugar de procedencia:
Grado académico:
Primera dimensión de la entrevista: competencias musicales
<ol style="list-style-type: none">1. ¿Qué formación musical tienes?2. ¿En qué ámbito profesional ejerces la música?3. ¿Cómo conociste el método Dalcroze?4. ¿Qué competencias musicales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como alumno tras cursar tus estudios de Certificación Dalcroze en el Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán?5. ¿Qué diferencias encuentras entre el método Dalcroze y la escuela de música tradicional en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje?
Segunda dimensión de la entrevista: competencias profesionales
<ol style="list-style-type: none">6. ¿Qué competencias profesionales has adquirido a través rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como músico ejecutante para mejorar tu calidad en el escenario?

Tercera dimensión de la entrevista: competencias docentes

7. ¿Qué competencias docentes has adquirido a través de la rítmica Dalcroze desde tu perspectiva como maestro de música para aplicar los principios del método Dalcroze con tus alumnos?
8. ¿Cómo aplicas los principios del método Dalcroze con tus alumnos?

Anexo 2

Guion de la entrevista en profundidad realizada a la informante clave 15, coordinadora general y maestra del programa de Certificación Jaques-Dalcroze de la tercera generación, cursado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán.

Lugar de procedencia:
Grado académico:
1. ¿Qué formación musical tiene?
2. ¿Cómo conoció el método Dalcroze y donde recibió su formación en este método?
3. ¿En qué consiste el método Dalcroze y cuáles son objetivos?
4. ¿Qué autores pedagógicos sigue la corriente Dalcroziana?
5. ¿Cómo se desarrolla una clase de música en el método Dalcroze?
6. ¿Cuál es la diferencia del enfoque de enseñanza entre el método Dalcroze y la Escuela de música Tradicional?
7. ¿Cómo se da el proceso de aprendizaje en el método Dalcroze?
8. ¿Qué similitud encuentra entre el método Dalcroze y enfoque educativo basado en competencias?

Anexo 3

Guion de la entrevista en profundidad realizada al Informante clave 16, coordinador académico y maestro del programa de Certificación Jaques-Dalcroze de la tercera generación, cursado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán.

Lugar de procedencia:
Grado académico:
1. ¿Qué formación musical tiene?
2. ¿Cómo conoció el método Dalcroze y donde recibió su formación en este método?
3. ¿En qué consiste el método Dalcroze y cuáles son objetivos?
4. ¿Qué autores pedagógicos sigue la corriente Dalcroziana?
5. ¿Cómo se desarrolla una clase de música en el método Dalcroze?
6. ¿Cuál es la diferencia del enfoque de enseñanza entre el método Dalcroze y la Escuela de música Tradicional?
7. ¿Cómo se da el proceso de aprendizaje en el método Dalcroze?
8. ¿Qué papel juega el maestro en el proceso de aprendizaje en el método Dalcroze?
9. ¿Qué similitud encuentra entre el método Dalcroze y enfoque educativo basado en competencias?
10. ¿Cuáles son los niveles de profesorado en la formación Dalcroze? ¿En qué consiste cada uno?

11. ¿En qué lugares de Latinoamérica existen Instituciones que ofrezcan la certificación Dalcroze?
12. ¿En qué consiste el convenio entre el Conservatorio de las Rosas y el Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra para la certificación Dalcroze?
13. ¿Qué formación reciben los alumnos de esta certificación?
14. ¿En qué consiste el examen de titulación para obtener el grado de certificación Dalcroze?
15. ¿Qué perfil requiere un músico para hacer la certificación Dalcroze?
16. ¿Cuántos años tienen el Conservatorio de las Rosas ofertando la certificación Dalcroze?
17. ¿Por qué cree que las Escuelas y Conservatorios de música tradicionales siguen enseñando con los métodos de la escuela tradicional?
18. ¿Cree necesaria la integración de la metodología Dalcroze dentro de las Escuelas de Música Tradicionales? ¿Por qué?

Anexo 4

Guion de la entrevista en profundidad realizada a la informante clave 17, maestra del programa de Certificación Dalcroze de la tercera generación, cursado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán.

Lugar de procedencia:
Grado académico
1. ¿Qué formación musical tiene en el método Dalcroze?
2. ¿Cuál ha sido su experiencia en el método Dalcroze desde su enfoque como alumna?
3. ¿Cuál ha sido su experiencia en el método Dalcroze desde su enfoque como docente?
4. ¿Cuál es la diferencia del enfoque de enseñanza entre el método Dalcroze y la Escuela de música Tradicional?
5. ¿Qué similitud encuentra entre el método Dalcroze y enfoque educativo basado en competencias?
6. ¿Cree necesaria la integración del método Dalcroze dentro de la escuela de música tradicional?
7. ¿Qué competencias interpretativas se pueden desarrollar a través del método Dalcroze?
8. ¿En qué aspectos puede mejorar el método Dalcroze la formación musical de un alumno?
9. ¿En qué aspectos puede mejorar el método Dalcroze la calidad de la docencia musical?

11- ¿Nos podrías hablar del Instituto Jacques Dalcroze de Ginebra?

Anexo 5

Guion de la entrevista en profundidad realizada a la informante clave 18, maestra del programa de Certificación Dalcroze de la tercera generación, cursado en el Conservatorio de las Rosas en Morelia Michoacán.

Lugar de procedencia:
Grado académico:
1. ¿Nos pudiera compartir su experiencia como alumna y docente en el método Dalcroze?
2. ¿Cuál es la diferencia entre el enfoque de enseñanza del método Dalcroze y la enseñanza tradicional?
3. ¿Qué similitud encuentra entre el método Dalcroze y enfoque educativo basado en competencias?
4. ¿Cree necesaria la inclusión del método Dalcroze en las escuelas de música tradicionales y por qué?
5. ¿En qué aspectos puede mejorar Dalcroze la calidad interpretativa del músico?
6. ¿En qué aspectos puede mejorar el método Dalcroze la formación musical del alumno?
7. ¿En qué aspectos puede mejorar el método Dalcroze la calidad en la docencia musical?